

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Helder da Rocha Coelho

GINGA 57: A INTERPRETAÇÃO DE MOACYR PORTES

Belo Horizonte
2019

Helder da Rocha Coelho

GINGA 57: A INTERPRETAÇÃO DE MOACYR PORTES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Processos de formação, mediação e recepção

Orientador: Fábio Henrique Viana

Belo Horizonte

2019

C672g

Coelho, Helder da Rocha.

Ginga 57 : a interpretação de Moacyr Portes [manuscrito] / Helder da Rocha Coelho. -- 2019.

172 f., enc.: il., color., mus.; 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2019

Orientador: Prof. Dr. Fábio Henrique Viana

Bibliografia: f. 129-132.

1. Música – Análise, apreciação. 2. Música – Interpretação (Fraseado, dinâmica, etc.). I. Portes, Moacyr. II. Viana, Fábio Henrique. III. Rádio Inconfidência (Belo Horizonte, MG). IV. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. V. Título

CDU: 781.68

FICHA DE APROVAÇÃO

Dissertação defendida pelo Mestrando Helder da Rocha Coelho, em *30 de agosto de 2019*, na Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais, situada na Rua Riachuelo, 1351 - Padre Eustáquio - BH/MG em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aprovada pela banca examinadora assim constituída:

Professor Doutor Fábio Henrique Viana
Orientador e Presidente
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professora Doutora Lúcia Campos
Examinadora interna
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professor Doutor Felipe de Oliveira Amorim
Examinador Externo
Escola de Música da Universidade de Minas Gerais

Professor Doutor José Antonio Baeta Zille
Examinador Externo
Escola de Música da Universidade de Minas Gerais

Dedico este trabalho aos meus pais, Hélio e Marilda, aos meus irmãos, Héberson, Helane e Hélio Filho, e também à minha esposa, Elba, e meus filhos, João Gabriel e Maria Isabel, pelo incentivo e dedicação de sempre.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Prof. Fábio Henrique Viana, pelo acompanhamento sempre cuidadoso do trabalho e pelas correções, observações e sugestões preciosas.

Aos meus professores no PPGA: Luiz Naveda, José Márcio, Alexandre Rodrigues, Helena Lopes e Lúcia Campos, pela competência e valiosa orientação nas suas disciplinas.

Ao Prof. Felipe Amorim, pela amizade, incentivo e boas ideias que enriqueceram este estudo.

Ao Prof. Zille, pela amizade e o dedicado acompanhamento do trabalho desde o início da escrita do projeto.

À Prof.^a Lúcia Campos, pelas valiosas sugestões para o trabalho na fase de qualificação.

A todos os amigos da Escola de Música da UEMG que me incentivaram na realização deste trabalho, especialmente: Maria Helena, Rogério Bianchi, Gislene Marino, Paulo Sérgio, Marcelo Pereira, Marina Faraj, Aline Azevedo, Gilza Helena, Renata Brasil, Virgínia Guimarães, Alexandre Valadares e Amarildo Saldanha.

Ao amigo Prof. Roger Canesso e Dona Rosangela pela dedicação na transcrição das partituras e calorosa acolhida.

Ao amigo Prof. Ângelo Nonato, pelo incentivo à qualificação e ao estudo.

Aos novos amigos da Rádio Inconfidência Senhor Miguel Rezende e Velise Maciel, pelo incentivo e disponibilização de material essencial para realização deste trabalho.

A todos os companheiros da *Turma 3*: Carlo, Zé Fernandez, Marina, Mariana, Carol, Gabriela, Telma, Mozelli, Rita, Cristiane e Amanda, pelo incentivo e dedicação durante a jornada.

A **Deus**, pela força inspiradora que tem me possibilitado acreditar nos meus sonhos.

RESUMO

Neste trabalho, apresentamos um estudo interpretativo da obra *Ginga 57*, de Moacyr Portes, utilizando a partitura original e a interpretação gravada em disco no ano de 1961. Procuramos analisar os signos encontrados na partitura original e as ações adotadas pelo intérprete para convertê-los em sons, identificando, assim, as semelhanças, igualdades e diferenças interpretativas entre esses dois materiais. Como resultado deste trabalho, elaboramos duas partituras: uma que engloba as opções interpretativas do compositor notadas na partitura original, juntamente com as escolhas interpretativas feitas pelo intérprete; e outra que denominamos de partitura da escuta, construída por meio da audição da gravação. Nela evidenciamos as nuances interpretativas adotadas pelo intérprete, as quais não estão escritas na partitura original. Dessa maneira, as seções, frases e células menores que integram a peça foram analisadas para demonstrar a execução de nuances interpretativas adotadas na leitura do texto musical, mas que não estão notadas. No tocante à interpretação, baseamo-nos nas concepções de Umberto Eco para refletirmos sobre a atuação do intérprete e suas ações sobre o texto musical. A partitura e a obra gravada que selecionamos para pesquisa fazem parte do acervo da Rádio Inconfidência. Sendo assim, apresentamos uma breve parte da história da Rádio na qual atuou o maestro Moacyr Portes e falamos também da trajetória profissional e artística desse maestro. A análise comparativa entre partitura e interpretação da obra nos trouxe resultados importantes, na medida em que encontramos, na interpretação de Portes, possibilidades coerentes de leitura do texto as quais ampliam a compreensão da obra e apresentam novas estratégias interpretativas com a utilização de elementos que não constam na partitura.

Palavras-chave: interpretação musical; análise musical; Rádio Inconfidência; *Ginga 57*; Moacyr Portes.

ABSTRACT

In this work, we present an interpretative study of the work *Ginga 57*, by Moacyr Portes, using the original score and the interpretation recorded on disk in 1961. We seek to analyze the signs found in the original score and the actions taken by the interpreter to convert them into sounds, thus identifying the similarities, equality and interpretative differences between these two materials. As a result of this work, we developed two scores: one that encompasses the interpretive options of the composer noted in the original score along with the interpretive choices made by the interpreter and another that we call the listening score, which was built by listening to the recording. It highlights the interpretive nuances adopted by the interpreter that are not written in the original score. In this way, the sections, phrases and smaller cells that make up the piece were analyzed to demonstrate the execution of interpretive nuances adopted in the reading of the musical text, but which are not noticed. Regarding the interpretation, we used Umberto Eco's conceptions to reflect on the performance of the interpreter and his actions on the musical text. The score and the recorded work that we selected for research are part of the collection of *Rádio Inconfidência*, therefore, we present a brief part of the history of the radio in which the conductor Moacyr Portes worked and we also talk about the professional and artistic trajectory of this conductor. The comparative analysis between score and interpretation of the work brought us important results, as we found, in the interpretation of Portes, coherent possibilities of reading the text that expand the understanding of the work and present new interpretative strategies with the use of elements that are not included in the score.

Keywords: musical interpretation; musical analysis; Rádio Inconfidência; *Ginga 57*; Moacyr Portes.

LISTA DE IMAGENS

Figura 1- Capa do disco comemorativo de 25 anos da Rádio Inconfidência	35
Figura 2 - Contracapa do disco comemorativo de 25 anos da Rádio inconfidência	35
Figura 3 - Selo do lado 1 do disco comemorativo de 25 anos da Rádio inconfidência..	36
Figura 4 - Linha melódica do samba <i>O que será de mim</i> comparado ao paradigma do Estácio	42
Figura 5 - Na primeira linha, o ritmo é totalmente métrico e, na segunda, é totalmente contramétrico.....	44
Figura 6 - Na primeira linha, o ritmo é totalmente métrico e, na segunda, por conta do uso de acentos, o ritmo se torna totalmente contramétrico.	44
Figura 7 - PORTES, M. <i>Ginga 57</i> . Trecho dos saxofones: ligadura de valor que une notas posicionadas de compassos diferentes provocando a síncope, c. 15 e 16.	45
Figura 8 - Saxofones alto, tenor e barítono na primeira chave e pistons e trombones na segunda chave: síncofes, ligadura de valor em notas posicionadas em compassos diferentes, c. 41 a 44.....	45
Figura 9 - Pistons na primeira pauta e trombones na segunda: síncofes, ligadura de valor em notas posicionadas em compassos diferentes e acentos em notas que estão posicionadas em numeração par dentro da estrutura rítmica, c. 69 a 73.	46
Figura 10 - PORTES, M. <i>Ginga 57</i> , capa da grade (partitura do maestro).....	50
Figura 11- <i>Ginga 57</i> , c.9-11, simplificação da escrita musical: setas e traços no manuscrito da grade.....	51
Figura 12- <i>Ginga 57</i> , c.59-64, simplificação da escrita musical: traços horizontais na segunda e nas duas últimas pautas desta figura.....	51
Figura 13 - <i>Ginga 57</i> , c.81-86, simplificação da escrita musical: repetição das notas representadas apenas pelas hastes das figuras rítmicas	52
Figura 14 - <i>Ginga 57</i> , página 1.....	62
Figura 15 - Mapa da Forma	65
Figura 16 - Seções 1 e 1': Harmonia e tamanho diferentes, porém desempenham a função de introdução.	66
Figura 17 - Mapa Harmônico - seção 2: frases A e A'	67
Figura 18 - Mapa harmônico - Frases A da seção 2 e B da seção 3.....	67

Figura 19 - Frases A' (c. 17 a 25) da seção 2 e A'' (c. 33 a 40) da seção 3	68
Figura 20 - Seção 4: última parte da peça, escrita na tonalidade de si bemol maior.....	68
Figura 21 - Mapa Harmônico: página 1	69
Figura 22 - Mapa Harmônico: página 2	70
Figura 23 - Ginga 57, c.1 a 5, sinal de dinâmica f, p. 1.....	76
Figura 24 - Ginga 57, c. 6 a 8, final da introdução: notas em staccato, p. 2. e, no c. 7, a palavra breque na parte inferior da página.	77
Figura 25 - Partitura da escuta, c. 1 a 8: Introdução. Os sinais destacados com a cor vermelha foram percebidos na gravação e anotados na partitura por nós. Os <i>staccati</i> dos compassos 2 e 4 mais os acentos dos compassos 6 e 7 foram escritos na grade pelo maestro e, por isso, foram mantidos na cor preta. (Localização do trecho na gravação 0':0" a 0':10") - Para ouvir, acesse: https://youtu.be/NqzXEMjeauw	78
Figura 26- Ginga 57, c. 9 a 11. Seção 2: Início da exposição do tema.....	79
Figura 27- <i>Ginga 57</i> , c. 15 e 16, ligaduras.	80
Figura 28- <i>Ginga 57</i> , c. 21 a 23, ligaduras e acentos nas notas.....	80
Figura 29 - <i>Ginga 57</i> , c. 9 e 10, ligaduras sobre as notas do tema.....	81
Figura 30 - <i>Ginga 57</i> , c. 9 e 10, partitura da escuta - (Localização do trecho na gravação 0':11" a 0':13") - https://youtu.be/TfbTDAIgrp8	81
Figura 31- <i>Ginga 57</i> , c. 15 e 16, acentos nas notas: recurso interpretativo que não está na partitura original. (Localização do trecho na gravação 0':19" a 0':21") - https://youtu.be/rmQzxc8IQkw	83
Figura 32 - Frases A e A' com sinais de interpretação da escuta - https://youtu.be/KnNSz4R4ix8	84
Figura 33 - <i>Ginga 57</i> , c. 25 a 29, p. 5: início do solo do naipe de pistons e indicação de solo para o trombone na pauta inferior: solo 2ª vez Ad. Lib.	85
Figura 34 - <i>Ginga 57</i> , c. 30 a 32, p. 6: parte final do solo do naipe de pistons.	85
Figura 35 - <i>Ginga 57</i> , partitura da escuta, c. 25 a 32, indicações interpretativas - (Localização do trecho na gravação 0':32" a 0':41") - Para ouvir, acesse https://youtu.be/dbtRE6RkNNY	86
Figura 36 - <i>Ginga 57</i> , c. 33 a 35, p. 6: início da frase A''.	87
Figura 37 - <i>Ginga 57</i> , c. 36 a 40, p. 7: final da frase A'', tocada pelos naipes de sax. ...	87

Figura 38 - <i>Ginga 57</i> , c. 33 a 40, p. 7: partitura de escuta da gravação referente à frase A" - (Localização do trecho na gravação 0':42" a 0':53") - https://youtu.be/AvoshCm2tHw	88
Figura 39 - <i>Ginga 57</i> , c. 36 a 40: Indicação de retorno à seção 2 com improviso do piano e solo do trombone na seção 3.....	89
Figura 40 - <i>Ginga 57</i> , em B' acontece o solo do trombone sobre a harmonia da frase B, seção 3.	90
Figura 41 - <i>Ginga 57</i> , frase B': Solo do trombone sobre a harmonia da frase B, c. 24 a 31 (Localização do trecho na gravação 1':14" a 1':23") – Para ouvir, acesse: https://youtu.be/aj4D_5FUEYI	91
Figura 42 - <i>Tutti</i> da orquestra, c. 41 a 44, p. 8: transição para os solos de saxes. Os instrumentos pela ordem a partir do primeiro sistema do trecho abaixo: Saxofones: altos, tenores e barítono; 3 pistons; 2 trombones.	93
Figura 43 - Frase de transição tocada pelo <i>tutti</i> que conduz aos solos dos saxes, c.41 a 44 - (Localização do trecho na gravação 1':34" a 1':40") - https://youtu.be/9p5TjtuvXNA	94
Figura 44 - Início dos solos dos saxes tenores, c. 45 e 46, p. 8: não há indicação de dinâmica.	95
Figura 45 - <i>Ginga 57</i> , (c.51 e 52) final da primeira frase do solo dos tenores, separação por pausas, início da segunda frase; ataque dos sopros com dinâmica <i>f</i> - (Localização do trecho na gravação 1':48" a 1':50")	96
Figura 46- <i>Ginga 57</i> , c. 45 ao 60, acontece o solo completo do naipe de sax tenor - (Localização do trecho na gravação 1':39" a 2':01") - https://youtu.be/cS0NfXr6qC0..	97
Figura 47 - <i>Ginga 57</i> , início do solo dos saxes altos (pauta 1) e solo do barítono (pauta 3), c. 61 a 64, p. 11.	98
Figura 48- <i>Ginga 57</i> , parte final do solo dos saxes altos (pauta 1) e barítono (pauta 3), c. 65 a 68, p. 12.	99
Figura 49 - <i>Ginga 57</i> : Solo dos altos e barítono, c. 61 a 68 - (Localização do trecho na gravação 2':02" a 2':12") - https://youtu.be/wvxRV0v3VOU	101
Figura 50 - <i>Ginga 57</i> : Início da seção conclusiva, c. 69 a 74, p. 13. Saxes (pautas 1, 2 e 3); Trompetes (pauta 5); Trombones (pauta 6) - contando de cima para baixo.	102
Figura 51 - <i>Ginga 57</i> : Final da casa 1 e início da casa 2, c. 75 a 80, p.14. Saxes (pautas 1, 2 e 3); Trompetes (pauta 5); Trombones (pauta 6) - contando de cima para baixo.....	103

Figura 52- <i>Ginga 57</i> : Parte final da casa 2, c. 81 a 86, pag. 15. Saxes (pautas 1, 2 e 3); Trompetes (pauta 5); Trombones (pauta 6) - contando de cima para baixo.....	104
Figura 53 - <i>Ginga 57</i> : Seção conclusiva, c.69 a 76. Primeira vez: entrada para casa 1- (Localização do trecho na gravação 2':23" a 2':33") - https://youtu.be/1uOP3wWF0cM	106
Figura 54 - <i>Ginga 57</i> : Seção conclusiva, c.77 a 86, entrada para casa 2 - (Localização do trecho na gravação 2':33" a 2':55") - https://youtu.be/C6ZJPRG7gz0	108
Figura 55 - <i>Ginga 57</i> : Mapa das dinâmicas.....	110
Figura 56 - <i>Ginga 57</i> : Linha do baixo do piano tocando ritmos simples, colcheias e semínimas, enquanto os sopros tocam ritmos bem complexos com mais intensidade.	112
Figura 57 - <i>Ginga 57</i> : Convenção da orquestra incluindo piano e contrabaixo, c. 6 e 7, p. 2.	113
Figura 58- <i>Ginga 57</i> : Dobramento de vozes na linha do baixo feito por piano e contrabaixo, c. 1 a 5, p.1.....	114
Figura 59 - <i>Ginga 57</i> : Introdução (seção 1), c. 1 a 5, grade do maestro, naipes de saxofones.	115
Figura 60 - <i>Ginga 57</i> : Introdução, c. 1 a 5, naipe de saxofone: 1º sax alto.....	116
Figura 61 - <i>Ginga 57</i> : Introdução, c. 1 a 5, naipe de saxofone: 3º sax alto.....	116
Figura 62 - <i>Ginga 57</i> : Introdução, c. 1 a 5, naipe de saxofone: 2º saxofone tenor.....	116
Figura 63 - <i>Ginga 57</i> : Introdução, c. 1 a 5, naipe de saxofone: 4º saxofone tenor.....	116
Figura 64 - <i>Ginga 57</i> : Início da exposição da frase A, c. 9 a 11.....	118
Figura 65 - <i>Ginga 57</i> : Final da exposição da frase A, c. 12 a 16.....	118
Figura 66 - <i>Ginga 57</i> : Parte cavada do 3º saxofone alto, c.9 a 18.....	119
Figura 67 - <i>Ginga 57</i> : Parte cavada do sax barítono, c.9 a 24.....	119

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Variedade de gêneros musicais arranjados pelo Maestro Portes	30
Quadro 2 - Repertório do disco de 25 anos da Rádio Inconfidência.....	39

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	14
1 A composição de um tempo: Rádio Inconfidência e o maestro Moacyr Portes.....	20
1.1 A Rádio Inconfidência: a consonância da sua programação – breve histórico.....	20
1.2 Grupos musicais da Inconfidência nas décadas de 1950 e 60: seus regentes e estilos.....	24
1.3 Maestro Moacyr Portes: a polifonia profissional	28
1.3.1 O maestro Portes em outras mídias	30
1.3.2 Maestro Portes e sua participação em discos.....	31
2 O disco de 25 anos da Rádio Inconfidência sob a direção de Portes.....	34
2.1 O disco.....	34
2.1.1 A polirritmia do disco (o predomínio do samba)	39
2.2 O samba e a peça <i>Ginga 57</i>	40
2.3 <i>Ginga 57</i>	48
2.4 A Partitura	49
2.4.1 A capa da partitura.....	49
2.4.2 Informações sobre a escrita da grade.....	50
3 Reflexões sobre interpretação e análise da <i>performance</i>	53
3.1 A partitura, o intérprete e a <i>performance</i>	56
4 Análise da peça <i>Ginga 57</i> para identificação das escolhas interpretativas: partitura e gravação.....	60
4.1 Estrutura geral ou mapeamento de <i>Ginga 57</i>	61
4.1.1 Primeira página.....	61
4.1.2 Forma.....	63
4.1.3 Mapa Harmônico	66

4.1.4 Análise da Forma - tema e solos (estrutura articulatória e comparativa)	71
4.2 Identificação das escolhas interpretativas do maestro Portes e Orquestra	73
4.2.1 <i>Ginga 57</i> – Introdução	73
4.2.2 <i>Ginga 57</i> – Seção 2: Exposição do tema	79
4.2.3 <i>Ginga 57</i> – Seção 3: solo dos pistons e reexposição	84
4.2.4 <i>Ginga 57</i> – variação da seção 3: solo do trombone e reexposição	89
4.3 Variações sobre as seções	92
4.3.1 Variação da introdução	92
4.3.2 Seção 2": Aplausos e solo dos saxes tenores	94
4.3.4 Seção 3": Solo do sax barítono e retorno à A"	98
4.3.5 Seção 4 – Conclusão	102
4.4 Mapa das dinâmicas	109
4.5 O acompanhamento de <i>Ginga 57</i> : Piano, contrabaixo, bateria e percussão	111
4.6 <i>Ginga 57</i> – Partes cavadas	114
4.6.1 Seção 1 - Introdução	115
4.6.2 Seção 2 - Exposição das frases A e A'	118
Considerações finais	121
Referências	124
Anexo I – Partitura completa de <i>Ginga 57</i>	128
Anexo II – Partitura da escuta da gravação de <i>Ginga 57</i>	128
Anexo I – Partitura completa de <i>Ginga 57</i>	129
Anexo II – Partitura da escuta da gravação de <i>Ginga 57</i>	151

INTRODUÇÃO

Quando o intérprete elabora a execução de uma obra musical, ele pode adicionar uma série de nuances interpretativas que evidenciam, em maior ou menor grau, os elementos simbólicos que compõem o texto musical. De acordo com Kuehn (2012, p. 10), a " 'interpretação' designa, em música, a leitura singular de uma composição com base em seu registro que, representado por um conjunto de sinais gráficos, forma a imagem de texto ou partitura". Desta forma, uma mesma obra executada por diferentes intérpretes revela singularidades interpretativas distintas que o texto permite a partir de símbolos que representam as ideias do compositor. Amorim (2010, p. 13) diz que "a interpretação é uma atividade intrínseca do homem" e que "partindo das interpretações mais básicas, [o homem passa] a formar o conhecimento, a elaborar relações, até criar sistemas abstratos, como a escrita e a matemática". Neste sentido, ao estudar um texto, o intérprete o relaciona, entre outras coisas, com a sua experiência para construir uma interpretação.

Diante dos sinais encontrados no texto musical, o intérprete elabora sua concepção da peça experimentando e balanceando as dinâmicas, as agógicas e outros recursos interpretativos contidos na partitura, isto é, fazendo escolhas. Isso porque o trabalho de elaboração de uma interpretação não é completamente informado pela partitura; logo, a interpretação depende das decisões do instrumentista e varia de acordo com o conhecimento, a habilidade e, principalmente, com as decisões tomadas por ele. Segundo Kuehn, "a relação de texto [partitura] e música [som] é precária e paradoxal. Por isso, o texto não passa de um registro rudimentar da composição" (KUEHN, 2012, p. 16). Kuehn diz ainda que, "antes de que possa ser reproduzida adequadamente, a composição precisa ser compreendida em seus mais diversos parâmetros e aspectos" (KUEHN, 2012, p. 17) e, nesse sentido, na elaboração de interpretação, vale também considerar as informações referentes ao compositor, à obra, ao estilo, ao período histórico e às gravações para complementar a leitura que se faz da partitura. Essas informações somadas ao texto musical notado na partitura podem orientar o intérprete sobre as práticas musicais convencionadas de um determinado estilo ou momento histórico, as quais, por serem de conhecimento geral dos músicos da época, não eram grafadas na partitura.

Diante dessa perspectiva, nossa pesquisa é focada nas decisões ou escolhas tomadas pelo intérprete em relação ao texto musical. Consideramos aqui as possibilidades de interpretação que um texto pode receber, uma vez que, de acordo com Eco (1995, p. 45), "um texto é um universo aberto em que o intérprete pode descobrir infinitas interconexões". Dessa forma, as múltiplas leituras realizadas sobre um texto musical permitem o surgimento de significados diferentes contidos nele, mas ainda não "descobertos" (ECO, 1995).

O material que selecionamos para a pesquisa interpretativa pertence ao Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência¹. Este acervo, que hoje está sob a guarda da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais, é constituído, em grande parte, por manuscritos² do período os quais se referem aos programas de auditório transmitidos ao vivo nas décadas de 1950 e 60. Considerando as limitações do texto musical da partitura, o distanciamento histórico e as informações relacionadas ao estilo de uma obra, surge o questionamento:

Que elementos adotados nas práticas musicais daquela época não estão notados na partitura?

Com o intuito de responder a essa questão, faremos um estudo comparativo entre uma peça registrada em partitura e a gravação da sua interpretação. Isso nos permitirá identificar ou perceber o ponto de vista de um intérprete sobre as informações contidas no texto musical, quer dizer, o registro da *performance* nos permitirá realizar uma análise comparativa com a partitura e identificar quais escolhas interpretativas foram feitas pelos

¹ O acervo de partituras e discos da Rádio Inconfidência foi repassado para a Escola de Música da UEMG no ano 2000. Nele se encontram partituras do período as quais se referem aos programas de auditório da Inconfidência e discos que foram gravados entre os anos de 1940 e 1980. Segundo Viana, o conjunto de partituras "é formado por cerca de 2.400 obras, em sua maioria arranjos de música popular de diversos gêneros e instrumentações, das quais 1.545 estão catalogadas" (VIANA, 2014, p. 26). Entre os discos, existem gravações raras de músicos como Pixinguinha e Jackson do Pandeiro. Alguns projetos com apoio financeiro e bolsas de iniciação científica foram realizados para promover a conservação, documentação e digitalização deste acervo. A planilha que utilizamos como fonte de pesquisa para o presente trabalho é resultado desses projetos de catalogação realizados pela Escola de Música.

² O acervo da Rádio Inconfidência ainda não foi muito explorado, temos poucos trabalhos publicados até agora sobre ele. Podemos destacar: (VIANA, 2014); (CARVALHO, 2014) e (VIANA; CAMPOS; CARMO, 2014); (VIANA et al., 2013).

performers e observar se foram empregados elementos musicais característicos pertencentes a um estilo ou gênero musical que não estão escritos na partitura.

Em uma visita à Rádio Inconfidência, entrevistamos o senhor Miguel Rezende³, coordenador do canal AM da Rádio, que nos disponibilizou um arquivo de áudio com a gravação do disco *Os Vitoriosos 25 anos da Rádio Inconfidência*. Segundo Rezende, esse era o único arquivo de áudio da época com as partituras do acervo que a Rádio Inconfidência possuía, e alguns materiais como fitas de rolo e partituras dos anos 1950 e 60 foram perdidos por terem se deteriorado pela falta de acondicionamento apropriado.

Dessa forma, somente o arquivo de áudio cedido por Resende nos dava a possibilidade de desenvolvimento da nossa pesquisa interpretativa, utilizando partituras do referido acervo. Do repertório do disco da Inconfidência, encontramos cinco músicas cujas partituras estavam registradas no catálogo do acervo, sendo quatro delas cantadas e uma instrumental. Após ouvi-las, decidimos escolher a peça *Ginga 57*, do compositor Moacyr Portes. Primeiro, pelo fato de Portes ser o autor e também o intérprete da obra na gravação do disco, o que nos permitiria identificar a visão do próprio compositor sobre a obra. Segundo e talvez mais importante, é que, na primeira audição da obra, percebemos o emprego frequente de nuances de dinâmica, provocando grandes contrastes entre as seções da peça. Isso nos chamou atenção, pois, ao verificar a partitura, ainda no acervo, notamos que havia poucos sinais de interpretação anotados nela. Considerando essas observações preliminares resultantes da comparação da audição da gravação e da leitura prévia da partitura de *Ginga 57*, entendemos que este material viabilizaria nossa pesquisa em interpretação.

Partindo dessa perspectiva, neste trabalho, procuramos identificar as singularidades da interpretação realizada por Moacyr Portes, baseando-nos em recursos musicais escolhidos por ele para chegar a uma determinada concepção interpretativa a partir da comparação entre partitura original e gravação da obra. Isto posto, faremos uma análise da interpretação de uma obra, buscando evidenciar as escolhas interpretativas feitas pelo intérprete em uma *performance*, confrontando-a com a notação feita em

³ Depoimento de Miguel Resende, radialista e coordenador do canal AM da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Realizado em 07/06/18, na sede da Rádio Inconfidência, Rua Tenente Brito Melo, Belo Horizonte.

partitura. Desta comparação, identificaremos os signos notados na partitura e as escolhas adotadas pelo *performer* em sua interpretação musical.

*Ginga 57*⁴ é um samba instrumental, com duração de 2 minutos e 56 segundos. A peça foi escrita para orquestra de sopros formada por saxofones (alto, tenor e barítono), trompetes, trombones, acompanhada por piano, contrabaixo, bateria e percussão. Os músicos que atuaram na gravação⁵ pertenciam ao elenco da Inconfidência de acordo com a descrição na contracapa do disco:

Nestes vinte e cinco anos de existência muita gente tem passado pelo microfone da Inconfidência, ali adquirindo experiência e traquejo necessários para alçar voos mais altos. Alguns ficam... a classe dos veteranos e o entusiasmo dos jovens constituem por isso as tônicas constantes do *cast* da "Emissora padrão de Minas". Neste LP estão reunidos representantes de uns e de outros, para que ele seja um espelho fiel da vida artística da Inconfidência, em todos os seus setores. (INCONFIDÊNCIA, 1961)

Em nossos estudos sobre interpretação, adotamos os conceitos de Umberto Eco sobre este tema para tratarmos sobre as relações entre autor, texto e intérprete e também as possibilidades interpretativas que o texto permite. Realizamos uma análise musical da obra *Ginga 57* a fim de compreendermos e identificarmos sua forma, seções e frases. Com o propósito de compreender mais facilmente as informações encontradas a partir dessa análise, confeccionamos três esquemas que denominamos de "mapas". São eles:

- Mapa da Forma;
- Mapa Harmônico; e
- Mapa das Dinâmicas.

Esses mapas foram feitos para visualizarmos a forma, a harmonia e as variações harmônicas entre as seções, bem como as dinâmicas que foram realizadas na interpretação gravada juntamente com as que estão grafadas na partitura original.

A audição da gravação da obra *Ginga 57* para o levantamento das escolhas interpretativas do maestro foi realizada com a redução da velocidade do andamento para facilitar a percepção das nuances interpretativas. Aplicamos também ajustes na equalização da gravação para destacarmos as frequências sonoras do contrabaixo e do piano que, em muitos trechos, ficaram quase inaudíveis em decorrência da massa sonora

⁴ Para ouvir *Ginga 57*, acesse: <https://youtu.be/Lp70wRJIEgo>.

⁵ Músicos integrantes da gravação do disco: Saxs (Neiva, Ney, Jota, Oscar, Monteiro) – Pistons (Moraes, Jefferson, Plínio, Toninho) – Trombones (Dolarino, Sílvio, Bonifácio) – Piano (Mauro) – Contrabaixo (Viegas) – Bateria (Biê) – Ritmistas (Mário, Silvério, Jair).

dos naipes de metais. Confeccionamos uma edição denominada partitura da escuta, contendo os sinais interpretativos da audição da gravação e da partitura original do maestro. Esta partitura nos permitiu visualizar e concentrar as informações interpretativas para identificarmos as escolhas feitas pelo maestro diante das opções interpretativas descritas nela.

Este trabalho foi organizado de modo a apresentar, no primeiro capítulo, um breve histórico sobre a Rádio Inconfidência, apontando um pouco da sua trajetória até a década de 1970, quando os programas de auditório foram perdendo prestígio e o maestro Moacyr Portes se desligou da emissora. Citaremos alguns intérpretes importantes que atuaram com Portes e grupos musicais da Rádio. Ainda abordaremos a trajetória profissional do maestro Portes. No segundo capítulo, trataremos de informações contidas na partitura e no disco *Os vibrantes 25 anos da Rádio Inconfidência*. No terceiro capítulo, nosso foco será a interpretação. Falaremos sobre a função do intérprete, sua relação com o texto musical, buscando em Umberto Eco o apoio teórico para refletirmos sobre interpretação. Abordaremos também o uso da gravação da *performance* como um recurso para análise da interpretação de uma partitura musical. No quarto capítulo, realizaremos um estudo analítico da partitura e da gravação da peça *Ginga 57* para levantamento das estruturas que a compõem, ou seja, forma, frases, harmonia, textura, dinâmica, instrumentação. Partindo das informações coletadas na partitura e na gravação, faremos a identificação das escolhas interpretativas de Moacyr Portes. Por se tratar de um estudo comparativo entre o áudio da obra e sua partitura, as seções que foram destinadas à improvisação musical não serão analisadas, já que as melodias e as nuances interpretativas dessas partes não estão notadas na partitura original.

Concluiremos o trabalho com duas versões da partitura de *Ginga 57*. Uma delas apresentará apenas as informações interpretativas coletadas na escuta da gravação de *Ginga 57* e será chamada de “partitura de escuta”. A outra partitura chamaremos de “partitura completa”. Esta irá conter os sinais de interpretação descritos na partitura original, escolhas feitas pelo compositor, mais os sinais registrados da “partitura de escuta”, representando as escolhas feitas pelo intérprete. Dessa forma, identificaremos, através dos símbolos musicais dispostos em uma mesma partitura, as opções interpretativas notadas no texto musical e as escolhas feitas pelo maestro Portes na sua leitura de *Ginga 57*. Poderemos, assim, com maior facilidade, demonstrar as igualdades,

semelhanças e diferenças existentes entre esses dois registros, a partitura original e a gravação, demonstrando as nuances que o maestro Portes conseguiu perceber nas estrelinhas do texto musical e transformar em ideias musicais.

1 A composição de um tempo: Rádio Inconfidência e o maestro Moacyr Portes

1.1 A Rádio Inconfidência: a consonância da sua programação – breve histórico

A Rádio Inconfidência é uma das mais tradicionais de Belo Horizonte, sua história se confunde com a história cultural da cidade. Fundada em setembro de 1936 pelo governo do Estado de Minas Gerais, durante a administração de Benedito Valadares, a Rádio Inconfidência nasce com a missão de contribuir para a integração cultural do Estado. Ela foi criada em um cenário no qual havia interesses políticos com o propósito de controle das informações oficiais e do fortalecimento de uma identidade nacional (CARVALHO, 2014, p. 28). Nesse período, o Brasil era governado por Getúlio Vargas e seu governo

adotou novas medidas que permitiram a democratização do rádio e a inclusão de programas populares, incluindo a difusão da música popular. Dentre essas medidas, estava o Decreto Constitucional de 1932, que permitiu às emissoras agregar anúncios publicitários de produtos comerciais em 10% da programação total, o que gerou uma maior circulação de capital e contratação de músicos, promovendo uma abertura à popularização das rádios. (CARVALHO, 2014, p. 28)

A falta de infraestrutura do Estado de Minas também motivou a criação da Inconfidência, pois o acesso e a comunicação entre as cidades eram muito ruins. No sentido de melhorar esse quadro, foram utilizados os mais sofisticados equipamentos de transmissão da época para que a rádio estatal conseguisse alcançar toda Minas Gerais. Campelo (2010) descreve que

a impossibilidade de comunicação entre a Capital e o interior foi a alavanca propulsora que serviu para justificar a criação de uma estação de rádio do governo que pudesse unir todo o Estado de Minas Gerais, ainda carente de estradas asfaltadas, de linhas aéreas e de telefonia. (CAMPELO, 2010, p. 227)

Nos anos iniciais, a Rádio Inconfidência possuía, em sua grade, programas dedicados à literatura universal e, também, para diversificar a programação musical, abriu-se espaço para os programas voltados para a música erudita. O *Boletim Literário* e a *Crônica da Semana* marcaram o início dos programas literários. *Ópera da Semana* e

Vida e Música dos Mestres eram alguns dos programas musicais que focavam o repertório erudito tocado por grandes orquestras através de reproduções fonográficas.

A primeira sede da Rádio foi no prédio da Feira Permanente de Amostras, demolida para a construção da atual Rodoviária de Belo Horizonte. No prédio eram expostas “amostras de minérios, madeiras e pedras preciosas” (OLIVEIRA, 2010). Ricardo Parreiras⁶ descreve que o Governo de Minas “exibia com orgulho os produtos da indústria mineira, as riquezas da terra e, claro, a emissora, considerada na época a principal realização do governador Benedito Valadares” (PARREIRAS, 2014, p. 55). Para a realização dos programas da Inconfidência, foi construído, junto à Feira de Amostras, um amplo auditório chamado *Lakmé*, cuja capacidade era de 950 lugares, sendo possível, ainda, utilizar cadeiras suplementares nas alas do auditório e ampliar em mais 500 lugares. O *Lakmé* foi projetado não apenas para as transmissões da rádio, mas também para exposições teatrais, cinema, sala de conferências etc. (GUIMARÃES, 2014, p. 36-37).

Antes da Rádio Inconfidência, estava no ar a Rádio Mineira, fundada em 1931. Essas duas juntamente com a Rádio Guarani, inaugurada em 1936, travavam, na época, uma grande concorrência pela audiência mineira, como relata Campelo:

Autônomas, a Mineira, a Guarani e a Inconfidência começaram a travar, já nos anos 40, uma luta acirrada em busca de audiência, e o público passou a contar com novas atrações, como programas humorísticos e de calouros, radionovelas, programas esportivos e noticiários mais ágeis e dinâmicos, refletindo o momento histórico, político e social pelo qual a cidade passava. (CAMPELO, 2010, p. 222)

Em meio a essa disputa pelo ouvinte, a Rádio Inconfidência, que inicialmente era considerada uma emissora destinada à elite (PRATA, 2010), passou a produzir programas com o intuito de ampliar sua audiência, como radioteatros e novelas (GUIMARÃES, 2014, p. 33). Prata (2010) relata que “a popularização da programação da Inconfidência veio com o sucesso da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tudo o que a Rádio Nacional fazia, o Brasil inteiro copiava e com a Inconfidência não foi diferente” (PRATA, 2010, p. 143). A Rádio Nacional, também fundada em 1936, foi a mais popular do Brasil. Ela

⁶ Ricardo Parreiras iniciou sua carreira profissional na Rádio Inconfidência, no final da década de 1940. Nela atuou como radialista, humorista e cantor. Integrou o elenco de cantores da rádio no período das transmissões ao vivo dos programas de auditório. (PARREIRAS, 2014, p. 58)

possuía um elenco com inúmeros cantores de sucesso, e sua programação era do agrado popular. Vianna (2016) relata que a Rádio Nacional inaugurou “em 1942 um novo formato de programa popular cujas raízes se relacionam com o melodrama latino: é veiculada então a primeira radionovela do país: *Em busca da felicidade*” (VIANNA; SANTOS, 2016, p. 146). Em decorrência do grande sucesso desse formato de programa, em 1945, a Rádio Nacional já transmitia 14 radionovelas. Sua programação influenciou diversas outras emissoras no país por constituir-se de radionovelas e programas humorísticos de calouros que agradavam o público (CARVALHO, 2014, p. 29).

Em 1948, com o lançamento do Bazar Sonoro, a Inconfidência inicia a transmissão de uma série de programas de auditório com muito sucesso. As atrações deste programa eram muito variadas: poesias, anedotas e apresentações musicais faziam parte do roteiro. Em uma reportagem da Revista Alterosa, citada por Guimarães, podemos constatar isso:

‘Bazar Sonoro’ é o novo cartaz da Inconfidência, que o apresenta às 20:00h de todas as quintas-feiras. Programa essencialmente popular constitui-se de anedotas, esquetes, números musicais, comentários leves e poesias humorísticas. ‘Bazar Sonoro’ lançou um concurso de calouros, que são julgados pelos ouvintes, cujas cartas são premiadas semanalmente. Cantam em ‘Bazar Sonoro’ Ricardo Parreiras, Flávio de Alencar, Ubirajara, Otavinho Mata Machado e muitos outros artistas da Inconfidência. (ALTEROSA, 1948, p.85 *apud* GUIMARÃES, 2014, p. 35 e 36)

Com o êxito alcançado pelo *Bazar Sonoro*, outros programas de auditório entraram para a grade da rádio. Veio depois o *Variedades Inconfidência*, que também alcançou muito sucesso. Nele ocorriam sorteios de rádios e prêmios para o auditório. Guimarães confirma, em seu relato, o acréscimo dos programas de auditório após o *Bazar Sonoro*:

Alternando dias e horários, outros programas de auditório foram surgindo, como Parada da Alegria, dirigido por Seixas Costa; Diversões I-3, com vários artistas do *cast* da Inconfidência; Alegre Show, nas quintas-feiras, sob o comando de Aldair Pinto; Feira de Amostras, com Elzio Costa e Só para Mulheres, comandado por Luiz de Carvalho. Os artistas de renome nacional apresentavam-se junto aos da emissora, marcando a época áurea da Inconfidência. A rádio, nessa época com dois auditórios, contava com a Orquestra Melódica da PRI-3, a Orquestra Típica e a Orquestra de Cordas, que se apresentavam de acordo com a programação. (GUIMARÃES, 2014, p. 38)

Com isso, o número de artistas contratados para atender a esta programação era grande. Nesse período, a Inconfidência tinha um *cast*⁷ de aproximadamente 500 pessoas de acordo com Marcelo Dolabela (DOLABELA, 1993 apud PRATA, 2010). A rádio possuía grupos de novela, teatro, autores, atores e músicos. Campelo, em seu artigo sobre as rádios de Minas Gerais, faz referências aos programas sobre música que eram transmitidos ao vivo pela Inconfidência:

No início dos anos 40, programas musicais ao vivo se tornaram sucesso, tais como Ao Compasso da Saudade e Hora de Antigas Melodias, além daqueles temáticos e folclóricos, como Carnaval no Éter, No Mundo do Jazz e Visões Portenhas. Havia também programas de calouros como À Procura de Talentos, e Revoada de Novos, [...]. (CAMPELO, 2010, p. 228)

Analisando as colocações de Guimarães e Campelo, observamos que era grande a quantidade de programas musicais transmitidos e os estilos variados. Isso se refletiu na quantidade e nos tipos de orquestras e grupos musicais mantidos pela Inconfidência. Os grupos deveriam ter um número de instrumentistas capacitados nos diversos estilos musicais para atender ao repertório de cada programa.

A chegada da TV nos anos 1950 não ameaçou a popularidade do rádio inicialmente, e os programas de auditório mantinham uma grande audiência. Campelo (2010) comenta o êxito da programação das rádios nos anos 50:

Até o fim da década de 50, as rádios jamais abriram mão de atrações musicais traduzidas nos acordes das orquestras sinfônicas, regionais, típicas ou populares, nas apresentações de cantores consagrados ou de calouros, nos ritmos do samba, do jazz, do tango ou do bolero. Nesse sentido, poder-se-ia dizer que, durante todo esse período, a música foi um dos ancoradouros que garantiram o sucesso de uma programação que atendeu com eficácia às exigências simbólicas de um público fiel. (CAMPELO, 2010, p. 231)

Apesar disso, gradativamente, a Rádio Inconfidência foi incorporando programas fonográficos e, no decorrer da década de 1960, esses programas se tornaram cada vez mais presentes. A TV, aos poucos, foi ganhando mais espaço junto à audiência, e os grandes artistas passaram a se apresentar na televisão. Com esse novo cenário, todas as rádios foram adaptando as suas programações. Na Inconfidência, prevaleceram programas “como o ABC de BH, cujo conteúdo consistia em música, curiosidades, notícias e informações” (GUIMARÃES, 2014, p. 41). Parreiras (2014) confirma essa

⁷ A palavra *cast*, neste contexto, tem o mesmo sentido de membros de um elenco.

colocação de Guimarães. Ele acrescenta que os patrocinadores também foram para a TV, com isso, a receita das rádios diminuiu, e os seus elencos foram sendo desmontados:

Junto com os artistas do rádio, a TV também levou os anunciantes. Todos queriam ver seus produtos nas telas. Com isso, as rádios perderam arrecadação e precisaram se reinventar. As orquestras foram diluindo-se, as radionovelas foram acabando-se, as apresentações ao vivo dos cantores foram ficando escassas. O caminho tomado pelas rádios foi a prestação de serviço, a utilidade pública, o jornalismo e o esporte, que ganharam espaço na programação. (PARREIRAS, 2014, p. 66)

Outra realidade se formava com o aprimoramento e ampliação dos programas televisionados. Mesmo os programas de auditório que garantiam a audiência das rádios foram perdendo espaço. Na Rádio Inconfidência, o final desse formato de programa ocorreu com a sua saída do edifício Feira de Amostras. Porém, eles já eram esporádicos na grade da Rádio após o ano de 1964, como relata Guimarães:

Após 1964, os programas de auditório passaram a ser esporádicos e praticamente desapareceram quando a Inconfidência perdeu sua sede no edifício da Feira de Amostras. Os programas de utilidade pública, as jornadas esportivas e os radiojornais, previamente analisados pela censura, eram aqueles transmitidos ao vivo. Outras mudanças só foram incorporadas pela Inconfidência no final dos anos de 1970. (GUIMARÃES, 2014, p. 42)

Entre os anos de 1966 e 1972, a Rádio Inconfidência funcionou no Edifício Dantés, no centro de Belo Horizonte, e, no final desse período, o grande *cast* de artistas já havia acabado. Músicas gravadas e noticiários ocuparam o lugar da maioria dos programas. Um dos poucos remanescentes da gloriosa época da Inconfidência foi o programa *A Hora do Fazendeiro* que é veiculado ainda hoje.

1.2 Grupos musicais da Inconfidência nas décadas de 1950 e 60: seus regentes e estilos

Na contracapa do livro *O Gigante do Ar*, o radialista Luiz Pedro Rodrigues⁸ fala sobre a programação da Rádio Inconfidência na época dos programas de auditório. Segundo ele, “metade da programação era dedicada à música, em discos, na outra metade, apresentações ao vivo, com quatro orquestras e dois conjuntos regionais da própria

⁸ Luiz Pedro Rodrigues foi radialista e assumiu o cargo de diretor da área artística da Rádio Inconfidência por duas vezes, a primeira em 1969 e a segunda em 1987.

Inconfidência” (PARREIRAS, 2014, s.n.). Essa fala de Rodrigues reforça a importância das apresentações ao vivo na programação da rádio. Como vimos anteriormente, tais apresentações musicais ao vivo eram as grandes atrações, contavam com a participação de artistas convidados de renome nacional e internacional, além daqueles que faziam parte do seu *cast*. Somado a isso, os concursos de calouros também atraíam muito a audiência. Em razão do grande número de programas e da diversidade de estilos tocados, a rádio produziu um significativo acervo de partituras entre arranjos⁹ e composições destinadas aos seus diversos grupos musicais. Viana (2014) destaca a popularidade e a grande produção musical da rádio:

Sucesso de público, até a década de 1960, eram os programas de auditório que contavam com variados conjuntos instrumentais em apresentações solo ou acompanhando cantores, o que demandava a manutenção de instrumentistas, regentes, arranjadores e copistas, além da produção constante de arranjos e composições musicais. (VIANA, 2014, p. 26)

Ricardo Parreiras (2014), integrante do *cast* da Inconfidência desde a época dos programas de auditório, também descreve, no livro *O Gigante do Ar*, que a rádio tinha quatro orquestras e dois regionais. Como já dito, a programação da rádio era muito diversificada e, por isso, era necessário manter orquestras com diferentes instrumentações para os vários estilos.

O catálogo do Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência¹⁰ traz informações de um número maior de orquestras para as quais foram dedicados arranjos do que o número que foi relatado por Ricardo Parreiras (2014). O catálogo cita as seguintes orquestras: Orquestra ABC, Orquestra Popular, Orquestra Suave, Orquestra de Danças, Orquestra de Cordas e Orquestra de Salão. Segundo Carvalho (2014), utilizando informações do próprio Parreiras e do professor Hely Ferreira Drummond¹¹, a Inconfidência possuía quatro orquestras consideradas como fixas:

[...] a Popular ou de Danças, a Melódica, a de Salão e a Típica Argentina, sendo cada uma delas destinada à execução de gêneros musicais diferentes conforme as características de cada orquestra, no que dizia respeito aos tipos de instrumentos utilizados e suas funções de acompanhar determinados cantores ou realizar solos. (CARVALHO, 2014, p. 39)

⁹ Reelaboração ou adaptação de uma composição, normalmente para combinação sonora diferente do original. (SADIE, 1994a)

¹⁰ Segundo Viana (2014), cerca de 850 obras não foram catalogadas ainda.

¹¹ Hely Ferreira Drummond é maestro, arranjador e instrumentista, atuou nas orquestras da Rádio Inconfidência como contratado no período dos programas de auditório transmitidos ao vivo de 1955 até 1970.

No catálogo do Acervo da Inconfidência, encontramos registrado apenas um arranjo para a Orquestra Suave. Sua formação é de instrumentos de cordas, junto com piano, contrabaixo e bateria. A peça é *Mamma Dolores*, composição de Erton Chaves e Salathiel Coelho, e o arranjo foi escrito pelo Maestro Portes. Outro grupo que não aparece como fixo é a Orquestra ABC. Sua origem talvez venha do concurso de calouros *A Voz de Ouro ABC*, patrocinado pela fábrica de aparelhos eletrônicos ABC. O total de arranjos catalogados é 47, os quais foram feitos por vários arranjadores da rádio: Hely Ferreira, Jefferson, J. Torres e Moacyr Portes. O jornal *Correio da Manhã*, do dia 11 de dezembro de 1960, emitiu uma nota falando dos arranjos elaborados para o concurso *A Voz de Ouro ABC* junto a uma foto do maestro Portes:

DIRETOR MUSICAL - Este é o maestro Moacyr Portes, diretor musical da Rádio Inconfidência. Terminou suas atividades à frente do concurso "A Voz de Ouro ABC" em que a Rádio Inconfidência fez orquestrações para os 110 candidatos, numa prova patente de saber prestigiar este certame anual em Minas Gerais. (CLÁUDIO, 1960)

Os gêneros musicais que essa orquestra tocou são muitos, mas prevalecem os sambas. Em menor número, aparecem valsas, boleros, toada, canção e fox. Um fato que chama a atenção nas partituras da Orquestra ABC é que, em boa parte das partituras, não há o nome de um intérprete do elenco da Inconfidência, apenas a indicação de que o arranjo é para voz feminina ou masculina, com exceção das partituras das músicas *O amor e a rosa* e *Somos 2*, em que constam os nomes das cantoras Maria Marta e Ruth Romano respectivamente. Esse procedimento é diferente em relação às outras orquestras consideradas fixas em que há o nome do intérprete para o qual o arranjo foi escrito.

Após essas colocações, falaremos agora sobre as orquestras definidas como fixas e os regionais da Rádio Inconfidência. A Orquestra Popular ou de Danças, primeira citada por Parreiras, era composta por todos os naipes de instrumentos (cordas, madeiras, metais e percussão) e possuía 35 músicos. O repertório tinha como base os ritmos populares, e os regentes eram os maestros José Torres e Djalma Pimenta. O maestro José Torres desempenhava também a função de arranjador. Além disso, algumas de suas composições foram incluídas no repertório das orquestras. A Orquestra Melódica¹² era regida pelo

¹² Em Carvalho (2014), Parreiras fala sobre a composição das orquestras da Rádio Inconfidência. Ele cita um instrumento que denominou de "tramponas". Não conseguimos identificar esse instrumento. Supomos que estivesse se referindo a uma trompa. Pesquisamos no catálogo de partituras da Inconfidência e não há referência a tal "tramponas". Podemos observar que a composição da Orquestra Melódica variava com o

maestro e compositor Moacyr Portes. Essa tinha menos integrantes: quatro violinos, duas violas, dois violoncelos, um contrabaixo, duas flautas, duas clarinetas, percussão e um piano. O repertório também era voltado para a música popular, porém, o estilo era de caráter mais romântico. Havia também a Orquestra de Salão com um total de 25 músicos, cuja regência era realizada pelo maestro Mário Pastore. A Orquestra de Salão executava um repertório erudito e acompanhava cantores como Maria Lúcia Godoy, Palhano Júnior, Zilda Lourenço, entre outros. A formação dessa orquestra variava entre sinfônica e câmara de acordo com a ocasião (PARREIRAS, 2014, p. 56 e 57). Uma informação importante para o conhecimento dos grupos da Inconfidência, fornecida em entrevista por Ricardo Parreiras a Carvalho (2014), é que a Orquestra de Salão era a própria Orquestra Melódica regida por Moacyr Portes:

Parreiras comentou brevemente sobre a atuação do maestro Moacyr Pôrtes e afirmou que a Orquestra Melódica se tratava da própria Orquestra de Salão (cordas, flautas e piano) acrescentada de alguns instrumentos como clarineta, oboé e fagote, pianola e vibrafone, sendo, portanto, uma orquestra mais numerosa. (CARVALHO, 2014, p. 39)

E finalmente, a Orquestra Típica ou Orquestra Típica Argentina. Essa tocava estilos musicais portenhos, como tangos, milongas, além de valsas. A formação dessa orquestra era de violinos e violoncelos, piano e o bandoneón, este último instrumento muito usado em orquestras de dança na América do Sul (SADIE, 1994b). O responsável pela Orquestra Típica era o pianista Mauro Coura Macedo.

A Inconfidência mantinha dois grupos regionais em seu plantel. Gêneros populares como o choro ficavam a cargo desses grupos. Carvalho esclarece que o repertório dos grupos regionais era formado por canções sertanejas, polcas, valsas e maxixes do final do século XIX que, no início do século XX, receberam o nome genérico de “choro” ou “chorinho” (CARVALHO, 2014, p. 40). O regional era um grupo com menos integrantes, geralmente a formação consistia em dois violões, um de 6 e outro 7 cordas, um cavaquinho, uma flauta transversal. Economicamente era mais viável para as emissoras se comparado às orquestras. Além disso, o acompanhamento dos cantores era mais prático por não haver dificuldades de tocar os arranjos musicais em qualquer tonalidade. Músicos importantes no cenário musical de Belo Horizonte como Waldir

arranjo e, além dos instrumentos citados por Parreiras, aparecem com frequência oboé, corne inglês, guitarra e bateria.

Silva, Elias Salomé e Zinho do Cavaco participavam desses regionais (PARREIRAS, 2014, p. 56-57). Os responsáveis pela condução dos regionais eram o flautista Juvenal Dias e o violinista Bento de Oliveira.

1.3 Maestro Moacyr Portes: a polifonia profissional

Após esse breve relato sobre os grupos musicais da Rádio Inconfidência, focaremos mais detidamente na figura do maestro Moacyr Portes. Abordaremos um pouco da versatilidade do seu trabalho na Rádio Inconfidência, no qual fica evidenciada a sua proximidade com diferentes gêneros da música popular que estavam em voga naquele período, e também sua atuação em outras instituições como na TV Paraná, gravadoras de disco e na companhia aérea Transbrasil.

Moacyr Portes exerceu as funções de compositor, arranjador e maestro na Rádio Inconfidência. Escreveu e orquestrou músicas de diversos gêneros. Os mais presentes em partituras por ele arranjadas para a Rádio Inconfidência são samba, valsa, baião, bolero, fox. Em suas próprias composições, esses gêneros populares também aparecem.

Data de 1952 o arranjo mais antigo assinado por ele, que encontramos no catálogo de obras da Inconfidência. A música se chama *Canção de Natal*, da compositora Ligia Lira. O gênero da música na partitura está como canção. Na grade¹³ do arranjo, constam violinos, violas, contrabaixos e celeste. O arranjo de um samba do compositor Bola Sete chamado *Gingadinho*, com data de 09 de agosto de 1970, parece ser um dos últimos escritos pelo maestro Portes em seu período de atuação na Inconfidência. Essa data coincide com o declínio das transmissões musicais ao vivo feitas pela Rádio nos seus programas de auditório (GUIMARÃES, 2014). O arranjo de *Gingadinho* é mais complexo, composto por quinteto de sax, quarteto de trompete, duo de trombone, piano e contrabaixo, e o copista indicado na partitura é Jayme Santiago Siqueira. Os números da produção de Moacyr Portes são muito expressivos: 687 obras como arranjador, e 16, como compositor. Isso representa 44,5% do total de partituras já catalogadas (VIANA, 2014). Como o catálogo do Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência não está

¹³ Grade é a partitura completa. Tudo que foi escrito para o conjunto está reunido nela, e o regente é quem a utiliza. As partes são a divisão da grade por categoria de instrumentos.

completo, é possível que sejam encontrados mais trabalhos de Portes que extrapolem o âmbito dessas datas.

Portes chegou a ser citado pela *Revista do Rádio* do Rio de Janeiro, em sua edição 00205 no ano de 1953, como um dos artistas que estavam mais em “evidência” no *cast* da Inconfidência juntamente com a sua orquestra. Somada às atribuições como músico, Moacyr Portes também desempenhou a função de diretor musical da Inconfidência. Em 1º de setembro de 1957, a revista *Alterosa*, em sua coluna Rádio e TV, ressaltou a atuação do maestro na Rádio e a qualidade do trabalho musical realizado por ele:

Como diretor musical da Rádio Inconfidência, o maestro Moacyr Portes é um dos mais destacados músicos do cenário radiofônico de Minas Gerais. Seus arranjos já são divulgados e bem conhecidos em todo país, recebendo elogiosas referências da crônica especializada e dos próprios mestres da música. Além de diretor musical, o maestro Moacyr Portes é também regente da Orquestra Melódica da PRI-3, que apresenta um repertório sempre variado e agradável. Suas audições têm grande público. (ALTEROSA, 1957, p.86)

Parreiras (2014) confirma o maestro Portes como responsável pela Orquestra Melódica e, neste mesmo sentido, Oliveira (2010) descreve mais amplamente a atuação do maestro na Inconfidência:

[...] a Inconfidência tinha dois grandes maestros arranjadores: Moacyr Portes, cujo trabalho equivalia ao de diretor geral das orquestras da emissora; e José Torres. Portes criou a Orquestra Melódica, de fato uma sinfônica, pois incluía oboé, fagote e tímpanos, para tocar música popular com arranjos sofisticados. (OLIVEIRA, 2010, p. 137)

A última frase dessa citação de Oliveira ressalta bem a tônica do trabalho de Portes na Inconfidência: compor arranjos sofisticados para os grupos da rádio. Grande parte dos seus arranjos para orquestra foram escritos para a *Melódica*, mas, encontramos partituras para as demais orquestras fixas e outros grupos formados esporadicamente conforme a necessidade. Muitos dos arranjos escritos para a Orquestra Melódica trazem variações na sua formação instrumental. No quadro abaixo, apresentamos algumas peças de gêneros diferentes arranjadas pelo maestro:

Quadro 1¹⁴ - Variedade de gêneros musicais arranjados pelo Maestro Portes

Pasta do acervo ESMU	Classificação da caixa original	Gênero	Título da obra	Compositor	Repertório	Data presente na obra	Instrumentação	Número de folhas/ Discriminação
SRI 22	Samba- canção	Samba- canção	Podem Falar	Ismael Neto	Orquestra Melódica e L. Cláudia	Fevereiro de 1955	Fl, Ob, Cl, Tpt, Cor, VI A, VI B, Vlo, Vlc, Ctb, Bat, Guit.	24 folhas, sendo 1 grade e 18 partes avulsas
B RI 41	Bolero	Bolero	Estranho	Radamés Gnattali e Luiz Bittencourt	Orquestra Melódica	Abri de 1956	Fl, Ob, Cl, Cor, VI A, VI B, Vlo, Vlc, Pno, Ctb, Bat, Guit.	24 folhas, sendo 1 grade e 15 partes avulsas
RI 43	Samba- canção	Samba- canção	Castigo	Dolores Duran	Orquestra Melódica e M. Marta	-	Fl, Cl, Cor, VI A, VI B, Vlo, Vlc, Ctb, PnoBat.	24 folhas, sendo 1 grade e 18 partes avulsas
RI 59	Valsa	Valsa	Valsa de uma cidade	Antônio Maria e Ismael Neto	Orquestra Melódica	Abril de 1955	Fl, Ob, Cl, Fg, Cor, VI A, VL B, Vlo, Vlc, Pno, Guit, Bat.	28 folhas, sendo 1 grade e 20 partes avulsas
RI 67	Beguine	Beguine	Ruinas	Haroldo Eiras e Victor Berbard	Orquestra Melódica e Helena Ribeiro	-	Fl, Ob, Cl, Cor, VI A, VL B, Vlo, VLc, Pno, Ctb, Bat, Guit	24 folhas, sendo 1 grade e 18 e partes avulsas
RI 70	Toada	Toada	Menino de Brazanã	Arnaldo Passos e Luiz Vieira	Orquestra Melódica e N. Nancy	Fevereiro de 1954	Fl, Cl, Pno, Ctb, Guit.	11 folhas, sendo 1 grade e 7 partes avulsas
RI 72	Canção	Canção	Poema dos olhos da amada	Vinícius de Moraes e Paulo Valente Soledade	Orquestra Melódica e S. Fernandes	Junho de 1957	Fl, Ob, Cl, Cor, IoVI, 2oVL , Vlo, Vlc, Pno, Bat.	25 folhas, sendo 1 grade e 19 partes avulsas
RI 75	Canção	Canção	True love	Cole Porter	Orquestra Melódica e Daisy Guastini	-	Fl, Cl, VI A, VI B, Vlo, Vlc, Pno, Ctb.	20 folhas, sendo 1 grade e 14 partes avulsas

Esses exemplos de arranjos foram extraídos do catálogo para demonstrar a variedade de gêneros para os quais o maestro Portes escrevia. Portes conhecia bem as características de cada gênero e adequava as instrumentações dos arranjos criando variedade sonora e estilística.

1.3.1 O maestro Portes em outras mídias

Nos anos de 1970, Portes atuou também na TV. Ele regeu a orquestra do Canal 6 no Paraná. O jornal *Diário do Paraná*, órgão dos Diários Associados, na sua edição número 04444, publicada no dia 10 de maio de 1970, anunciou um show do cantor Luiz Vieira e convidados, o qual teve o acompanhamento da orquestra do Canal 6 sob a regência do maestro Portes. A nota diz que os ingressos para a apresentação estavam esgotados e só restava ao público que assistisse pela TV.

[...] terminaram os ingressos para o “Eu Show Luiz Vieira”, segunda-feira na Reitoria, o remédio é ver pelo Canal 6, a partir das 20h30min. Luiz vai trazer tanta gente boa que os ingressos não deram nem para começo. [...] o Samjazz Quintet estará dando o seu recado e a Orquestra Canal 6 sob a regência do maestro Moacyr Portes acompanhará os cantores. (DIÁRIO DO PARANÁ, 1970, p. 3)

¹⁴ Informações retiradas do catálogo do Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência feito pela Escola de Música (ESMU) da Universidade do Estado de Minas Gerais.

A partir do sucesso da série de programas semanais “Eu Show Luiz Vieira”, exibidos na TV Paraná, a emissora criou sua própria orquestra. O jornal *Diário do Paraná* emitiu nota elogiando o feito e citou alguns dos músicos integrantes do grupo. Como última informação, o jornal destaca que a coordenação musical era de Hilton Ronald e que a regência foi destinada ao maestro Moacyr Portes (DIÁRIO DO PARANÁ, 1970b).

Além da TV, Portes fundou e regeu o Coral Transbrasil. Esse coral era formado por cerca de quarenta funcionários da Transbrasil. Muitos jornais mencionaram a qualidade de suas apresentações que ocorreram em diversas cidades brasileiras. O repertório continha canções populares de autores como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Chico Buarque e Luiz Vieira.

1.3.2 Maestro Portes e sua participação em discos

Moacyr Portes foi arranjador de uma série de discos de artistas importantes na música brasileira. A ligação do maestro com a indústria fonográfica se fortaleceu após a sua saída da Inconfidência, na ocasião ele foi substituído pelo professor Hely Ferreira Drummond. Em entrevista concedida a Carvalho (2014, p. 38), Ricardo Parreiras relata que “Moacyr Portes saiu da Inconfidência quando se mudou para São Paulo para atuar junto à gravadora Continental. O maestro gravou em parceria com vários cantores, como, por exemplo, Luís Vieira e Marina”. Mesmo antes da sua mudança para trabalhar na gravadora Continental, ele já havia gravado com outras gravadoras como a Copacabana Discos e a MGL (Minas Gravações Limitada).

Na gravadora Copacabana, ele trabalhou na trilha sonora da novela *A Fábrica*. Esta novela foi ao ar em 1971 pela TV Tupi. O disco contou com a participação da Orquestra da Gravadora Copacabana executando arranjos de maestros famosos da época. Além de Portes, participaram os maestros Edmundo Vilani e Leo Peracchi. A trilha continha temas de músicos eruditos como Mozart e Beethoven e também de compositores da época como Milton Rodrigues e Omar Fontana. Os arranjos e regências das músicas *Opus nº 3* e *Opus nº 4*, do compositor Omar Fontana, ficaram a cargo do maestro Portes.

Em 1973, em comemoração ao centenário de nascimento de Santos Dumont, foi lançado, pela gravadora Continental, um disco compacto com músicas em sua

homenagem. Esse disco, patrocinado pela empresa aérea Transbrasil, era composto por duas canções: no lado a, havia a música *A conquista do ar*, composta por Eduardo das Neves; no lado b, a música era *Hino do centenário de Santos-Dumont*, composta por Omar Fontana em parceria com Moacyr Portes. As duas músicas foram interpretadas pelo grupo vocal *Titulares do Ritmo*¹⁵. Os arranjos e regência ficaram sob a responsabilidade de Portes. Neste mesmo ano, foi lançado outro disco em homenagem a Santos-Dumont contendo essas duas músicas. O álbum era composto por dois LPs, um chamado de *Cânticos a Santos Dumont* com canções de diversos autores e o outro chamado *A conquista do ar – História de Alberto Santos Dumont* com o script de Lourival Marques e o elenco da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (ALMEIDA, 1973).

Melodias Imortais e Canto dos Canários foi mais um disco que teve a participação de Portes. Em 1970, a Revista *O Cruzeiro*, do Rio de Janeiro, edição 0042, noticiou a gravação de um disco com canto de pássaros e melodias consagradas. Segundo a revista, o músico Johan Dolgas Frisch pesquisou o canto de mais de dois mil canários e identificou nesses cantos a proximidade com melodias famosas como *Danúbio Azul*, *La Paloma* e outras. Os arranjos ficaram por conta de Silvio Tancred e Moacyr Portes.

Um disco raro chamado *Canções de Marina* teve a participação de Portes como arranjador, regente e compositor. Esse disco foi gravado no ano de 1964, em Minas Gerais, pelo selo MGL. A Minas Gravações Limitada foi a primeira gravadora em Minas, pertencia ao senhor Dirceu Cheib e hoje é conhecida como Bemol. *Canções de Marina* “não foi um disco nos moldes convencionais, ou melhor dizendo, comercial. Foi um álbum especial, que teve sua renda revertida em doação para a Sociedade Pestalozzi, em favor da criança excepcional” (TM, 2011). A intérprete é Marina Guimarães, e o acompanhamento foi feito pela Orquestra MGL. O LP possui duas canções compostas por Portes, a primeira abre o disco e se chama *Sempre só*, a outra é um samba-canção chamado *Pensando em você*.

¹⁵ Os Titulares do Ritmo foi um grupo vocal formado por seis integrantes cegos que estudavam no Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. A carreira do grupo teve início na Rádio Inconfidência, no dia 03 de setembro de 1945, por ocasião da comemoração do 9º aniversário da emissora. Indo para São Paulo, trabalharam em várias rádios e ganharam reconhecimento nacional. Em 1950, pela gravadora Odeon, gravaram o primeiro disco. Assinaram contrato com a gravadora Continental em 1959. No total, gravaram 38 discos na carreira e tiveram ainda dois programas de rádio nas emissoras Tupi e Record. (ALBIN, 2002)

Esses são alguns dos trabalhos em disco realizados pelo maestro. No capítulo seguinte, trataremos de um disco gravado para a Rádio Inconfidência e, nesse disco, o maestro Portes assume a direção do trabalho e participa como compositor.

2 O disco de 25 anos da Rádio Inconfidência sob a direção de Portes

Abordaremos agora o disco que traz a obra que é objeto de estudo para a análise interpretativa que queremos desenvolver. O conteúdo do disco demonstra o que era produzido pelo *cast* de músicos da Inconfidência na época, não apenas pelos intérpretes, mas também pelos compositores de canções e música instrumental. Sendo assim, citaremos os compositores, os intérpretes, os maestros e integrantes da orquestra que participaram do disco.

2.1 O disco

A Inconfidência vivenciou, da sua criação até os seus 25 anos em 1961, um período de grande expansão. Suas atrações eram muito importantes dentro da cultura mineira. Sobre esse cenário, Oliveira relata que:

A influência exercida pela Inconfidência na vida do Estado, nos seus primeiros 25 anos, era tão grande que intelectuais de peso foram atraídos para administrá-la e produzir programas. Murilo Rubião, Celso Brant, Luiz de Bessa e Moacir Andrade ocuparam a direção. (OLIVEIRA, 2010, p. 100)

Nesse contexto, em 1961, os 25 anos da Rádio Inconfidência foram comemorados com muitos eventos. O jornal *Folha de Minas* acompanhou e noticiou muitos deles. No dia 29 de agosto de 1961, o jornal anunciava o início das festividades com a celebração de uma missa nos estúdios da rádio, na qual estavam presentes o Sr. Arcebispo da Capital, Dom João Resende Costa, que celebrou a missa, e diversas autoridades do governo de Minas. O jornal anunciou também a inauguração da galeria dos ex-diretores e a entrega de medalhas aos melhores da Rádio em 1960. No dia 02 de setembro, ocorreu a *Noite do Disco*, na qual vários cantores das gravadoras RCA Victor, Copacabana, Mocambo, Continental, Phillips, Odeon, Tiger e Columbia cantaram para o público. No dia 03 de setembro, o jornal destacou que a cantora Clara Nunes receberia o título de *Rainha do Jubileu de Prata*. Nessa noite, houve ainda a apresentação da orquestra regida pelo maestro Torres e os cantores Celso Garcia, Ricardo Parreiras, Ieda Prado, dentre outros. Finalmente, no dia 10 de setembro, a *Folha de Minas*, divulgou:

o lançamento do LP de 12 polegadas referente aos festejos do vigésimo quinto aniversário da Rádio Inconfidência, gravado pelos discos Copacabana com a orquestra e os melhores intérpretes da PRI-3 [que] será oficialmente lançado em Belo Horizonte no primeiro programa de outubro. (FOLHA DE MINAS, 1961)

Figura 1- Capa do disco comemorativo de 25 anos da Rádio Inconfidência

Fonte: Arquivo cedido por Miguel Resende¹⁶

Figura 2 - Contracapa do disco comemorativo de 25 anos da Rádio inconfidência

Fonte: Arquivo cedido por Miguel Resende¹⁷

¹⁶ Arquivo cedido por Miguel Resende em entrevista concedida em 07/06/2018 na sede da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte.

¹⁷ Arquivo cedido por Miguel Resende em entrevista concedida em 07/06/2018 na sede da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte.

Para retratar aquele período de grande sucesso alcançado pela Inconfidência, o disco *Os vibrantes 25 anos da Rádio Inconfidência*¹⁸ (Figura 1) foi idealizado com a participação dos melhores intérpretes do seu *cast*. Roberto Duarte, diretor artístico da Inconfidência na década de 1960, escreveu na contracapa do disco (Figura 2) suas impressões sobre aquele momento vivido pela rádio:

Pelo menos vinte e cinco razões diferentes ditaram o aparecimento deste LP, cada uma correspondendo a um ano de atividade da Rádio [...] É oportuno observar que a Inconfidência é a única emissora de rádio em Minas que mantém um *cast* efetivo de músicos, cantores, rádio-atores, e produtores dedicando-se a vários tipos de programas. Especializou-se no ecletismo. Faz rádio para todos. A defesa do rádio em Minas, como um complexo de diferentes atividades artísticas, é responsabilidade dela (INCONFIDÊNCIA, 1961).

Duarte ainda conta sobre a saída da rádio dos artistas famosos que buscaram outros trabalhos e também sobre a renovação que ocorre naturalmente com essas saídas. Concluindo, Roberto Duarte diz que, no disco, estão reunidos artistas jovens e veteranos para que “ele seja um espelho fiel da vida artística da Inconfidência em todos os seus setores” (*Os vibrantes 25 anos da Rádio Inconfidência*, contracapa do LP - Figura 2).

Figura 3 - Selo do lado 1 do disco comemorativo de 25 anos da Rádio inconfidência

Fonte: Arquivo cedido por Miguel Resende¹⁹

¹⁸ O LP da Inconfidência curiosamente apresenta dois títulos, o primeiro encontra-se na capa e na contracapa com os seguintes dizeres: *Os vibrantes 25 anos da Rádio Inconfidência* (Figuras 1 e 2); o segundo aparece no selo do vinil: *Os vitoriosos 25 anos da Rádio Inconfidência* (Figura 3). Não encontramos nenhuma explicação sobre a alternância dessas duas palavras (vibrantes e vitoriosos) no título do LP.

¹⁹ Arquivo cedido por Miguel Resende em entrevista concedida em 07/06/2018 na sede da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte.

Quando Roberto se refere ao disco como "um espelho fiel da vida artística da Inconfidência", podemos considerar que este LP foi idealizado para retratar os muitos talentos que compunham a Inconfidência e os músicos mineiros. Nesse sentido, o disco tem uma relação direta com a programação musical que a rádio apresentava diariamente. Grande parte dos compositores das obras contidas no disco é do *cast* da emissora, quando não, eles têm uma relação próxima dela. Para exemplificar esse vínculo do grupo de compositores com a emissora, citamos: Ubirajara Cabral, Celso Garcia, Alaor Brasil (cantores da Inconfidência), Jair Silva (jornalista), Jefferson Silva, José Torres e Moacyr Portes (maestros e arranjadores da Inconfidência), Jadir Ambrósio, Silvino Bellumat, Patesko, Pacífico Mascarenhas (músicos e compositores mineiros), estes últimos tinham suas músicas executadas nos programas da Rádio.

Os intérpretes eram todos do elenco da rádio. Dentre eles, alguns personagens se tornaram famosos no Brasil, como as cantoras Marilú, Vera Regina, Nadir Lima e Clara Nunes e o time de cantores formado por Gilberto Santana, Alaor Brasil, Celso Garcia, Fernando Figueiredo e José Dias. Guimarães (2014), falando sobre a crescente importância que o registro fonográfico ganhava e da sua utilização na programação das rádios da época, também salienta que a Inconfidência, no seu aniversário, gravou um disco com seus melhores intérpretes:

Os programas fonográficos passaram a ocupar boa parte da grade de programação. A importância de sua indústria chegava a tal ponto que a comemoração dos 25 anos da Rádio Inconfidência foi marcada pelo lançamento de um Long Play, gravado pela Copacabana com a orquestra e os melhores intérpretes da PRI-3. (GUIMARÃES, 2014, p. 39)

Os eventos continuaram com confraternizações e ações comemorativas dos 25 anos. Durante as comemorações, a programação da rádio passou a ter transmissão 24 horas por dia, o que foi uma grande inovação. O anúncio do lançamento do disco foi feito mais uma vez pelo *Folha de Minas* no dia 21 de outubro:

Será realizado na quinta-feira, dia 26, no salão nobre do Banco Mineiro de Produção, às 17:00 horas, o coquetel de lançamento do LP '**Jubileu de Prata**' da Rádio Inconfidência, numa gravação de alta fidelidade da Copacabana. Na oportunidade, serão homenageados os cronistas fonográficos, sociais, os disc-jóqueis e os revendedores das lojas de discos de Belo Horizonte. (FOLHA DE MINAS, 1961b)

No dia 22, o referido jornal reforça o anúncio do lançamento e revela que o álbum é composto por compositores de Minas e por artistas exclusivos do elenco da rádio:

Terá lugar na próxima quinta-feira, dia 26, às 17:00 horas nos salões de festas do Banco Mineiro de Produção, o coquetel de lançamento do maravilhoso LP de 12 polegadas da Copacabana 'Jubileu de Prata da Rádio Inconfidência'. Com melodias de compositores mineiros, artistas e músicos exclusivos da maior força radiofônica das montanhas [...]. (FOLHA DE MINAS, 1961)

Após o lançamento, o jornal comenta o sucesso do evento ocorrido no dia 26 junto às autoridades e personalidades do meio musical de Belo Horizonte:

Constituiu um grande acontecimento social, o lançamento do LP 'Jubileu de Prata' da PRI-3, ocorrido na tarde de 26/10 nos salões de festas do Clube Belo Horizonte, oferecido pela direção da Rádio Inconfidência aos cronistas fonográficos, sociais, disc-jóqueis, proprietários de lojas de discos da cidade, altas autoridades e os dirigentes da gravadora Copacabana que realizou esta notável promoção da emissora de Elzio Costa [...]. (FOLHA DE MINAS, 1961)

Indiscutivelmente, esse disco foi o ápice das comemorações dos 25 anos da rádio. Toda a concepção do disco está centrada no registro de um momento que refletisse a qualidade da programação da Inconfidência com os principais intérpretes e músicos que, com o seu talento, produziram todo o prestígio e sucesso que a Inconfidência conquistou desde a sua fundação.

Na contracapa do disco, além da relação de músicas, autores e intérpretes, encontra-se uma ficha técnica constando o nome dos músicos e seus respectivos instrumentos. Os arranjos foram distribuídos da seguinte forma (Quadro 2): Maestro Jefferson Silva: faixas 2, 4, 6 e 7; Maestro José Torres: faixa 10; e maestro Moacyr Portes: faixas 1, 3, 5, 8, 9, 11 e 12. A regência e a direção geral são do maestro Moacyr Portes, e a gravação conta com a participação da Orquestra da Rádio Inconfidência. Há também algumas informações técnicas sobre o processo de gravação contidas na contracapa do LP (Figura 2):

A perfeita qualidade de som obtida para esta gravação foi conseguida com o melhor equipamento existente na atualidade, e dentro dos preceitos mais avançados da técnica moderna foi usado um gravador de fita AMPEX modelo 350. Foram utilizados microfones TELEFUNKEN modelos KM 15, KM 52 e A 49. Os "acetatos-master" AUDIODISC profissionais foram cortados em uma máquina TELEFUNKEN automática de passo constantemente variável e conjugada com uma cabeça de gravação da mesma marca [...]. (INCONFIDÊNCIA, 1961)

Pela descrição, percebemos o cuidado com que foi produzido esse disco. O texto da contracapa segue com outras informações sobre a qualidade do material empregado e todo o processo de gravação.

2.1.1 A polirritmia do disco (o predomínio do samba)

O disco tem em sua maioria canções em que a orquestra acompanha os cantores; porém, possui três obras instrumentais, que recebem a denominação de orquestrais. As três são composições dos arranjadores mais atuantes da rádio: Moacyr Portes (faixa 1: *Ginga 57*), Jefferson Silva (faixa 7: *É para prestar atenção*) e José Torres (faixa 10: *Sincopado*). Essa constatação nos sugere que os produtores do disco quiseram apresentar, além das canções, uma das vertentes importantes da programação da rádio: a música instrumental. As faixas do disco são:

Quadro 2 - Repertório do disco de 25 anos da Rádio Inconfidência²⁰

Nº da faixa	Título	Compositor	Gênero	Intérprete
1	Ginga 57	Moacyr Portes	Samba-médio	Orquestra
2	Flor Bonita	Ubirajara Cabral / Paulo Ferreira	Samba-médio	Gilberto Santana
3	História do Beijo	Celso Garcia / Rômulo Paes	Rock	Vera Regina
4	Eres La Mujer	Alaor Brasil / Oswaldo Ribeiro	Mambo	Alaor Brasil
5	É Mentira	Jair Silva / Jadir Ambrosio	Samba-médio	Marilú
6	Foi Assim	Pacífico Mascarenhas	Cha-cha-cha	Celso Garcia
7	É Para Prestar Atenção	Jefferson Silva	Chôro	Orquestra
8	Boa noite, Amor	Donato Freitas / Silvino Bellumat	Bolero	Fernando Figueiredo
9	Vida Cruel	Jadir Ambrosio / Wilsom Miranda	Bolero	Clara Nunes
10	Sincopado	José Torres	Chôro	Orquestra
11	Deus Me Castigue	Jair Silva	Samba-médio	Nadir Lima
12	Mãe Maria	Patesko	Samba-médio	José Dias

Como podemos observar no quadro acima, são sete os gêneros musicais presentes no disco e há uma predominância do gênero samba. Esse predomínio também ocorre no conjunto das obras que estão catalogadas no Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência²¹. Carvalho (2014), ao falar sobre os gêneros musicais mais tocados nos programas de auditório da Inconfidência, também assegura que “no contexto da

²⁰ Informações retiradas da contracapa do disco *Os vibrantes 25 anos da Rádio Inconfidência* (Figura 2).

²¹ "Com relação aos gêneros musicais presentes no acervo, o samba é o que mais se destaca entre os 64 gêneros catalogados: são 635 obras, correspondendo a, aproximadamente, 41% do total. Também a quantidade de qualificações diferentes de samba chama a atenção: 29 subgêneros, tais como samba-canção (que apresenta mais obras do que o gênero samba sem qualificativos — são 303 sambas canção e 104 sambas), samba médio, samba batucada, samba choro, samba bossa nova, samba alegre, samba médio quase canção, samba batucada médio, samba vivo etc. O bolero vem em segundo lugar com 212 obras. Em seguida, encontramos o fox, com 142 obras, também com alguns qualificativos, como fox blue, fox slow, fox trot, fox marcha etc, a valsa, com 111 obras, considerando-se também a valsa lenta, valsa serenata, valsa alegre, valsa crioulo etc, a canção, com 78 obras, o baião, com 42, a toada, com 39, e assim por diante. Embora mais raros, há também gêneros eruditos, como fuga, serenata, romance, intermezzo, rapsódia, entre outros. Em apenas 79 obras (5,1% do total) não é explicitamente indicado o gênero musical". (VIANA, 2014, p. 26)

performance dos arranjos nos programas de auditório da Rádio Inconfidência, foi possível verificar que o samba, devido à sua popularidade, era o gênero mais executado em relação aos demais” (CARVALHO, 2014, p. 55).

2.2 O samba e a peça *Ginga 57*

Diante da predominância do gênero samba no repertório do disco *Os vibrantes 25 anos da Rádio Inconfidência*, iniciaremos aqui uma reflexão sobre as principais características deste, buscando relacioná-las com a obra *Ginga 57*.

Mário Sève (2016) relata que o termo samba designava vários tipos de música e dança introduzidas por negros no Brasil nos anos de 1840. O samba de roda da Bahia, o jongo de Minas Gerais, Espírito Santo e do Rio de Janeiro e o samba rural de São Paulo são alguns dos exemplos (SÈVE, 2016). Mais tarde, no final do século XIX, com a migração da população de negros para as áreas urbanas do Rio de Janeiro em decorrência da abolição da escravidão e da decadência da cultura do café, "o samba, antes ausente da Cidade, começou a designar danças de umbigada em regiões como o bairro da Saúde, centro do Rio, onde cresceu uma comunidade de negros baianos". Nessa época, aconteciam os bailes nas casas das "tias baianas" (SÈVE, 2016, p. 220), neles eram tocados diversos gêneros musicais pelos conjuntos de choro, como polcas, valsas e outros gêneros semelhantes. O samba de umbigada e o samba de partido alto²² também eram tocados nesses bailes. Os frequentadores dos bailes vinham de muitos setores da sociedade, desde "profissionais (como marceneiros e alfaiates), pequenos funcionários públicos, repórteres, baianos bem sucedidos no Rio [até] representantes da primeira geração de compositores profissionais" (SÈVE, 2016, p. 220).

Como podemos observar, a palavra samba era utilizada genericamente e podia designar uma série de estilos. Em 1917, foi gravada a música *Pelo telefone*, parceria de Donga e Mario de Almeida, a qual foi considerada o primeiro samba, segundo Sérgio Cabral (1996),

o samba dos pioneiros, incluindo-se o *Pelo telefone* e os clássicos de Sinhô (Jura e Gosto que me enrosco, entre eles), pouco se diferenciava do maxixe,

²² Segundo Sève, esse tipo de samba era "cantado em roda, nos fundos das casas, [e] acontecia em forma de desafio — um solista improvisava versos para respostas do coro, em refrão" (SÈVE, 2016, p.220).

sendo assim mais adequado à dança de salão do que aos desfiles de carnaval. Não oferecia o que poderíamos chamar de síncope carnavalesca aos foliões que desejavam andar enquanto brincavam o carnaval. (CABRAL, 1996 apud SÈVE, 2016, p. 220)

Sobre a semelhança entre o samba e o maxixe, Sandroni (SANDRONI, 2001, p. 133) fala que "os sambas do estilo antigo, mais do que 'amaxixados', seriam simplesmente maxixes". Nessa citação, Sandroni deixa claro que o samba maxixado é o estilo antigo²³ do samba. No final dos anos 1920, "no bairro do Estácio de Sá, surgiu um novo estilo²⁴ de samba, com outra instrumentação e outro padrão rítmico — o samba como o reconhecemos hoje" (SÈVE, 2016, p. 221). Alguns compositores da época que se destacaram ligados ao estilo novo do samba foram Nilton Bastos, Bide e Ismael Silva. Ismael, entrevistado por Cabral, disse: "A gente precisava de um samba para movimentar os braços para frente e para trás durante o desfile" (CABRAL, 1996 apud SÈVE, 2016, p. 221), referindo-se à questão rítmica, uma vez que o samba maxixado não oferecia a síncope carnavalesca ao folião (CABRAL, 1996 apud SÈVE, 2016, p. 221). Em 1928, foi gravado o primeiro samba no estilo novo:

Na Pavuna, de Almirante e Homero Dornelas, pelo Bando do Tangará (o qual integrava Noel Rosa, além do primeiro autor), com surdo, pandeiro, tamborim e cuíca, tocados por ritmistas do morro do Salgueiro. A composição foi grande sucesso no Carnaval de 1930. (SÈVE, 2016, p. 221)

A divisão rítmica foi determinante para o surgimento do estilo novo do samba. A diferença rítmica entre os estilos, segundo Sandroni, é que no estilo velho as síncofes ocorrem mais frequentemente nas partes internas aos tempos: "semicolcheia-colcheia-semicolcheia, e mais raramente sequências de síncofes internas a um compasso 2/4: semicolcheia-colcheia-colcheia-colcheia-semicolcheia" (SANDRONI, 2010, s.p.). Dessa forma, o ritmo é organizado em 8 semicolcheias. Já no estilo novo, as síncofes acontecem entre os tempos e também entre os compassos, e o ritmo seria organizado em 16 semicolcheias e em quatro tempos e ritmicamente segundo o princípio da "imparidade

²³ "O estilo antigo, maxixado, caracterizava-se pelo uso de instrumentos europeus (como os tocados pelos músicos de choro da Cidade Nova)". (SÈVE, 2016, p. 221)

²⁴ "O estilo novo passou a estar associado ao uso de instrumentos de origem africana (como a cuíca) ou inventados no Brasil (como o tamborim e o surdo). O estilo novo popularizou-se rapidamente a partir da possibilidade técnica de registrar-se instrumentos da batucada — através do sistema elétrico de gravações e do uso de microfones — e após o primeiro desfile de escolas de samba, em 1932, na Praça Onze". (SÈVE, 2016, p. 221)

rítmica” descrito por Arom (1985), “[ou seja, uma organização das] figuras rítmicas de uma maneira 'ímpar' no quadro de uma periodicidade 'par' ” (SANDRONI, 2010, s.p.).

Enquanto grupos rítmicos de 8, 12 ou 16 semicolcheias na música ocidental são divididos

em 4+4, ou 2+2+4, ou 6+6, etc, [...] a metade exata é sempre um ponto privilegiado da articulação rítmica o princípio da imparidade rítmica consiste em evitar sistematicamente a metade exata, agrupando as semicolcheias em duas “quase-metades” ímpares: assim, 8 é dividido em 5+3, 12 em 5+7 e 16 em 7+9. (SANDRONI, 2010, s.p.)

Portanto, o samba no estilo novo tem essa característica da imparidade em sua divisão rítmica. Na figura 4, temos o ritmo que Sandroni (2001) define como paradigma do Estácio. Sandroni utiliza o paradigma do Estácio para analisar a rítmica das melodias dos sambas do estilo novo. Um dos exemplos é o samba *O que será de mim* (Ismael Silva-Nilton Bastos-Francisco Alves):

Figura 4 - Linha melódica do samba *O que será de mim* comparado ao paradigma do Estácio²⁵

O que será de mim, refrão comparado à versão correspondente do paradigma

Se eu pre-ci-sar al-gum di-a de ir pro ba-ten-

-te Não sei o que... se-rá

Pois vi-vo

Na primeira pauta da figura 4, está a melodia da canção e, na segunda, o paradigma do Estácio. Na comparação entre o ritmo das duas linhas, apenas os pontos sinalizados pelos asteriscos não coincidem, o que demonstra a presença da contrametricidade no novo estilo do samba.

Os músicos de choro que participavam das gravações²⁶ dos sambas nos anos de 1930 atuaram decisivamente para a divulgação do novo estilo. As apresentações do

²⁵ Fonte: Imagem retirada do livro *Feitiço Decente* de Carlos Sandroni, (2001, p. 207).

²⁶ Com o surgimento das gravações no sistema elétrico, do aparecimento do rádio no Brasil e do crescimento dos cassinos, o processo de profissionalização dos instrumentistas de choro caminhou junto com o

regional de Benedito Lacerda e as orquestrações de Pixinguinha contribuíram para sistematizar um novo fraseado rítmico-melódico (SÈVE, 2016).

A síncope, que é uma das características do samba e de outros gêneros musicais brasileiros, de acordo com as definições nos dicionários, "seria uma ocorrência percebida como desvio na ordem normal do discurso musical" (SANDRONI, 2001, p. 20). Porém, na música brasileira, o que seria um desvio ou irregularidade no ritmo, em relação a outros estilos, tornou-se o comum ou regular (SANDRONI, 2001).

Sandroni (2001) cita, em seu livro, o conceito de Kolinski²⁷ que, em um livro sobre música africana, prevê duas formas de estruturação do ritmo musical: um que trata da métrica, e outro que trata do ritmo mais precisamente²⁸ (SANDRONI, 2001). O conceito de organização rítmica de Kolinski traz os termos "cometricidade" e "contrametricidade" para distinguir as situações em que o ritmo é regular ou irregular em relação à métrica uniforme de uma peça musical. Nesse contexto, Sandroni aborda a dificuldade de o sistema de notação musical tradicional abarcar certos ritmos. Isso ocorre porque "a contrametricidade é a exceção (a 'síncope'), que exige o complicado recurso gráfico da ligadura, e o recurso analítico da contagem" (SANDRONI, 2001, p. 26) dos tempos dos compassos. Logo, na cometricidade, as divisões rítmicas coincidem mais com a métrica e, na contrametricidade, ocorre o contrário, surgem acentuações nos contratempos. Sandroni (2001, p. 22) diz que " 'síncope' e 'contratempo' expressam casos de contrametricidade". Abaixo, temos alguns exemplos de ritmos métricos e contramétricos apresentados por Sandroni em seu livro. Tais ritmos estão notados em compasso 2/4:

surgimento do novo padrão de acompanhamento do samba. Aragão (2013) considera essa mudança de paradigma rítmico um marco para os dois gêneros. O choro passou a ser interpretado e composto influenciado pelo samba, resultando no que conhecemos hoje como choro no estilo ou no padrão sambado, ou como choro-sambado (SÈVE, 2016).

²⁷ "Kolinski elaborou pela primeira vez esses conceitos numa resenha de um livro sobre a música da África subsaariana" (SANDRONI, 2001, p. 22).

²⁸ "A métrica seria a infraestrutura permanente sobre a qual a superestrutura rítmica tece suas variações. Assim, numa valsa, por exemplo, a métrica seria o 3/4 que constitui o fundo constante, e o ritmo, as diferentes articulações temporais da música real" (SANDRONI, 2001, p. 21).

Figura 5 - Na primeira linha, o ritmo é totalmente métrico e, na segunda, é totalmente contramétrico.²⁹

Na primeira pauta da figura 5, o ritmo é totalmente métrico e coincide com a acentuação métrica tradicional do compasso. Na segunda linha, o ritmo é totalmente contramétrico, podendo-se identificar as síncopes e as ligaduras de união de valor que unem a parte fraca do tempo a uma parte forte, provocando um deslocamento em relação ao acento métrico do compasso.

Figura 6 - Na primeira linha, o ritmo é totalmente métrico e, na segunda, por conta do uso de acentos, o ritmo se torna totalmente contramétrico.³⁰

Na figura 6, temos uma outra forma de contrametricidade, as divisões rítmicas são as mesmas nas duas pautas, no entanto, o uso dos acentos nas semicolcheias pares da estrutura rítmica da segunda pauta causam a contrametricidade. Ciente dessas informações sobre as características do samba, procuramos na partitura de *Ginga 57* e na interpretação de Moacyr Portes elementos que corroborassem com a classificação de samba recebida por essa música.

Na partitura, encontramos síncopes dentro dos tempos e entre os compassos; em algumas partes da peça, deparamo-nos com acentos em semicolcheias em posição par

²⁹ Fonte: Imagem retirada do livro *Feitiço Decente*, de Carlos Sandroni, (2001, p. 27).

³⁰ Fonte: Imagem retirada do livro *Feitiço Decente*, de Carlos Sandroni, (2001, p. 28).

dentro da estrutura rítmica. Dessa forma, observamos elementos do samba do estilo velho e do samba estilo novo em *Ginga 57*. Seguem alguns exemplos:

Figura 7 - PORTES, M. *Ginga 57*. Trecho dos saxofones: ligadura de valor que une notas posicionadas de compassos diferentes provocando a síncope, c. 15 e 16.³¹

Fonte: Grade da partitura de *Ginga 57*

Figura 8 - Saxofones alto, tenor e barítono na primeira chave e pistons e trombones na segunda chave: síncopes, ligadura de valor em notas posicionadas em compassos diferentes, c. 41 a 44.

³¹ Todas as figuras manuscritas da grade da partitura da peça *Ginga 57* apresentadas neste trabalho são de autoria do compositor Moacyr Portes. As figuras dos manuscritos das partes cavadas confeccionadas a partir da grade de *Ginga 57* foram feitas pelo copista Jayme Santiago Siqueira e serão especificadas no decorrer do trabalho.

Figura 9 - Pistons na primeira pauta e trombones na segunda: síncopes, ligadura de valor em notas posicionadas em compassos diferentes e acentos em notas que estão posicionadas em numeração par dentro da estrutura rítmica, c. 69 a 73.

Estes elementos identificados na partitura corroboram a classificação de *Ginga 57* como uma música do gênero samba.

A peça *Ginga 57* foi dedicada à Orquestra Popular da Rádio Inconfidência que também era chamada de Orquestra de Danças; por conseguinte, entendemos que essa peça foi composta e arranjada com as características das músicas tocadas em bailes destinados à dança em pares que se tornaram comuns a partir dos anos 1940. Sève (2016), ao falar das influências do samba sobre o choro, cita os bailes, que também eram conhecidos por gafieiras³², cujo estilo de repertório era diverso e a formação instrumental das orquestras era muito semelhante ao encontrado na composição de Moacyr Portes. Sève trata do choro-sambado³³ neste trecho, mas, cita o samba como um dos gêneros que se faziam presentes nos bailes:

O choro no padrão sambado tornou-se também um estilo bastante presente nas danças de salão a partir dos anos 1940, quando bailes (ou gafieiras) passaram a ser animados por orquestras com baixo, piano, bateria e naipes de instrumentos de palhetas e metais — intercalando canções (com cantor) e temas instrumentais, como sambas, sambas-canções, boleros, fox-trotes e outros gêneros, a maioria para serem dançados em par enlaçados. (SÈVE, 2016, p. 245)

A formação da orquestra da citação acima proporcionou à música brasileira a possibilidade de arranjos com harmonias e orquestrações que a aproximavam da sonoridade de músicas estrangeiras da época. Neuhaus (2016), ao falar da criação da Orquestra Brasileira da Rádio Nacional por Radamés, comenta que:

³² Inicialmente, denominaram-se gafieiras os locais onde, a partir de fins do século XIX, classes mais humildes podiam praticar danças de salão. Depois, passaram a designar também os próprios bailes. Na primeira metade do século XX, os bailes de gafieiras, com música ao vivo, foram aos poucos substituindo o som dos conjuntos de choro (à base de sopros, violão, cavaquinho e pandeiro) pelo estilo das *big bands* americanas, com trombones, trompetes, saxofones, piano, baixo e bateria (SÈVE, 2016).

³³ É chamado de choro-sambado o subgênero do choro que assimilou elementos característicos do samba (SÈVE, 2016).

o samba e os gêneros musicais brasileiros passaram a ter, sistematicamente, tratamentos orquestrais mais densos na emissora, buscando alcançar padrões comuns à música de outras nacionalidades, como as *big band*, de repertório *jazzístico*, norte-americanas. (NEUHAUS, 2016, p. 952)

Ainda, segundo Neuhaus,

nas orquestras brasileiras, elementos da música americana já se faziam presentes na década de 30, não apenas na formação instrumental, como também nas técnicas de escrita para sopros, influenciadas pela harmonia seccional dos arranjos de orquestras americanas da “Era do Swing”, como a de Benny Goodman, Duke Ellington, Glenn Miller, Tommy Dorsey, entre outras. (NEUHAUS, 2016, p. 953)

Dentro do estilo das *big band*, Radamés buscou valorizar a música popular brasileira com elementos da música de concerto e da música norte-americana; "dessa forma, o samba, oriundo do morro carioca, após uma roupagem nobre, passaria a ser 'digno e elegante representante', podendo não só ser consumido pela elite, como divulgado 'mundo afora, através das ondas curtas' " (NEUHAUS, 2016, p. 954).

Ginga 57 de Moacyr Portes se encaixa na configuração de peças musicais brasileiras que possuem sofisticação no arranjo e orquestração influenciada pelas *big bands* da América do Norte. *Ginga 57* representa o estilo musical produzido para as orquestras das rádios com a possibilidade de servir como música voltada para a dança. Logo, entendemos que *Ginga 57* é um samba pré-bossa-nova, apesar da data de sua gravação ser 1961, ou seja, posterior à data que marca oficialmente o início da bossa nova, 1959, ano em que ocorreu o lançamento do disco *Chega de Saudade* de João Gilberto, tendo Tom Jobim como diretor musical.

Percebe-se que a bossa nova trouxe características ao gênero samba que se contrapõem aos sambas de até então, inclusive com o tipo de samba que *Ginga 57* representa. A bossa nova quebra com a tradição dos arranjos grandiosos das orquestras e da voz empostada, traz interpretações intimistas, letras sem o dramatismo do sambacção, dentre outros. Sendo assim, outro tipo de samba fica em voga a partir dos anos 60, e "a música brasileira, via bossa nova, afasta-se de suas vinculações com a dança e o entretenimento 'puro e simples', dando à sua forma de apresentação um aspecto mais próximo do concerto camerístico" (CAMPOS, 2008, p. 51).

2.3 *Ginga 57*

Ginga 57 é a música de abertura do disco. Na classificação das músicas que constam no disco, diferentemente dos outros sambas que possuem a classificação de samba-médio, a composição de Portes ganha a definição de samba-ginga. Esta especificação encontrada no disco sugere um estilo específico de samba, porém, no catálogo de obras da Inconfidência, a música *Ginga 57* está reclassificada como samba-médio, informação que consta na grade do maestro. A classificação samba-ginga nos leva a crer que há uma relação com o ritmo sincopado³⁴ do samba que, em muitos casos, é tratado pelos autores que discorrem sobre o samba como gingado ou swingado. Esse tratamento fica evidenciado no trecho do livro *Almanaque do samba: a história do samba, o que ouvir, o que ler, onde curtir* quando André Diniz (2006) fala sobre a forma de cantar o samba de Mario Reis:

Tendo aprendido violão e canto com Sinhô, Mario fundou uma nova maneira de cantar o samba. Sua voz macia, pronunciando as palavras com a ginga do samba e do português carioca, ecoava as características estéticas dos seus predecessores brasileiros e também do jazz. (DINIZ, 2006, p. 45)

Ainda para compreendermos as classificações dos sambas em subgêneros no repertório das Orquestras da Rádio Inconfidência, encontramos em Carvalho (2014) que tais classificações estão relacionadas ao andamento e ao caráter da peça:

muitos nomes de subgêneros nos arranjos do acervo parecem dizer respeito ao andamento da obra musical, como por exemplo: o samba-lento, samba-médio vagaroso, samba-alegre, entre outros; enquanto que o nome de outros subgêneros parecem evocar o caráter da obra como exemplo: o samba-jovem, samba-coffe, samba-estilizado, samba-jeca, samba-fantasia. (CARVALHO, 2014, p. 54)

Sobre o samba-médio, classificação da peça *Ginga 57*, Ricardo Parreiras fala, em entrevista concedida a Carvalho (2014), que “o samba-médio é o mesmo que sambacção e possui uma batida rítmica mais lenta e constante, sendo semelhante ao bolero” (CARVALHO, 2014, p. 53).

³⁴ De acordo com Sandroni (2001), “a síncope seria uma ocorrência percebida como desvio na ordem normal do discurso musical. Ela [a síncope] quebraria a regularidade [dos acentos rítmicos] e iria contra a expectativa do ouvinte; para este, uma articulação sincopada estaria fora do lugar, o que deixa implícito que o verdadeiro lugar dela seria o lugar não-sincopado” (SANDRONI, 2001 p. 20).

2.4 A Partitura

2.4.1 A capa da partitura

No manuscrito da grade de *Ginga 57*, feito pelo maestro Portes, temos a capa e mais 15 páginas com as notações musicais. Na capa da partitura (Figura 10), encontramos diversas informações sobre a peça. A página foi carimbada três vezes com informações gerais de controle do arquivo da Rádio Inconfidência. Os dizeres dos carimbos são: (1) “Repertório da Rádio Inconfidência”, (2) “2200” e (3) “Rádio Inconfidência Arquivo Musical”. Em manuscrito feito a lápis, temos no alto da folha a indicação de que a peça deveria ser tocada pela Orquestra Popular³⁵: “Repertório: Orq. Popular – A – 4³⁶”. Logo abaixo, vem escrito “*Ginga 57*”, imediatamente após vem o título “*A melhor de 57*”, entre aspas e com alguns riscos, sugerindo que o título havia sido trocado. Seguindo, encontramos entre parênteses “Orquestra da PRI-3”. Em seguida, aparece a autoria da música: “Samba-ginga de Moacyr Portes”. No canto de baixo da página à esquerda, está descrita a instrumentação da peça: 5 saxofones, 3 trompetes, 2 trombones, piano, contrabaixo e bateria. E para finalizar, no lado inferior direito, a lápis, quase ilegível, temos, através dos nomes dos instrumentos e naipes, a forma da música, ou seja, uma espécie de roteiro ordenando a sequência dos instrumentos solistas e as repetições da peça: “Roteiro: Quinteto de Saxes; Trio Pistons; Piano; Trombone; Duo de tenores; os Altos c/ o Barit; Toda Orq.”

³⁵ Em sua formação completa a Orquestra Popular ou de Danças, como também era chamada, possuía um grupo de cordas, como foi descrito anteriormente. Porém, para essa peça, o maestro Portes compôs o arranjo utilizando somente os sopros, piano, contrabaixo, bateria e percussão.

³⁶ Não identificamos o significado da sigla "A-4", imaginamos que seja uma sigla ligada à forma de arquivamento da partitura na Rádio Inconfidência.

Figura 10 - PORTES, M. *Ginga 57*, capa da grade (partitura do maestro)

2.4.2 Informações sobre a escrita da grade

A forma adotada pelo maestro para fazer a notação musical da peça na grade é bem simplificada. Traços, setas e hastes de figuras de notação musical são encontrados na partitura representando dobramento de vozes, repetição de notas e pausas para os instrumentos. Em determinados trechos nos quais os instrumentos tocam juntos a mesma melodia, a indicação disso se faz através de uma seta vertical apontada para baixo ou um traço indo até o pentagrama do último instrumento que a toca. O exemplo abaixo (Figura

11) corresponde a um solo escrito para os saxes altos, tenores e barítono. A melodia está notada apenas no pentagrama dos altos, porém a seta e os traços até o terceiro pentagrama do sistema significam que os tenores e o barítono também devem tocá-la.

Figura 11- *Ginga 57*, c.9-11, simplificação da escrita musical: setas e traços no manuscrito da grade.

Em outro trecho da partitura, localizado na página 11, no qual há um solo do sax barítono com acompanhamento dos saxes altos, as pausas dos trombones, trompetes e saxes tenores são representadas por pequenos traços horizontais na segunda e nas duas últimas pautas, como pode ser visto na gravura abaixo (Figura 12):

Figura 12- *Ginga 57*, c.59-64, simplificação da escrita musical: traços horizontais na segunda e nas duas últimas pautas desta figura

Na página 15 (Figura 13), encontramos outro procedimento de simplificação da escrita adotado pelo maestro, agora, para repetição de notas. Ele escreve as notas apenas na primeira haste da sequência de figuras rítmicas e as demais ficam vazias:

Figura 13 - *Ginga 57*, c.81-86, simplificação da escrita musical: repetição das notas representadas apenas pelas hastes das figuras rítmicas

Esses procedimentos adotados na escrita podem ser explicados pela celeridade com que eram escritos os arranjos para os grupos da Rádio Inconfidência. Carvalho (2014) relata em sua pesquisa que “a maioria dos arranjos foram escritos a lápis pelos arranjadores e com uma grafia um pouco ‘desleixada’, provavelmente devido ao intenso ritmo de produção e à pressa com que estes eram escritos” (CARVALHO, 2014, p. 51). E conclui dizendo que “os arranjos eram feitos com rapidez pelos maestros, sendo posteriormente repassados aos copistas que, com uma tinta própria, azul ou preta, transcreviam cuidadosamente, com fonte grande e legível, as partes dos músicos instrumentistas” (CARVALHO, 2014, p.51).

3. Reflexões sobre interpretação e análise da *performance*

Neste capítulo, faremos um estudo sobre os conceitos que explicam o que é a interpretação, utilizando fundamentalmente as proposições feitas por Umberto Eco. Com isso, buscaremos aplicar no texto musical os conceitos que Eco propõe para os textos de modo geral.

A palavra interpretação deriva do verbo latino *interpretare*, cuja origem pode estar "na expressão *inter petras*, que significa algo como 'entre-pedras' " (KUEHN, 2012, p. 10). Nesse sentido, o intérprete, ao ler uma obra, deve buscar, entre as palavras e expressões, o significado que o texto carrega e que não está explícito em muitas das vezes. Falar sobre o que é a interpretação nos exige a compreensão de elementos que fazem com que ela exista. O autor, o texto e o intérprete são componentes de uma rede que permite o emergir da interpretação.

Na música, o texto criado pelo compositor é grafado na partitura a qual será interpretada pelo instrumentista que, no momento da *performance*, levará ao ouvinte sua compreensão daquele texto musical. De acordo com Amorim, a "escrita [musical] é uma das esferas que interage, através de seus componentes simbólicos, com as esferas do compositor e dos intérpretes, dos músicos e ouvintes, resultando na obra como um fato musical total" (AMORIM, 2013, p. 52). Sendo assim, a partitura é o texto musical a ser lido e decodificado para que a música possa existir sonoramente no tempo e no espaço. Como citado por Amorim (2013), esses componentes simbólicos presentes na escrita musical permitem leituras ou interpretações diferentes de uma mesma obra. Nesta linha de pensamento, Eco considera que:

[...] um texto, depois de separado do seu autor (assim como da intenção do autor) e das circunstâncias concretas de sua criação (e, conseqüentemente, de seu referente intencionado), flutua (por assim dizer) no vácuo de um leque potencialmente infinito de interpretações possíveis (ECO, 2005, p. 48).

Entendemos, então, que, para cada intérprete, teremos uma leitura com a percepção de novos elementos e, ao comparar as interpretações, elas poderão ser muito ou pouco contrastantes, mas manterão em seu cerne o que nos permite reconhecer a obra como tal. É importante que observemos a expressão "um leque potencialmente infinito

de interpretações possíveis”, pois nos permite apreender que todas as interpretações são válidas, desde que dentro das possibilidades que o texto oferece.

Ainda acerca dessa proposição, Umberto Eco diz que “interpretar um texto significa explicar por que estas palavras podem fazer várias coisas (e não outras) através do modo pelo qual são interpretadas” (ECO, 2005, p. 28). A partir dela, vemos duas questões importantes. Uma delas é que, ao interpretar, podemos perceber diversos significados no conteúdo de um texto; a outra é que, do ponto de vista de Eco, o sentido daquele texto permanece mesmo com as distintas interpretações possíveis. Considerando a partitura como o texto a ser interpretado, podemos ouvir dois instrumentistas tocando a mesma partitura e identificarmos as diferenças interpretativas na leitura do texto musical feita pelos dois intérpretes, no entanto, reconheceremos que a obra é a mesma. Aí encontra-se o entendimento de que a “linguagem é incapaz de apreender um significado único e preexistente: o dever da linguagem é, ao contrário, mostrar que aquilo de que podemos falar é apenas a coincidência dos opostos” (ECO, 2005, p. 45).

Diante das variantes interpretativas permitidas pela leitura de um texto, Eco (2005) apresenta uma alternativa em relação aos conceitos preconizados por aqueles que defendem que o estudo interpretativo deve ser ligado à intenção do autor ou que a intenção do intérprete deve prevalecer sobre o texto. Sobre a intenção do autor, Eco narra que é “muito difícil de descobrir e frequentemente irrelevante para a interpretação de um texto” (ECO, 2005, p. 29). Em relação à intenção do intérprete, Umberto Eco cita Richard Rorty quando este diz que o intérprete “desbasta o texto até chegar a uma forma que sirva a seu propósito” (ECO, 2005, p. 29). Como alternativa às duas primeiras perspectivas de elaboração de uma interpretação, Eco sugere que se busque a “intenção do texto”. Abdo (2000), em seu trabalho sobre interpretação, cita esta concepção de Eco:

“Entre a intenção do autor e o propósito do intérprete existe a intenção do texto” (ECO, 1993, capa); tal intenção “... não é revelada pela superfície textual [...] É preciso querer ‘vê-la’. Assim é possível falar da intenção do texto apenas em decorrência de uma leitura por parte do leitor” (ECO, 1993, p.74 apud ABDO, 2000, p. 21).

Em um outro texto, Eco explica novamente a questão de revelar intenções que estão abaixo da superfície do texto:

O conhecimento secreto é o conhecimento profundo (porque só o que se encontra sob a superfície pode se manter desconhecido por muito tempo). Assim a verdade passa a identificar-se com o que não é dito ou com o que é

dito de forma obscura e deve ser compreendido além ou sob a superfície de um texto. (ECO, 2005, p. 35)

A ação de interpretar traz em si o significado de traduzir, de gerar o sentido para algo. Sendo assim, o leitor possui limitações impostas pelo próprio texto lido. Neste sentido, Eco expõe que:

toda pessoa, desde que ansiosa por impor a intenção do leitor sobre a intenção inatingível do autor, pode tornar-se o *Übermensch*³⁷ que realmente entende a verdade, qual seja, que o/a autor/a não sabia o que estava realmente dizendo, porque a língua falou em seu lugar. (ECO, 2005, p. 45–46)

Fica claro na fala de Eco que o leitor não deve interpretar o texto inserindo coisas que o texto não diz. Mesmo com infinitas possibilidades interpretativas, o leitor não deve transformá-lo no que ele não é ou desvirtuar a essência do seu significado. Cada intérprete, de acordo com o seu conhecimento, poderá perceber mais coisas ou menos coisas em um texto. Se ele tem conhecimentos dos vários significados de uma palavra ou expressão, o sentido captado na leitura será mais rico do que a do leitor que não possui a mesma cultura. Trabalhando com um texto de John Wilkins, Eco cria situações diferentes a partir da história original para explicar que várias interpretações são possíveis de acordo com o olhar do leitor. Em nosso trabalho, utilizaremos os conceitos sobre interpretação expostos por Eco a partir dessa história, para a compreensão das possibilidades interpretativas na leitura de uma partitura.

Eco relata que, na história de Wilkins, um senhor envia, através de um escravo índio, uma cesta de figos juntamente com uma carta a uma determinada pessoa. Quando chega ao destinatário, o número de figos da cesta não confere com o número descrito na carta. A partir daí, Eco levanta várias hipóteses de como poderia ter ocorrido o sumiço dos figos.

Eco propõe, então, que a mesma carta da história de Wilkins chegasse a leitores diferentes em épocas diferentes e supõe o que eles poderiam interpretar. Em uma das situações criadas, a carta chega através de uma garrafa lançada ao mar até Robinson Crusóé. Neste caso, não haveria nem figo nem escravo, mas, apesar disso, a primeira reação de Crusóé seria perguntar “Onde estão os figos?” (ECO, 2005, p. 49). Apesar de

³⁷ “A palavra *Übermensch*” é utilizada por Nietzsche para designar um tipo de homem mais forte e mais elevado. Disponível em: http://gen.fflch.usp.br/sites/gen.fflch.usp.br/files/u41/CN_23.105-121.pdf. Acesso em: 30 jun. 2019.

todas as variantes, para Crusoé ficou claro que a carta tratava do envio de figos. Eco propõe outra possibilidade que seria se a carta na garrafa chegasse até uma pessoa mais sofisticada, estudiosa de linguística, hermenêutica ou semiótica (ECO, 2005, p. 49). Segundo Eco, ele poderia pensar nas hipóteses:

Os figos podem ser entendidos (ao menos hoje) num sentido retórico (em expressões como to *be in good fig* [estar em boa forma] [...] e a mensagem poderia comportar uma interpretação diferente. Mas, mesmo neste caso, o destinatário se apoiaria em certas interpretações convencionais preestabelecidas de “figo” que não são as mesmas, digamos, de “maçã” ou “gato”). (ECO, 2005, p. 49)

Diante da cultura diferenciada do segundo destinatário, o conteúdo da carta poderia ganhar outro sentido, mas, como é dito no final, as interpretações que possam ser atribuídas a “figo” são diferentes de maçã ou gato. Encontramos também na citação acima o fator tempo, decorrido nas transformações culturais, influenciando a interpretação de um texto. Dentro desse exemplo do leitor sofisticado, Eco levanta a possibilidade de ele pesquisar o sentido oculto do texto baseado em um código poético privado, válido apenas para aquele texto e, para confirmar sua hipótese, faria também um levantamento do provável período histórico em que o texto foi escrito: “isso nada tem a ver com a pesquisa sobre as intenções do remetente, mas certamente tem a ver com a pesquisa do quadro cultural da mensagem original” (ECO, 2005, p. 50).

Finalizando, Eco afirma que o intérprete sofisticado poderia imaginar, a partir daquele texto, muitas coisas sobre os figos, o cesto, as personagens, porém ele "não estaria autorizado a dizer que a mensagem pode[ria] significar *qualquer coisa*. Pode[ria] significar muitas coisas, mas há sentidos que seriam despropositados sugerir" (ECO, 2005, p. 50).

3.1 A partitura, o intérprete e a *performance*

O registro da música em uma partitura permitiu o distanciamento da figura do compositor em relação à sua obra e principalmente a possibilidade dela não se perder no tempo. De acordo com Adorno, “a notação musical e a partitura teriam surgido para fixar a práxis mimética (‘quando a memória desta já começava a desaparecer das práticas musicais’), uma vez que os signos musicais se constituem como 'imagens de gestos' ”

(ASSIS; AMORIM, 2009, p. 1). Distante do compositor e do seu tempo, o registro da música precisa de uma tradução para elucidar seus significados. Assim sendo, a leitura do texto musical torna possível ao ouvinte a percepção auditiva de um conjunto de símbolos contidos em uma partitura. Estando os símbolos escolhidos pelo compositor e registrados somente em partitura, ainda não é a música, isto “por lhe faltar a reprodução musical propriamente dita, consideramos que a partitura representa o registro histórico da composição (e não a ‘obra em si’)” (KUEHN, 2012, p. 17).

Kuehn (2012) sugere que a partitura seja vista como um mapa ou roteiro. Através da sua interpretação, o instrumentista ou o cantor deverá descobrir os “tesouros” contidos na música, os que estão visíveis e, principalmente, os que não são visíveis:

Considerando-se a partitura musical uma espécie de “roteiro” ou “mapa” para se chegar, por assim dizer, ao “tesouro” ou à “verdade” da obra, a interpretação corresponde à tarefa de trazer à luz não apenas o que está escrito, mas também (ou principalmente) o que está entre as indicações grafadas na partitura. (KUEHN, 2012, p. 10)

Na observação de Kuehn sobre a partitura, entendemos que existe uma série de signos que precisam ser decodificados pelo intérprete. Nessa circunstância, para o “intérprete-músico, sua função básica é criar uma ligação entre a obra musical e a partitura, fazendo escolhas entre as várias possibilidades que a escrita pode apresentar” (AMORIM, 2010, p. 13). Essa busca no “mapa” é feita por um caminho único e pessoal. Assim, o intérprete e a partitura, no processo de elaboração da obra, são regidos por um vínculo que os tornam unidos, gerando o caráter de personalidade à interpretação. A relação entre intérprete e texto é descrita por Abdo (2000). Ela realça a importância da união desses dois elementos no processo de interpretar:

A obra e o intérprete são, pois, os dois pólos fundamentais da relação interpretativa. Apresentam-se eles intimamente unidos por um vínculo dialético essencial, em virtude do qual não se pode falar de nenhum dos dois fora dessa relação: a intencionalidade do intérprete, sendo ao mesmo tempo ativa e receptiva, só se define como tal em contato com a obra; a intencionalidade da obra, por sua vez, só se revela quando a intencionalidade do intérprete a capta como tal. (ABDO, 2000, p. 20)

Realizado o estudo interpretativo pelo intérprete para decodificar os signos contidos na partitura, a obra pode ser apresentada ao ouvinte em uma *performance*. Para Kuehn (2012), em sua pesquisa sobre os elementos que envolvem a *performance* em música, é necessário para que ela ocorra:

Em primeiro lugar à presença física no palco, ao corpo e à voz, não apenas com relação a determinadas técnicas de execução no instrumento e sim também como meio e como modo de interagir com o público espectador. Seus elementos [da *performance*] ativos estão, sobretudo, na representação gestual de quem está “tocando” uma composição musical, ou seja, no intérprete, na quironomia do regente, na mímica e nos movimentos biomecânicos com suas técnicas e “escolas” (regionais ou nacionais) particulares. (KUEHN, 2012, p. 14)

Cada *performance* é única, pois as circunstâncias em que elas ocorrem variam e, nesse sentido, “a *performance* poderia ser compreendida como um subconjunto de um universo mais amplo de possibilidades” (COOK, 2006, p. 9-10). Compreendemos, então, que, a cada *performance* de uma obra, os elementos que formam aquela interpretação podem ser modificados e, mesmo quando são seguidos, eles soam de forma diferente, pelo fato de a música não ser uma obra estática. Fatores externos, como o tempo, o ambiente, a acústica, o público, e também internos, como os psicológicos, influenciam o intérprete em sua *performance*. Isso faz de cada *performance* um momento único. Logo, “nenhuma *performance* exaure todas as possibilidades de uma obra musical” (COOK, 2006, p. 9). Apreendemos dessa forma que, dentro do processo de elaboração da interpretação, as escolhas de dinâmicas e agógicas ocorrem de forma única de acordo com o entendimento de cada *performer*. Isso se dá ainda que a partitura seja idêntica e pertencente à mesma edição. Em decorrência disso, Cook escreve:

Há decisões de dinâmica e timbre que o *performer* precisa tomar, mas que não estão especificadas na partitura; há nuances de andamento que afetam essencialmente a interpretação e que fogem das especificações metronômicas explicitadas na partitura. Na música de conjunto, estes elementos que, apesar de sua relevância musical, não constam grafados, são negociados entre os performers (esta negociação corresponde a boa parte do que acontece nos ensaios). (COOK, 2006, p. 10)

Pelas diferenças interpretativas que são constatadas nas *performances*, elas se tornam um precioso material de pesquisa para compreendermos as estratégias adotadas pelos intérpretes em suas escolhas interpretativas. Duas fontes importantes são as partituras e as gravações das *performances*. A partir delas, torna-se viável fazer uma análise detalhada para identificarmos as escolhas feitas pelo *performer* em sua interpretação musical, ou seja, identificar o que está grafado na partitura e o que não está grafado e como o que está grafado é realizado na gravação. Kuehn (2012) fala sobre o

avanço da tecnologia e a sua importância para o desenvolvimento das pesquisas em diversas áreas da música:

Com o aperfeiçoamento das tecnologias em diferentes suportes de gravação, não apenas a composição como também a interpretação se tornaram reproduzíveis, podendo, destarte, passar a constituir um novo objeto de investigação musicológica. Por conseguinte, a possibilidade concreta de comparar diferentes intérpretes em categorias como individualidade artística, fidelidade histórica e expressividade musical em áudio e vídeo teve um impacto enorme em praticamente todas as esferas sociais e permitiu que o status de obra de arte se estendesse também à reprodução mecânica de uma composição. Em suma, o estudo da prática interpretativa como categoria de análise técnica e da historiografia da música configura uma descoberta do século XX e se revela de mais alta importância para a pesquisa musicológica. (GRASSL; KAPP, 2002 apud KUEHN, 2012, p. 12)

Diante disso, o registro da *performance* nos permite fazer um estudo que detecte, através de análise comparativa com a partitura, as nuances empregadas nas execuções das notas, ritmos e timbres, as variações mínimas que em partitura são difíceis de registrar. A partir daí, podemos identificar as singularidades da interpretação realizada pelo *performer*. Gasques (2013) confirma em sua pesquisa sobre *performance* que o instrumentista insere em sua execução musical elementos que não são notados na partitura. Segundo Gasques:

Pode-se partir do pressuposto de que a partitura nos oferece apenas alguns aspectos estruturais segmentados como intervalos (de alturas e de tempo), proporções (de dinâmica e andamento), dentre outros, mas muitos aspectos concretos da manifestação sonora não são apontados na partitura, como as nuances dinâmicas, agógicas e tímbricas. Tais particularidades são evidenciadas durante a execução. (GASQUES, 2013, p. 34)

Portanto, a *performance* proporciona “uma interpretação individual da obra bem como a construção de um significado musical, principalmente relacionado à questão expressiva. Dessa forma, a gravação pode se tornar uma fonte de estudo e análise musical” (GASQUES, 2013, p. 39–40).

4 Análise da peça *Ginga 57* para identificação das escolhas interpretativas: partitura e gravação

Neste capítulo, faremos uma análise mais abrangente da peça *Ginga 57*. Buscaremos conhecer a sua forma, textura, harmonia, uma vez que a coleta dessas informações poderá nos ajudar a entender as escolhas interpretativas realizadas pelo maestro Portes e seus músicos na gravação do disco *Os vibrantes 25 anos da Rádio Inconfidência*.

De início, vemos que as simplificações na escrita na grade do maestro, depois da transcrição das partes para cada naipe de instrumentos, realizada em janeiro de 1958 pelo copista³⁸ Jayme Santiago Siqueira, foram eliminadas deixando as partes³⁹ com todas as informações para os músicos executarem a obra. Considerando esse fato, vamos fazer uma comparação entre as partes e a grade para conferirmos se os sinais de interpretação e notas são idênticos ou se há diferença entre esses dois registros. Essas diferenças entre as partituras também serão mostradas aqui para identificar qual dos registros foi empregado na gravação, ou se o maestro optou por outras soluções interpretativas. A partir daí, apresentaremos exemplos de trechos musicais com as informações interpretativas contidas na grade original e os mesmos trechos com as informações interpretativas retiradas da gravação. Desse modo, poderemos reconhecer as alternativas encontradas pelo maestro para traduzir em som sua leitura do texto musical.

Apresentaremos aqui também os "mapas" da harmonia, da forma e da dinâmica, esperando que, com a leitura deles, fique mais fácil perceber como a peça está organizada. No "Mapa Harmônico", fizemos a transcrição dos acordes originais da grade escritos para o piano e contrabaixo e apresentamos as variações harmônicas entre as frases. No "Mapa da Forma", nomeamos as frases e seções; além disso, colocamos os números dos compassos de cada uma delas para facilitar a identificação das repetições dos trechos quando ocorrem. Já no "Mapa da Dinâmica", procuramos colocar os sinais de dinâmica de modo a comparar o que foi escrito na partitura original e o que foi tocado na

³⁸ Copista é o músico responsável por transcrever a música da partitura (ou grade) do regente para o que chamamos de partes, as quais são utilizadas pelos músicos nos napes de instrumentos.

³⁹ Parte ou "parte cavada" é a divisão da grade do maestro em partituras por napes ou vozes. Cada parte cavada contém somente a linha melódica de uma voz, de um instrumento ou, ainda, de um naipe de instrumentos.

interpretação gravada de *Ginga 57*. Dessa maneira, procuramos de forma condensada proporcionar a visualização da utilização da dinâmica no decorrer da peça.

4.1 Estrutura geral ou mapeamento de *Ginga 57*

4.1.1 Primeira página

Na primeira página, temos informações importantes para a leitura da partitura. A tonalidade, o gênero e o andamento são descritos no alto da página. No canto esquerdo, encontra-se a instrumentação. Ela confere com as informações já descritas na capa e, agora, identificamos a ordem em que os instrumentos estão posicionados na grade.

A tonalidade da peça é fá maior, temos apenas um bemol na armadura de clave. Isso se confirma pela cifra F (fá maior), que designa o primeiro acorde do acompanhamento, escrita na pauta do piano.

A indicação do compasso está notada acima da primeira pauta musical da grade, a fração 2/4 indica que o samba foi escrito em compasso binário e com a figura semínima durando um tempo. Na página 1 (Figura 14), no canto esquerdo, lê-se “S/ médio”, uma abreviatura para samba-médio. Tal expressão nos remete ao gênero e andamento da obra. Além da indicação samba-médio, o maestro orienta sobre o tipo de acompanhamento, por isso, logo acima do pentagrama dos instrumentos que formam a base do acompanhamento – piano, contrabaixo e bateria –, encontramos a palavra choro⁴⁰.

⁴⁰ De acordo com Sève, a base do acompanhamento do samba e de outros gêneros são muito próximos. "O entendimento dos padrões, ou paradigmas, rítmicos relacionados à polca, ao lundu, ao tango, ao maxixe, ao samba são a base para a execução do choro e seus estilos (ou subgêneros) seja no fraseado ou no acompanhamento" (SÈVE, 2016, p.245). Para confirmar sua colocação, Sève cita depoimento do violonista Maurício Carrilho (cedido a Pedro Aragão) que fala sobre suas escolhas rítmicas ao fazer um acompanhamento. Aragão escreve: "O violonista e compositor Mauricio Carrilho revela suas escolhas para o que chama 'concepção de acompanhamento desse pessoal da velha guarda e do pessoal da geração pós-Pixinguinha': 'a gente usa elementos rítmicos de acordo com a figuração da melodia ou com a intenção que a gente tem de levar [os acompanhamentos] mais para um lado ou para o outro.' ". (ARAGÃO, 2013 apud SÈVE, 2016, p. 246)

Figura 14 - Ginga 57, página 1

The image shows a handwritten musical score for a piece titled "Ginga 57" on page 1. The score is written on ten staves. At the top left, there is a tempo marking "S/ médio" and a time signature of "2/4". A circled "1" is located at the top right. The score is divided into sections for "Choro" and "Piano". The instruments listed are Flute, Tenor, Bass, Piano, and Bass. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and accidentals. The "Choro" section is marked with "Choro" and the "Piano" section is marked with "Piano". The score is written in a key signature of one flat and a 2/4 time signature.

4.1.2 Forma

Ginga 57 é uma peça que possui repetições, variações e improvisos em suas seções. Em razão disso, faremos as análises da forma, da função de suas partes e da harmonia para reconhecermos e diferenciarmos suas estruturas. Para isso, utilizaremos termos empregados em análise musical como: motivo⁴¹, frase⁴², seção⁴³, parte⁴⁴, ponto culminante⁴⁵, densidade⁴⁶, exposição⁴⁷ e tema⁴⁸ para melhor entendimento da peça. Faremos também uma análise interpretativa para que possamos identificar os procedimentos adotados por Moacyr Portes na sua leitura da partitura de *Ginga 57*.

Na análise formal, realizamos a comparação das estruturas para a divisão de *Ginga 57* em seções e frases. Faremos a comparação das seções para identificarmos as funções que cada uma possui, procurando entender toda a sua estruturação. Em nossa análise, consideramos também os elementos melódicos como a tessitura e a textura das seções e, à vista disso, reconhecemos as igualdades, semelhanças e contrastes. Dividimos, então, a peça da seguinte maneira:

Seção 1: introdução

Seção 2: é formada por duas frases que possuem o mesmo motivo. Na comparação, observamos que há uma diferença melódica entre elas na parte final. Diante disso, classificamos as duas frases como A e A'.

⁴¹ Motivo: ideia musical curta, podendo ser melódica, harmônica ou rítmica, ou as três simultaneamente. Independente de seu tamanho, é geralmente encarado como a menor subdivisão com identidade própria de um tema ou frase. (SADIE, 1994, p. 624)

⁴² Frase: termo usado para pequenas unidades musicais de tamanhos variados, geralmente consideradas maiores que um motivo, porém menores que um período [...]. (SADIE, 1994, p. 343)

⁴³ Seção: subdivisão de um trecho musical, pode ser composta por uma ou mais frases com sentido completo. (ZAMACOIS, 1982, p. 9).

⁴⁴ Parte: [...] Na morfologia musical, uma das seções de uma obra, pela qual sua forma se define, por exemplo, a forma canção em três partes. (SADIE, 1994, p. 702)

⁴⁵ Ponto culminante: nota musical mais aguda da melodia; pode também ser chamado de ponto culminante máximo ou clímax. (GUERRA-PEIXE, 1988, p. 12)

⁴⁶ Densidade: Em música, caracteriza-se pela maior ou menor quantidade de sons simultâneos em determinado trecho da peça. Dessa forma, o trecho pode ser mais denso (muitas notas) ou menos denso (menos notas). O trecho menos denso também pode ser chamado de rarefeito.

⁴⁷ Exposição: apresenta o material musical que será desenvolvido no decorrer da peça.

⁴⁸ Tema: material musical em que toda uma obra, ou parte dela se baseia; o termo em geral refere-se a uma melodia identificável. Um “tema” se distingue de um “motivo” tanto por sua maior extensão quanto por sua completude. Pode identificar uma obra e pode ser a melodia sobre a qual se baseia um grupo de variações. [...]. (SADIE, 1994, p. 938)

Seção 3: esta seção também é constituída por duas frases. A primeira frase é diferente das outras já expostas e, por isto, a denominamos de *B*. Apesar de encontrarmos algumas células rítmicas de *A* em *B*, a melodia de *B* é completamente distinta de *A* e esta não se encaixa na harmonia *B*. Comparando a harmonia de *A* e *B*, percebemos que são contrastantes, o que reforça nossa decisão de nomeá-las diferentemente. Outro fato que chama a atenção é que, em todas as vezes em que a frase *B* é tocada, acontece um solo de um instrumento ou naipe, não há repetição da melodia tocada na exposição de *B*, porém a harmonia é mantida. Já a segunda frase da seção 3 corresponde à frase *A'* da seção 2. Porém, nesse momento, há variações na harmonia e, por isso, a denominamos de *A''*.

As seções 2 e 3 correspondem à primeira parte da peça com função de exposição; na segunda parte da peça, elas são tocadas mais duas vezes com alterações. Nessas repetições, acontecem os improvisos, variações na harmonia e solos com diferentes instrumentos da orquestra. Diante disso, para demonstrar que a estrutura é mantida, porém com alguma variação dos elementos harmônicos, melódicos ou tímbricos, nomearemos essas seções como feito nas variações das frases: seção 2, seção 2', seção 3, seção 3' etc.

Observando a articulação, constatamos que as frases das seções 2 e 3 possuem oito compassos cada uma. Isso nos permitiu com mais facilidade relacionar as frases e organizá-las dentro das seções. Não coincidentemente, a cada início e final das seções da peça, o maestro Portes utilizou barras duplas para sinalizar a separação das mesmas e essas divisões feitas pelo maestro correspondem às nossas na divisão da peça em seções. Vimos também, nesse procedimento de utilização das barras duplas feito pelo maestro, uma forma de organização de entradas, término e tamanho dos solos de cada instrumento. Essa proporcionalidade no tamanho das frases de cada seção nos permite dizer que foram pensadas dentro de um padrão composicional chamado de quadratura e isso ocasiona uma simetria no aspecto temporal da obra.

Seção 4: esta é uma seção de conclusão da peça. Nela encontramos células rítmicas e fragmentos melódicos que ocorreram nas seções anteriores. É relevante mencionar que esta seção de conclusão foi toda escrita na tonalidade de si bemol maior em contraposição à tonalidade de fá maior utilizada nas outras. Essa modulação pode ter sido um recurso adotado pelo Maestro Portes para criar um contraste com as seções anteriores e também terminar a obra de forma mais brilhante explorando os timbres das regiões mais agudas dos sopros.

Segue o Mapa da Forma para demonstração e identificação do que dito acima:

Figura 15 - Mapa da Forma⁴⁹

Ginga 57

Mapa da Forma

⁴⁹ Fonte: Mapa da Forma – Elaborado por Helder Rocha.

4.1.3 Mapa Harmônico

Apresentaremos o mapa harmônico de *Ginga 57* para demonstrar a relação de igualdade, semelhança e diferença entre as seções com base na harmonia. Faremos a separação por frases para que possamos identificar como elas estão organizadas harmonicamente e, a partir daí, analisar a sequência de acordes de cada uma e realizar as comparações.

A introdução, que chamaremos de seção 1, prepara a entrada do tema na seção 2. Ela possui oito compassos e apresenta todos os instrumentos da orquestra tocados com muita intensidade. Além disso, a introdução termina com um acorde de dominante provocando um efeito suspensivo no final da frase. Após a exposição das seções 2 e 3 e dos improvisos que acontecem sobre a harmonia delas, encontramos outro trecho que possui as mesmas características da seção 1 e, por isso, a denominamos de a seção 1'. A seção 1 e a seção 1' (Figura 16) possuem tamanho e harmonia diferentes, elas se assemelham pela função de introdução que desempenham dentro da obra. A seção 1 prepara a exposição de seção 2, e a seção 1' prepara a entrada do solo dos saxes tenores que acontece sobre a seção 2.

Figura 16 - Seções 1 e 1': Harmonia e tamanho diferentes, porém desempenham a função de introdução.

Iniciaremos agora a análise da seção 2 (Figura 17), comparando suas frases A (c. 9 a 16) e A' (c. 17 a 24):

Figura 17 - Mapa Harmônico - seção 2: frases A e A'⁵⁰

Nessas duas frases, a harmonia é idêntica até o sexto compasso de cada uma. Nos dois últimos, encontramos as diferenças. Na primeira, frase A, há uma sequência de dominantes que deixam a frase em suspensão; e, na segunda, frase A', os dois últimos compassos terminam no acorde tônica, fá maior, com isso há uma sensação de repouso na finalização dessa frase.

Agora, comparamos as frases A (c. 9 a 16) da seção 2 e B (c. 25 a 32) da seção 3 (Figura 18), por elas serem as primeiras frases das referidas seções:

Figura 18 - Mapa harmônico - Frases A da seção 2 e B da seção 3

Essas duas correspondem às frases iniciais das seções 2 e 3 respectivamente. Na frase A, acontece a exposição do tema e, na frase B, o primeiro solo da peça que é feito pelos pistons; além disso, a harmonia delas se diferencia já no segundo compasso. A

⁵⁰ Fonte: Esquema harmônico elaborado por Helder Rocha. Isso se aplica a todas as figuras do Mapa Harmônico.

tônica, fá maior, ganha uma sétima e se transforma em um acorde de dominante que resolve no acorde de si bemol, que é o quarto grau da tonalidade. Essa sequência não tinha ocorrido até o momento; logo, a diferença melódica e harmônica nos levou a denominar a primeira frase da seção 3 de *B*.

Partiremos para a análise das frases *A'* (c. 17 a 25) da seção 2 e *A''* (c. 33 a 40) de seção 3 que são a segunda parte de cada uma das seções:

Figura 19 - Frases *A'* (c. 17 a 25) da seção 2 e *A''* (c. 33 a 40) da seção 3

Essas frases estão localizadas na segunda parte das suas seções. Harmonicamente elas se diferem na parte final; porém, possuem a mesma função de conclusão.

A última parte da peça, seção 4 (Figura 20), está na tonalidade de si bemol maior, e isso a diferencia harmonicamente das outras seções que têm como tonalidade fá maior.

Figura 20 - Seção 4: última parte da peça, escrita na tonalidade de si bemol maior.

Mapa Harmônico (completo):

Figura 21 - Mapa Harmônico: página 1⁵¹

Ginga 57
Mapa Harmônico

Seção 1 Introdução

F F F° F° Gm⁷ Gm⁷ Bbm⁶ C⁷ Breque

H $\frac{2}{4}$ (1 - 8) Tutti

Seção 2 A

F F G⁷ G⁷ Gm⁷ C⁷ F⁷⁽⁹⁾ Eb⁷⁽⁹⁾ Db⁷⁽⁹⁾ C⁷⁽⁹⁾

H (9 - 16) Sax Alto

A[`]

F F G⁷ G⁷ Gm⁷ C⁷ F F

H (17 - 24) Sax Alto

Seção 3 B

F F⁷ Bb Bb Dm⁷ G⁷ C⁷ Breque

H (25 - 32) Pistons

A^{``}

F F G⁷ G⁷ Gm⁷ C⁷ F F° Gm F

H (33 - 40) Sax Alto

Seção 2' A

F F G⁷ G⁷ Gm⁷ C⁷ F⁷⁽⁹⁾ Eb⁷⁽⁹⁾ Db⁷⁽⁹⁾ C⁷⁽⁹⁾

H (9 - 16) Piano

A[`]

F F G⁷ G⁷ Gm⁷ C⁷ F F

H (17 - 24) Piano

Seção 3' B[`]

F F⁷ Bb Bb Dm⁷ G⁷ C⁷ Breque

H (25 - 32) Trombone

A^{``}

F F G⁷ G⁷ Gm⁷ C⁷ F F° Gm F

H (33 - 40) Sax Alto

⁵¹ Fonte: Mapa Harmônico, elaborado por Helder Rocha.

Figura 22 - Mapa Harmônico: página 2

Seção 1` Tutti

F Abm⁶ G⁷ Gb⁹ Gb⁹

(41 - 44)

Tutti

Seção 2`` A

F F G⁷ G⁷ C⁷ C⁷ F Gm⁷ C⁷

(45 - 52)

Sax Tenor

F A` F G⁷ G⁷ C⁷ C⁷ F F

(53 - 60)

Sax Tenor

Seção 3`` B``

F⁷ F⁷ Bb Bb G⁷ G⁷ Gb⁷⁽⁹⁾ Gb⁷⁽⁹⁾

(61 - 68)

Sax Barítono

A`` F F G⁷ G⁷ Gm⁷ C⁷ F F° Gm F

(33 - 40)

Sax Alto

Seção 4 Conclusão

Bb⁷⁽⁹⁾ Bb^{6/A} G₉⁷⁽¹¹⁾ Gm/F C⁷ C⁷ F⁷ F⁷ Bb Gb⁷⁽⁹⁾ F⁷⁽⁹⁾

(69 - 72) (73 - 76)

Tutti

1.

F⁷ F⁷ Bb A⁷ Ab⁷ G⁷ C⁷ C⁷ F⁷ F⁷ Bb F⁷ Bb⁷⁺

(77 - 86)

Tutti

4.1.4 Análise da Forma - tema e solos (estrutura articulatória e comparativa)

As seções 2 e 3 servem de base para os solos, conforme o roteiro descrito na capa da partitura do maestro. Diante disto, a estrutura da peça ganha muitas repetições para a execução dos solos, o que pode ser constatado no Mapa da Forma apresentado na figura 15.

Como vimos, na estrutura formal de *Ginga 57*, as seções 1 e 2 são tocadas duas vezes além da exposição, porém de forma variada. As diferenças são harmônicas no tratamento da textura, da tessitura e do timbre. Somam-se a isso as dinâmicas que enfatizam os contrastes entre as partes. Trataremos, a seguir, desses materiais diversos que integram a peça *Ginga 57*.

A exposição do tema ocorre na seção 2, as frases *A* e *A'* são semelhantes tendendo à igualdade e soam quase como uma repetição, sendo apenas o final diferente. Internamente as frases *A* e *A'* apresentam repetições do motivo melódico. Ele é repetido três vezes em cada uma das duas frases, e somente a primeira nota de cada entrada do motivo é modificada, as demais notas continuam idênticas.

Na seção 3, a primeira frase é bem diferente do que foi tocado anteriormente. Essa parece ser uma melodia escrita pelo compositor para criar um contraste depois das repetições ocorridas em *A* e *A'*. É o primeiro solo que aparece na peça e foi dedicado ao naipe de pistons. Moacyr Portes indica isso escrevendo logo acima do pentagrama dos pistons "solo" e o número "3". Assim, os três pistons tocam a melodia. Em seguida, volta a repetição do motivo na frase *A''* para terminar a seção 3.

A peça segue, após o solo dos pistons, com um retorno às seções 2 e 3. Isso ocorre para o solo improvisado do piano e o solo escrito para o trombone. As seções 2 e 3 formam as bases harmônicas para esses solos. O piano sola sobre *A* e *A'*, já o trombone sola sobre a frase *B*. O solo do trombone não está escrito na grade, mas consta na parte cavada dos trombones. Apesar de constar nas partes dos trombones 1 e 2, somente um deles toca o solo na gravação.

Os próximos instrumentos a solarem são os saxofones tenores⁵². A indicação feita pela palavra solo escrita na grade do maestro reforça que aquelas melodias devem ser

⁵² A peça *Ginga 57* possui em sua orquestração um conjunto de cinco saxofones. A distribuição desses instrumentos nos naipes são: 2 saxofones altos, 2 saxofones tenores e 1 saxofone barítono. Na partitura do

destacadas, a base de acompanhamento é feita pelas harmonias das frases *A* e *A'*. Os dois saxofones dividem esta seção de solo e tocam ao mesmo tempo. Cada um toca uma melodia diferente e ao mesmo tempo. Os tenores começam tocando com a defasagem de um tempo no início de cada frase. Dessa forma, o segundo saxofone tenor (denominado de 4º tenor na parte cavada) inicia o solo no primeiro tempo do compasso 45, e o primeiro saxofone (denominado de 2º tenor na parte cavada) toca a partir do segundo tempo. Essa frase é concluída ao mesmo tempo pelos dois saxes no compasso 51. Na segunda parte do solo, ocorre uma inversão; e o primeiro saxofone tenor (2º tenor) inicia o solo com uma anacruse no compasso 52, o segundo sax (4º tenor) começa sua frase no compasso 53, e esta seção é finalizada no compasso 60. O solo dos saxofones tenores tem caráter contrapontístico e se diferencia em relação aos solos anteriores cuja textura é de melodia acompanhada. Nesse momento, a música já está caminhando para o seu final, e o solo contrapontístico cria adensamento melódico e uma movimentação contrastante com as seções anteriores.

No compasso 61, começa o último solo que é protagonizado pelo saxofone barítono. O maestro destaca isso com a palavra "solo" escrita logo acima da pauta do sax barítono. A base harmônica é da frase *B* da seção 3 que, neste trecho da peça, sofre pequenas variações nos acordes, mas o sentido harmônico não é alterado. É um solo de oito compassos como ocorreu com os pistons e com o trombone. O acompanhamento feito pelos saxes altos traz elementos que não haviam aparecido antes. A melodia é tocada pelos dois altos com intervalos de terças, e o ritmo é em sextina. Há um grande contraste desse acompanhamento em comparação à melodia do barítono, que é composta em grande parte por semicolcheias e colcheias. Após o último solo, acontece novamente um retorno ao *A''*, segunda frase da seção 3. Assim, a melodia inicial é tocada novamente, trazendo-nos à memória o motivo gerador da peça. Esse retorno recorrente à frase *A''* dá unidade à peça e também nos remete à forma rondó, que tem esta característica de retornar a uma seção principal da peça entre outras seções secundárias.

maestro, aparecem os 2 altos na primeira pauta, os dois tenores na segunda pauta e o barítono na terceira pauta. Nas partes separadas de cada instrumento, a nomeação desses saxofones está registrada da seguinte forma: 1º alto, 3º alto, 2º tenor, 4º tenor e barítono. Dessa maneira, na primeira pauta da partitura do maestro, estão os 1º e 3º saxofones altos; na segunda, os 2º e 4º saxofones tenores; e na terceira, o saxofone barítono.

Nos solos, constatamos que todos os sopros e o piano tiveram espaços dedicados a eles. O contrabaixo e a bateria fizeram pequenas frases nas passagens em que ocorreram os "breques". Logo, todos os instrumentos solaram, e o compositor pode apresentar, nos espaços para solo da peça, todos os timbres que formam a paleta de cores da orquestra.

4.2 Identificação das escolhas interpretativas do maestro Portes e Orquestra

A partir de agora, faremos a comparação entre os dados interpretativos que constam na partitura e as opções escolhidas por Moacyr Portes e registradas na gravação de *Ginga 57*. Utilizaremos para este trabalho prioritariamente os sistemas escritos para os grupos de sopros, visto que, na grade, não há a indicação de dinâmica para os instrumentos acompanhadores: piano, contrabaixo e bateria. A utilização desses instrumentos será tratada com mais detalhes numa seção dedicada a eles. Os sistemas dos sopros estão estruturados em cinco pautas: a primeira, para os dois saxes altos; a segunda, para os dois saxes tenores; a terceira, para o sax barítono; a quarta, para os três pistons; e a quinta pauta, para os dois trombones. Sendo assim, nas pautas destinadas a mais de um instrumento, encontramos, por muitas vezes, os *divisi*⁵³ das vozes que serão tocadas por cada instrumento daquele naipe e também sinais de dinâmica que poderão valer para todos os sopros ou apenas para aqueles que estão realizando um solo ou notas de acompanhamento.

4.2.1 *Ginga 57* – Introdução

A peça se inicia com uma introdução que vai do compasso 1 a 8. Todos os instrumentos tocam nesse trecho; sendo assim, é um momento que possui grande densidade sob os aspectos do timbre e da intensidade sonora. No primeiro compasso (Figura 23), encontramos a primeira escolha interpretativa, em relação à dinâmica. Está escrito o sinal *f* (forte) embaixo de cada pentagrama dos naipes de sopros (Figura 23),

⁵³ *Divisi* - (It., dividido) Instrução para que uma seção da orquestra (particularmente das cordas) divida-se em duas ou mais, assumindo partes separadas, frequentemente notadas no mesmo pentagrama. (SADIE, 1994, p. 270)

símbolo com o qual entendemos que todas as notas devem ser tocadas com muita intensidade. Observamos que, apesar da indicação de que se deve tocar forte a introdução, em uma escuta comparativa, ao longo de toda a música, das intensidades realizadas na gravação, consideramos que a introdução foi tocada muito forte. O volume de som empregado equivale a um sinal de dinâmica mais intenso que corresponderia ao fortíssimo; logo, em nossa percepção, na gravação, o sinal que representa melhor este início é um *ff* (fortíssimo). Pela indicação descrita na partitura, a orquestra deveria tocar todas as notas da introdução com intensidade forte desde o seu início e, somente no compasso 9 (Figura 24), quando se inicia outra frase musical, haveria uma mudança de intensidade. No entanto, detectamos na gravação muitas nuances de dinâmica na interpretação desses oito primeiros compassos que não estão escritos na partitura. Com isso, alguns fragmentos do trecho ganham mais destaque do que outros, provocando contrastes e criando uma hierarquia entre eles.

É possível notar, na gravação, que as primeiras notas da introdução já recebem variações de dinâmica. Há uma acentuação na colcheia inicial do *tutti*⁵⁴ e, nas notas longas (semínimas ligadas às mínimas), ocorre um decrescendo. Essa variação proporciona o destaque de um contracanto feito pelos saxes altos e tenores no compasso 2. Partindo daí, podemos dizer que a gravação nos permite ouvir mais de um extrato sonoro, ou seja, há uma melodia em primeiro plano com notas longas, a qual soa mais forte ganhando maior evidência, e outra que se apresenta ao fundo com notas mais curtas e com menor intensidade, criando outro plano sonoro (Figura 23). Classificando os planos sonoros descritos acima sob o aspecto da intensidade, definimos o primeiro plano sendo tocado em *ff* e o segundo em *mf* (meio-forte).

Além da opção interpretativa feita pelo maestro Portes pelo uso da dinâmica, ao analisar a partitura, vemos que outros fatores contribuem para a divisão da introdução em dois planos sonoros. Um está atrelado à orquestração, pois, no primeiro extrato sonoro, todos os sopros atuam tocando com dobramento e *divisi* de vozes, enquanto, no segundo extrato, apenas os naipes de saxes altos e tenores tocam com dobrando das notas em oitavas. O outro fator pode ser atribuído à articulação diferenciada das notas do segundo extrato. Como consta na partitura, nos compassos 2 e 4, os saxes altos e tenores tocam a

⁵⁴ *Tutti* (do italiano, todos): o oposto de *solí*, ou solo. Mais livremente, a palavra é usada para indicar um trecho para orquestra inteira, ou até mesmo o som da orquestra plena. (SADIE, 1994, p. 971)

primeira nota com um *staccato* seguido de um *legato* indicado por uma ligadura⁵⁵ de expressão nas notas que seguem (Figura 23). Isso foi fielmente executado na gravação. Tal procedimento gera um contraste em relação às notas longas tocadas em *ff* pelo *tutti* e chama a atenção da nossa percepção. Podemos identificar visualmente a descrição acima do compasso 1 ao 4 (Figura 23), nos quais este procedimento é repetido.

O compasso 5 (Figura 23) começa com a mesma estrutura do compasso 1, colcheias acentuadas e semínimas ligadas às mínimas com decrescendo nestas últimas, porém, no compasso 6, o *tutti* é mantido com a orquestra tocando no primeiro tempo duas colcheias e, no segundo, uma tercina para a conclusão da introdução. Em relação aos sinais de interpretação na partitura, as notas do compasso 6 (Figura 24) foram escritas com acentos de intensidade sobre elas; com isso, há uma intenção do maestro de aumentar a intensidade sonora até o compasso 7. Juntamente com esses acentos, na gravação, a orquestra ataca todas as notas dos compassos 6 e 7 (Figura 24) com *staccati*, que não estão escritos, gerando mais tensão e preparando para uma parada súbita de toda a orquestra no sétimo compasso indicada pela palavra “breque”. Essa pausa da orquestra é seguida por um pequeno solo da bateria que também não está escrito na grade.

⁵⁵ Ligadura: (1) Uma linha curva que se estende sobre determinado número de notas para indicar sua conexão; o efeito assim obtido chama-se *legato*. Nos instrumentos de arco, significa que todas as notas devem ser tocadas dentro de uma mesma arcada; nos instrumentos de sopro que o devem ser em uma só respiração sem articulações isoladas. [...] Alguns compositores (e particularmente a editoração de suas partituras) colocam ligaduras longas demais para permitir uma única arcada ou respiração, e essas devem ser interpretadas como indicativo de fraseado. Quando ligadura é mostrada com pontos de *staccato* ou outras indicações nas notas por ela abrangidas, isto significa que é necessário um movimento de arco ou técnica de articulação específicos. (2) Uma linha curva entre duas notas de mesma altura, indicando que devem ser executadas como uma nota única, com seus valores somados. É usada, sobretudo, para ligar notas separadas por uma barra de compasso, e permite que se indique um valor de sete ou cinco unidades, o que não pode ser expresso em um único símbolo. Ocasionalmente, essa ligadura pode implicar uma repetição suave da segunda nota. (SADIE, 1994, p. 537)

Figura 23 - Ginga 57, c.1 a 5, sinal de dinâmica f, p. 1.

Figura 24 - Ginga 57, c. 6 a 8, final da introdução: notas em staccato, p. 2. e, no c. 7, a palavra breque na parte inferior da página.

Abaixo temos a partitura da escuta da introdução, reunindo as informações coletadas na audição da peça. A partitura da escuta contém todas as nuances interpretativas percebidas na audição da interpretação gravada. Para diferenciar os nossos sinais de interpretação dos sinais notados pelo maestro na grade, nós adotamos a cor vermelha para indicar tudo que ouvimos na gravação, mas não foi notado na partitura

pelo maestro. Os sinais de interpretação escritos na partitura pelo maestro e que foram executados na gravação foram mantidos na cor preta⁵⁶:

Figura 25 - Partitura⁵⁷ da escuta, c. 1 a 8: Introdução. Os sinais destacados com a cor vermelha foram percebidos na gravação e anotados na partitura por nós. Os *staccati* dos compassos 2 e 4 mais os acentos dos compassos 6 e 7 foram escritos na grade pelo maestro e, por isso, foram mantidos na cor preta.

Localização do trecho na gravação 0':0" a 0':10" - Para ouvir⁵⁸, acesse:

<https://youtu.be/NqzXEMjeauw>.

Ginga 57
(Partitura Completa)

Samba médio Moacyr Portes

The score includes the following parts and markings:

- 1° Saxofone Alto / 3° Saxofone Alto:** *ff*, *mf*, *ff*, *mf*, *ff*, *ff* (with triplet).
- 2° Saxofone Tenor / 4° Saxofone Tenor:** *ff*, *mf*, *ff*, *mf*, *ff*, *ff* (with triplet).
- Saxofone Baritone:** *ff*, *ff*, *ff*, *ff* (with triplet).
- 1° Trompete / 2° Trompete / 3° Trompete:** *ff*, *ff*, *ff*, *ff* (with triplet).
- 1° Trombone / 2° Trombone:** *ff*, *ff*, *ff*, *ff* (with triplet).
- Piano:** Choro, F, F°, Gm7, Gm7, Bbm6 (with triplet), C7.
- Contrabaixo:** Choro, (with triplet), Breque.
- Bateria:** Breque.

⁵⁶ Esta orientação se aplica a todas as partituras de escuta.

⁵⁷ Fonte: Grade da partitura de *Ginga 57*- Editada por Helder Rocha e Roger Canesso. A edição de todas as figuras e partituras deste trabalho foram feitas por Helder Rocha e Roger Canesso.

⁵⁸ No áudio dos trechos destacados neste trabalho, disponibilizamos a gravação em duas velocidades, sendo a primeira a velocidade original do disco, e a segunda, mais lenta, utilizada para auxílio na análise de interpretação.

4.2.2 *Ginga 57* – Seção 2: Exposição do tema

A seção 2 que vamos tratar agora se inicia no compasso 9 e vai até o 24. São dezesseis compassos que vamos analisar integralmente e, depois, em partes menores para compreensão da interpretação empregada no fraseado do trecho.

Após a parte introdutória ser executada com muita intensidade, a exposição da seção 2 da peça possui a indicação para ser tocada com a dinâmica *p* (piano), o que significa tocar com pouco volume sonoro. Em comparação com a dinâmica de toda a peça, a partir da nossa escuta, consideramos que o maestro utilizou a dinâmica *mf*, ou seja, um volume maior que *p* como consta na partitura.

Somente os saxes tocam o tema neste momento. Na partitura, a dinâmica *p* prevalece para todos eles (Figura 26) e não há outro sinal indicativo de alteração de intensidade na exposição da seção 2. Os naipes de trompete e trombone não tocam em momento algum desta exposição. Para o acompanhamento do tema na seção 2, somente os instrumentos piano, contrabaixo e bateria integram a base harmônica e rítmica. Optando por uma menor densidade sonora na exposição, o maestro provoca uma ambientação favorável para destacar a melodia do tema tocada pelos saxes. Em função do registro de cada instrumento, acontece, neste momento, o dobramento da melodia em oitavas, mas sem nenhum *divisi* de vozes como ocorreu na introdução. Isso aumenta o contraste entre as seções 1 e 2.

Figura 26- *Ginga 57*, c. 9 a 11. Seção 2: Início da exposição do tema.

Como dito anteriormente, analisando a partitura, entendemos que a estrutura melódica que compõe o tema na seção 2 pode ser subdividida em duas frases que seriam frase *A* e frase *A'*. Essa denominação de *A* e *A'* ocorre pelo fato de elas serem muito parecidas, possuindo diferenças apenas nos seus finais. Constatamos também que as frases possuem o mesmo número de compassos e funcionam como pergunta e resposta. A frase *A* não é conclusiva, ela termina em suspensão sobre um acorde de dominante. Já a frase *A'* começa com a mesma melodia da primeira frase, repetindo as estruturas rítmicas e melódicas, entretanto, nos dois últimos compassos, as notas são modificadas para que ela possa ser concluída no acorde da tônica.

A partitura traz, no decorrer do tema, uma série de ligaduras sobre notas de alturas diferentes e de mesma altura (Figura 27) e alguns acentos (Figura 28). As ligaduras nas pequenas estruturas estão escritas por todos os dezesseis compassos enquanto os acentos aparecem no final da frase *A'*.

Figura 27- *Ginga 57*, c. 15 e 16, ligaduras.

Figura 28- *Ginga 57*, c. 21 a 23, ligaduras e acentos nas notas.

Tratando, agora, da escuta da gravação dessas duas frases, percebemos que elas têm os mesmos padrões interpretativos. As indicações escritas na partitura são realizadas e outras são acrescentadas. Tanto *A* como *A'* começam com a dinâmica *mf*, têm pequenas nuances nas articulações das notas e terminam com um decrescendo.

Identificamos na execução da peça que os conjuntos de notas que recebem as ligaduras são articulados com o efeito de *legato*. Porém, ao mesmo tempo, as notas desses grupos apresentam intensidades diferentes entre si, gerando uma movimentação no fraseado além do *legato*. Tomemos como exemplo a parte inicial da exposição do tema,

compassos 9 e 10 (Figura 29), para analisarmos a interpretação que foi dada a ela. Nesses dois compassos, temos o motivo gerador do tema. Essa estrutura dos compassos 9 e 10 é repetida três vezes na primeira e na segunda frases, sendo apenas seus dois últimos compassos diferentes para estabelecer a conclusão delas. Vejamos:

Figura 29 - *Ginga 57*, c. 9 e 10, ligaduras sobre as notas do tema.

Analisando a dinâmica na gravação, o fragmento de frase acima é executado em apenas um “gesto” ou “fôlego” e incide nesses dois compassos um crescendo e um decrescendo. Temos, ainda, a divisão desse fragmento em quatro grupos de notas que são definidos pela colocação das ligaduras, e esses grupos recebem igualmente nuances de dinâmica de acordo com o posicionamento delas. Na gravação, escutamos cada grupo sendo executado com o *legato*, e ainda, acentuações em determinadas notas. Então, na gravação, percebemos:

Figura 30 - *Ginga 57*, c. 9 e 10, partitura da escuta - (Localização do trecho na gravação 0':11" a 0':13") - <https://youtu.be/TfbTDAIgrp8>

(somente 1ª vez)

1º Saxofone Alto
3º Saxofone Alto

2º Saxofone Tenor
4º Saxofone Tenor

Saxofone Baritono

No primeiro tempo do compasso 9 (Figura 30), que possui um grupo de quatro notas em semicolcheias, detectamos que a primeira nota é tocada com mais intensidade e sua duração é um pouco maior que as demais, apesar de elas todas estarem notadas com o mesmo valor. Logo, sobre ela adicionamos uma barra de *tenuta* ou *tenuto*⁵⁹ para demonstrar isso. Ocorre em seguida um pequeno crescendo que culmina na quarta nota que possui um pouco mais de volume. Fazendo uma comparação da execução dessas quatro notas, parece-nos que a primeira tem um pouco mais de peso e serve de impulso para a realização das outras, enquanto a última é o ponto de chegada e, por isso, ela ganha um pouco mais de volume. Temos, então, uma interpretação desse pequeno grupo de notas que enfatiza o ponto de partida e o ponto de chegada, da primeira até a quarta nota acontece um crescendo que pode ter sido adotado pelo maestro em decorrência do arpejo tocado no sentido ascendente.

O próximo grupo de notas está compreendido no segundo tempo do compasso 9. Como ocorreu no primeiro tempo, esse também está subdividido em quatro semicolcheias. Sua constituição é uma pausa, duas notas e uma pausa. As notas estão localizadas na segunda e na terceira semicolcheia do segundo tempo e possuem uma ligadura que as une. A escolha interpretativa dessas notas foi uma leve acentuação na segunda nota.

O terceiro grupo está no início do compasso 10. O grupo é formado por duas notas em semicolcheias e na gravação ouvimos a primeira nota mais leve e um apoio na segunda. Ainda no primeiro tempo do compasso 10, começa o último grupo que completa o motivo que é antecedido por uma pausa de semicolcheia na terceira parte desse tempo. Dessa forma, o último grupo abrange a quarta semicolcheia do primeiro tempo e a semicolcheia seguinte pertencente ao segundo tempo do compasso que é completado por uma pausa de colcheia pontuada. Percebemos menos volume sonoro nesse grupo em relação aos grupos anteriores; ainda assim, a primeira nota é um pouco mais leve e há um pequeno apoio na segunda. Na partitura de escuta, adicionamos um acento na segunda

⁵⁹ *Tenuto*: "(do italiano, 'sustentado') Instrução normalmente aplicada a notas isoladas, ou grupos de notas, para que sejam sustentadas em toda a sua duração ou interrompendo completamente o compasso". (SADIE, 1994, p. 941)

nota desse grupo e um decrescendo para corresponder à curva sonora descendente em relação ao início da frase.

Sendo assim, essa estrutura de dois compassos do tema apresenta nuances interpretativas na gravação que abrangem todo o conjunto e também partes menores de apenas duas notas. À vista disso, julgamos que, além das ligaduras já escritas nele, a interpretação realizada na gravação nos permite adicionar outra ligadura sobre todo o motivo, para representar o *legato* que é percebido na execução. Esse modelo interpretativo é repetido no decorrer das frases A e A' (Figura 30).

Outro recurso interpretativo utilizado pelo maestro Portes que observamos na gravação deste trecho foi o acento. Notamos claramente em dois momentos da seção 2 que a articulação de algumas notas é diferenciada por efeito de acentuações. Essas notas são atacadas com maior vigor, enquanto as seguintes são tocadas com menor volume sonoro, passando a ideia do decrescendo. Os acentos ocorreram nos compassos 15 e 16 (Figura 31) na frase A e compassos 23 e 24 na frase A'. Os sinais de acento correspondentes à interpretação realizada na gravação dos compassos 15 e 16 não constam na partitura original; desse modo, em nossa partitura da escuta, notamos:

Figura 31- *Ginga 57*, c. 15 e 16, acentos nas notas: recurso interpretativo que não está na partitura original. (Localização do trecho na gravação 0':19" a 0':21") - <https://youtu.be/rmQzxc8IQkw>

The image shows a musical score for three saxophone parts: 1° Saxofone Alto (3° Saxofone Alto), 2° Saxofone Tenor (4° Saxofone Tenor), and Saxofone Baritono. The score is in 2/4 time and consists of two measures. Red squares above the notes indicate accents. The notes are: 1st measure: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4; 2nd measure: F4, E4, D4, C4, B3, A3, G3. The notes are beamed together in groups of four. The score is written in treble clef with a key signature of one flat (Bb).

A princípio, o número de repetições do motivo no decorrer das duas frases que integram o tema poderia gerar monotonia; no entanto, a utilização de recursos interpretativos ligados à articulação e dinâmica faz com que o tema soe sempre de forma desigual.

Figura 32 - Frases A e A' com sinais de interpretação da escuta - <https://youtu.be/KnNSz4R4ix8>

The image displays a musical score for saxophones, divided into two systems. The first system includes staves for 1st and 3rd Alto Saxophone, 2nd and 4th Tenor Saxophone, and Baritone Saxophone. The second system includes staves for Alto, Tenor, and Baritone Saxophone. The score features melodic lines with various performance markings: *mf* (mezzo-forte) dynamics, *simile* (simile) markings, and red annotations including slurs, accents, and dynamic hairpins. The music is in 2/4 time and B-flat major.

4.2.3 Ginga 57 – Seção 3: solo dos pistons e reexposição

Voltando à partitura do maestro Portes, após a exposição do tema, deparamos com uma nova seção que chamamos de seção 3. Esta é constituída por 16 compassos que

podem ser divididos em duas partes tal qual a seção 2. A primeira parte, que chamamos de *B*, tem oito compassos e acrescenta elementos novos para a peça. Como já observado, ela difere bastante da parte *A* da seção 2. Considerando o timbre, temos agora, no lugar dos saxofones, o naipe dos pistons fazendo solo da melodia. Encontramos uma sequência harmônica diferente que não havia ocorrido anteriormente, e a melodia é formada por células rítmicas já apresentadas no tema; contudo, em uma nova organização (Figuras 32 e 33):

Figura 33 - *Ginga 57*, c. 25 a 29, p. 5: início do solo do naipe de pistons e indicação de solo para o trombone na pauta inferior: solo 2ª vez Ad. Lib.

Figura 34 - *Ginga 57*, c. 30 a 32, p. 6: parte final do solo do naipe de pistons.

Sendo assim, temos um novo trecho com elementos melódicos do tema reorganizados o qual cria contraste com o material melódico apresentado anteriormente. A frase *B* não é conclusiva, serve de ligação ou ponte⁶⁰ para retornar à melodia já

⁶⁰ Ponte (modulatória): "Expressão comumente aplicada à seção, na parte da exposição de uma sonata, em que se faz a modulação da tônica para a dominante, ou relativo maior; também é usada mais genericamente, para qualquer seção de ligação". (SADIE, 1994, p. 735)

apresentada da frase *A'* da seção 2. Nesse momento, ela é reexposta com o final alterado no que se refere à melodia e à harmonia e, por isso, a denominamos de *A''*⁶¹.

Na partitura, a frase *B*, exposição do solo dos pistons, não traz indicações de dinâmica como podemos observar nas figuras 19 e 20. Em relação à interpretação, encontramos somente as ligaduras que vão dividir a melodia em pequenos grupos a exemplo do que aconteceu no tema.

Na audição da gravação, percebemos que a interpretação do maestro respeita o agrupamento de notas indicado pelas ligaduras. Cada grupo de notas é tocado em um único gesto musical. Quanto à intensidade sonora, consideramos que foi adotada a dinâmica *mf* inicialmente. Em seguida, à medida que a melodia é conduzida para a região aguda, acontece um crescendo gradativo que chega a uma intensidade *f* no ponto culminante da frase que é, não por acaso, a nota mais aguda. O acompanhamento da seção 3 é feito somente pelo piano, contrabaixo e bateria, e o seu volume não é forte, o que permite que a melodia principal se sobressaia. Em vista disto, nossa partitura de escuta ficou assim (Figura 34):

Figura 35 - *Ginga 57*, partitura da escuta, c. 25 a 32, indicações interpretativas - (Localização do trecho na gravação 0':32" a 0':41") – Para ouvir, acesse <https://youtu.be/dbtRE6RkNNY>

Ao final do solo dos pistons, acontece novamente um breque, e todos os instrumentos param. Durante essa pausa que encerra a seção, o contrabaixo toca uma pequena frase de dois compassos que funciona como uma ponte para a entrada de *A''*.

Na segunda frase da seção 3, os três naipes de sax voltam a fazer o solo. Na partitura, a frase *A''* não apresenta nenhuma indicação interpretativa afora as ligaduras de expressão (Figura 35 e 36).

⁶¹ Esta frase da seção 3 que estamos chamando de *A''*, por ser uma variação da frase *A'* pertencente à seção 2, tem na partitura do maestro a denominação de *B*, em virtude das várias voltas ou ritornelos que ocorrem na música.

Figura 36 - *Ginga 57*, c. 33 a 35, p. 6: início da frase A”.

Figura 37 - *Ginga 57*, c. 36 a 40, p. 7: final da frase A”, tocada pelos naipes de sax.

Na execução da frase A” da gravação, identificamos como sendo *mf* a dinâmica inicial da frase. A partir daí, são realizadas as variações de intensidade sonora de acordo com as ligaduras de expressão. Nos compassos 33 e 34, reaparece o motivo que foi exposto em A’; percebemos, na gravação, que o maestro optou por manter as mesmas nuances interpretativas empregadas na frase quando da exposição. Na partitura de escuta, temos uma barra de *tenuta* e um pequeno crescendo nas quatro semicolcheias do primeiro tempo (c. 33); nos outros três grupos de duas notas (c. 33 e 34) que finalizam o motivo, são mantidas as acentuações nas segundas notas. Na partitura, reconhecemos que todas as notas estão escritas em semicolcheias; porém, é curioso notar que, ao ouvirmos essa interpretação, as acentuações nos passam a impressão de que a segunda nota de cada grupo dura um pouco mais que a primeira, gerando um efeito parecido com a *notes*

*Inégales*⁶². Percebemos também que foi mantido o crescendo e o decrescendo no motivo em sua estrutura inteira. Esse desenho interpretativo é mantido até o compasso 37.

Nos três últimos compassos de *A''*, c. 38 a 40, encontramos as modificações melódicas e harmônicas que a diferem de *A'*. Sob o aspecto interpretativo, na gravação, aparecem acentuações nas segundas notas dos grupos de quatro semicolcheias dos compassos 39 e 40. Esses acentos não são encontrados na partitura original (Figura 36). Considerando a descrição acima, a nossa partitura de escuta da gravação referente à frase *A''* ficou desta forma:

Figura 38 - *Ginga 57*, c. 33 a 40, p. 7: partitura de escuta da gravação referente à frase *A''* - (Localização do trecho na gravação 0':42" a 0':53") - <https://youtu.be/AvoshCm2tHw>

The image shows a musical score for saxophones in 2/4 time, measures 33-40. The score is divided into two systems. The first system includes staves for 1st and 3rd Alto Saxophone, 2nd and 4th Tenor Saxophone, and Baritone Saxophone. The second system includes staves for Alto Saxophone, Tenor Saxophone, and Baritone Saxophone. Red markings indicate accents on the second notes of groups of four eighth notes in measures 39 and 40. Dynamics include *mf* and *simile*.

⁶² *Notes Inégales*: "(Fr., notas desiguais) Uma convenção rítmica da música francesa, principalmente do período barroco, segundo a qual certas divisões do tempo ocorrem em valores alternadamente longos e breves ainda que sejam escritas de forma igual. A convenção se aplica sobretudo a colcheias uniformes (quando a unidade de tempo é uma semínima) ocorrendo em conjunção, caso em que se especifica que a primeira nota deve ser tocada distintamente mais longa do que a segunda (vice-versa caso as duas notas estejam unidas por uma ligadura, com um ponto sobre a segunda). [...] Convenções semelhantes às *notes inégales* também ocorrem no jazz". (SADIE, 1994, p. 657)

Após a frase A'', está escrito na partitura um sinal que comunica o retorno ao compasso 9. Junto a ele, temos as seguintes orientações: 1) Piano *Ad Libitum* e 2) trombone (Figura 38). Em consequência, o piano fica livre para improvisar uma melodia sobre a harmonia da seção 2. Para mantermos as repetições e diferenciarmos essa seção de improvisado dentro da forma, chamamos essa parte solo do piano de seção 2'. Nas frases A e A', o piano passa a ser o instrumento solista, enquanto isso, o contrabaixo e a bateria fazem o acompanhamento. Por estarmos tratando das escolhas interpretativas na comparação entre a gravação e a partitura, não faremos neste trabalho a análise interpretativa sobre o solo do piano, uma vez que tal solo não está escrito na partitura do maestro nem na parte cavada do piano. Trataremos a seguir do solo do trombone.

Figura 39 - *Ginga 57*, c. 36 a 40: Indicação de retorno à seção 2 com improviso do piano e solo do trombone na seção 3.

4.2.4 *Ginga 57* – variação da seção 3: solo do trombone e reexposição

No início desta seção, o trombone passa a ser o instrumento solista; chamaremos esta frase de B' por corresponder à frase B na qual os pistons fazem o solo. Temos dois no naipe, mas apenas um toca o solo. Na descrição em que se informa sobre o solo do trombone (Figura 38), não fica claro se esse seria improvisado ou previamente escrito. No compasso 25 da grade (Figura 32), aparece a informação: “solo 2ª vez *Ad Lib*” acima da pauta dos trombones, o que nos fez pensar que esse solo seria improvisado como o do

piano. Ademais, nesse trecho, encontrarmos na grade somente as cifras para orientação do músico na hora do improviso; porém, na leitura das partes cavadas dos trombones, encontramos o solo da gravação escrito. Adicionamos, então, esse solo à grade como um *ossia*⁶³ para análise interpretativa, uma vez que o acompanhamento dele, realizado pelos sopros, foi escrito pelo maestro com a indicação de ser tocado somente sobre esse solo na segunda vez de execução da seção 3 e, por isso, a denominamos de seção 3'.

Figura 40 - *Ginga 57*, em *B'* acontece o solo do trombone sobre a harmonia da frase *B*, seção 3.

Fonte: Parte cavada dos trombones

Não podemos afirmar se esse solo foi composto pelo próprio instrumentista ou pelo maestro Portes. Parece-nos ter sido escrito pelo trombonista após a confecção da parte cavada, uma vez que está com outra caligrafia e localizado em uma pauta que o copista saltou.

Analisando a grade do maestro e a parte do músico, não encontramos nenhuma indicação interpretativa para esse solo. Quanto ao acompanhamento, somam-se ao piano, baixo e bateria os 3 naipes de saxes e, para eles, é indicado *pp*, ou seja, pianíssimo como intensidade para todo o trecho.

Em nossa avaliação, na gravação, todo o solo é executado com a intensidade *mf* pelo trombone; apesar disso, percebemos várias inflexões nas articulações das notas, enriquecendo a frase sob o ponto de vista interpretativo. Nessa interpretação, o

⁶³ Ossia: "(It. 'ou seja', 'alternativamente') indicação em partituras para uma alternativa a uma passagem (p. ex., simplificada, ornamentada, modificada)". (SADIE, 1994, p. 687)

trombonista parece ter pensado na dinâmica aliada ao movimento ascendente e descendente das notas dentro da frase musical. O solo começa com um trinado na nota dó, em seguida, na mudança de oitava, o dó agudo é tocado com um acento e um *staccato*. Em sequência, ocorre um movimento descendente na melodia que é acompanhado de um decrescendo, o que ocorre do compasso 24 até o 28. Essa ideia se repete no compasso 29 e, para terminar, no movimento ascendente das notas que acontece nos compassos 30 e 31, é empregado um crescendo que culmina em uma nota dó com um acento e um *staccato*, como ocorreu no início do solo. Dentro dessa movimentação da frase, percebemos, ainda, que, nas notas ligadas, são feitos apoios sempre na primeira nota de cada grupo. Sendo assim, a segunda nota soa sempre um pouco mais leve. O acompanhamento foi executado conforme indicado na partitura com a intensidade *pp*. Partindo da nossa percepção, a partitura da escuta ficou da seguinte forma:

Figura 41 - *Ginga 57*, frase B': Solo do trombone⁶⁴ sobre a harmonia da frase B, c. 24 a 31 (Localização do trecho na gravação 1':14" a 1':23") – Para ouvir, acesse: https://youtu.be/aj4D_5FUEYI

4.3 Variações sobre as seções

Após a exposição do tema, improvisado do piano e solo do trombone, na grade do maestro, deparamo-nos com novos solos dos naipes de sax tenor e sax barítono, estes agora escritos, a partir do compasso 45, na partitura. Os solos são realizados sobre o mesmo formato das seções anteriores, porém, com algumas variações harmônicas. Depois da execução dos solos, há sempre um retorno à frase A" como ocorreu anteriormente, e, para encerrar a peça, é apresentada uma seção de conclusão.

4.3.1 Variação da introdução

Antes do início da sequência de solos, temos um *tutti* da orquestra do compasso 41 até o 44 (Figura 41). Comparando com as seções anteriores, a instrumentação e a intensidade com que são tocados esses quatro compassos criam um grande contraste. Eles nos remetem à introdução por terem a mesma ideia do *tutti* tocado com muita energia. Ocorrem dobramentos da melodia e *divisi* de vozes em todos os naipes; o ritmo melódico é o mesmo para todos os naipes, contribuindo para gerar grande tensão e adensamento. A função desse trecho nos parece ser de transição e preparação para a entrada dos solos que, no caso, estão separados por uma barra dupla. Para esses quatro compassos, a única indicação de dinâmica é um *f*, sinalizando que devem ser tocados com maior intensidade.

Figura 42 - *Tutti* da orquestra, c. 41 a 44, p. 8: transição para os solos de saxes. Os instrumentos pela ordem a partir do primeiro sistema do trecho abaixo: Saxofones: altos, tenores e barítono; 3 pistons; 2 trombones.

Na comparação das intensidades empregadas em toda a peça, entendemos que a dinâmica adotada na gravação para esse trecho foi *ff*, a exemplo da introdução. Além dessa diferença, percebemos outras intenções interpretativas que não estão na partitura. Podemos começar falando sobre a divisão que ocorre desses quatro compassos em duas semifrases de dois compassos. As estruturas rítmicas dessas duas semifrases são quase idênticas, diferem apenas no final. O último tempo do compasso 42 é formado por duas colcheias, enquanto o final do compasso 44 tem uma semínima. Para a divisão dessas semifrases, o maestro escreveu uma cesura entre as duas colcheias do compasso 42. Dessa forma, a segunda colcheia se juntou à semifrase seguinte. Na partitura, acima da primeira colcheia do segundo tempo do compasso 42, vemos um sinal que parece ser uma vírgula. Essa vírgula representaria a separação que acontece na interpretação gravada. No entanto, pela grafia, não está claro se é um sinal de respiração e, se realmente for, esta é a única ocorrência desse tipo de sinal na música inteira. De qualquer modo, houve a intenção interpretativa de dividir esse trecho em duas partes. Podemos, então, adicionar duas ligaduras de expressão para sinalizar a forma de interpretar.

Em relação às variações de dinâmica, nas duas estruturas, encontramos o mesmo procedimento. Elas partem da intensidade *ff* e sofrem um decrescendo em suas notas longas do final. Soma-se a isso, na segunda semifrase, um *staccato* na primeira nota, que chama a atenção para o seu início. Em nossa análise, a partitura se configura desta forma:

Figura 43 - Frase de transição tocada pelo *tutti* que conduz aos solos dos saxes, c.41 a 44 - (Localização do trecho na gravação 1':34" a 1':40") - <https://youtu.be/9p5TjtuvXNA>

4.3.2 Seção 2'': Aplausos e solo dos saxes tenores

Nesta seção, que vai do compasso 45 ao 60, acontece o solo do naipe de sax tenor. São dois saxes que tocam duas melodias distintas ao mesmo tempo, em estilo contrapontístico. Na partitura, como visto anteriormente, o solo começa com o 4º tenor, no primeiro tempo do compasso 45, tocando a voz mais grave (Figura 43). Entretanto, na gravação, ele faz um *glissando*⁶⁵ do final do compasso 44 até a nota inicial do solo no

⁶⁵ *Glissando* – Um efeito deslizando; a palavra pseudo-italiana vem do Francês *glisser*, “deslizar”. Aplicada ao piano e à harpa, refere-se ao efeito obtido através de um deslizamento rápido sobre as teclas ou cordas (de forma que cada nota individual seja articulada, não importando a rapidez do deslizamento). (SADIE, 1994, p. 373)

compasso 45, que funciona como uma anacruse. No segundo tempo do compasso 45, entra o 2º tenor tocando a voz aguda. Na partitura, não há nenhuma indicação de dinâmica; porém, as duas vozes têm muitas ligaduras de frase.

Figura 44 - Início dos solos dos saxes tenores, c. 45 e 46, p. 8: não há indicação de dinâmica.

A primeira frase do solo dos saxes vai até o compasso 51. Ela termina na metade do primeiro tempo e entra em pausa. Nesse instante, os demais instrumentos de sopro tocam, nos compassos 51 e 52 (Figura 44), uma pequena melodia derivada da frase tocada no *tutti* dos compassos 41 a 44. Para essa curta frase, a partitura traz a indicação de dinâmica *f*. O retorno do solo dos dois saxes se inicia na última colcheia do compasso 52. Agora, o 2º tenor toca primeiro e é imitado a partir da segunda colcheia do compasso 53. Para essa frase, também não há indicações de dinâmica, estão na partitura apenas as ligaduras de frase. O solo termina no último tempo do compasso 60, delimitado por uma barra dupla, encerrando a seção. O acompanhamento desse solo foi feito pelo piano, contrabaixo e bateria durante todo o trecho.

Figura 45 - *Ginga 57*, (c.51 e 52) final da primeira frase do solo dos tenores, separação por pausas, início da segunda frase; ataque dos sopros com dinâmica *f* - (Localização do trecho na gravação 1':48" a 1':50")

Nesse trecho, em relação à dinâmica empregada na gravação, avaliamos que os dois saxes tocaram com intensidade *f*; no decorrer da execução das duas frases, as ligaduras foram consideradas na interpretação das melodias; logo, identificamos o agrupamento de notas. Dentro do patamar da intensidade *f*, ocorrem pequenas oscilações nas intensidades, que se processam nas duas frases, em consequência dos movimentos ascendentes e descendentes das melodias. Os crescendos na dinâmica acompanham os movimentos melódicos ascendentes, enquanto os decrescendos ocorrem nos movimentos descendentes. Esses movimentos são recorrentes nessa seção em consequência do adensamento melódico e rítmico. Nas duas frases, observamos também que há uma ênfase nas notas mais agudas dos conjuntos de notas separados pelas ligaduras. Adicionamos, então, à partitura de escuta, o sinal de *acento* para as notas que recebem ênfase no trecho.

Na gravação, percebem-se outros elementos que aumentam o volume sonoro, criando a sensação de adensamento desse trecho. Um deles é o ataque dos sopros nos compassos 51 e 52 enquanto os solistas estão em pausa (Figura 44). Esse ataque acontece bem no meio da seção e serve de ligação entre a primeira e a segunda frase. Para esse ataque, na partitura, encontramos o sinal *f* de intensidade; na escuta da gravação,

avaliamos como *f*, por nos parecer a mesma intensidade dos outros *tutti* ocorridos anteriormente. Outro elemento está indicado no compasso 45 da partitura, para todos os naipes, como “aplausos”. Todavia, na gravação, são feitas “vocalizações” de forma desordenada por todo o trecho e com muitas vozes gerando grande volume. Imaginamos que, durante a gravação, quem não estivesse tocando estaria vocalizando como determinado pela partitura. Mais um fator que eleva o volume, causando a ampliação da densidade sonora, é a utilização dos pratos da bateria. Eles, até esse momento, não tinham sido usados dessa forma. Os pratos são atacados em uma região que produz um timbre mais agudo, amplificando o som percutido. Vale dizer que tal efeito ocasionado pela bateria não consta na partitura. A partitura de escuta ficou assim:

Figura 46- *Ginga 57*, c. 45 ao 60, acontece o solo completo do naipe de sax tenor - (Localização do trecho na gravação 1':39" a 2':01") - <https://youtu.be/cSONfXr6qC0>

The image displays a musical score for the piece 'Ginga 57', measures 45 to 60. The score is arranged in two systems. The first system includes staves for 1° and 3° Saxofone Alto, 2° and 4° Saxofone Tenor, Saxofone Baritono, 1° and 3° Trompete, and 1° and 2° Trombone. The second system includes staves for Sax. al., Sax. ten., Sax. bar., Tpte., and Trne. The tenor saxophone part is marked 'Solo' and 'f'. The score also indicates 'Aplausos' (claps) for the Alto Saxophones and Trombones. The bottom section of the score shows a 'tr' (trill) marking and a dynamic marking of 'ff' (fortissimo) for the Tenor Saxophone, Baritone Saxophone, and Trombones.

The image shows two systems of musical notation for a jazz ensemble. Each system contains five staves: Sax. al. (Alto Saxophone), Sax. ten. (Tenor Saxophone), Sax. bar. (Baritone Saxophone), Tpte. (Trumpet), and Trne. Trne. (Trombone). The first system shows the beginning of a solo for the alto saxophone in the first measure, followed by a tenor saxophone solo in the second measure. The second system continues these solos, with the baritone saxophone solo starting in the third measure. Red squares are placed above certain notes in the saxophone parts, likely indicating accents or specific articulation. The rest of the ensemble parts are mostly blank, indicating they are not playing during these solo sections.

4.3.4 Seção 3'': Solo do sax barítono e retorno à A''

No compasso 61, inicia-se o solo do sax barítono (Figura 46). Esse trecho do solo do barítono, dentro da estrutura da peça, corresponde à frase *B*; porém, nesse momento, acontecem variações na harmonia e, por isso, a chamamos de *B''*.

Figura 47 - *Ginga 57*, início do solo dos saxes altos (pauta 1) e solo do barítono (pauta 3), c. 61 a 64, p. 11.

This image shows a handwritten musical score for two staves. The top staff has a circled '11' above it and the word 'Solo' written above the staff. The bottom staff also has the word 'Solo' written above it. The notation consists of rhythmic patterns and notes, with some slurs and accents. The handwriting is in black ink on a light-colored background.

Ao observarmos a partitura, constatamos o apontamento para dois naipes fazerem o solo. A palavra solo está grafada acima das pautas dos saxes altos e do barítono. A dinâmica proposta para o naipe dos saxes altos é *pp*, já para o barítono não há especificação de dinâmica. Ligaduras de frase e a dinâmica *pp* são as únicas informações sobre interpretação para todo o solo que vai do compasso 61 até o 68.

Por serem designados como solos, fizemos uma comparação entre as melodias escritas para cada naipe e verificamos uma grande diferença nas suas estruturas. A voz dos altos tem pouca variedade rítmica e melódica, enquanto o barítono tem uma melodia rica em ritmo e contorno melódico. Encontramos para os saxes altos um *divisi* para duas vozes em intervalos de terças do compasso 61 até o 66 com o ritmo nesses mesmos compassos, formado por uma sequência de quiálteras de seis notas. Somente nos dois últimos compassos da frase, os altos tocam um intervalo de quinta diminuta com a duração de duas mínimas ligadas para cada voz (Figura 47). Enquanto isso, a melodia do barítono possui diversas das células rítmicas que foram apresentadas durante a peça até o compasso 66. Nos dois compassos finais do solo, ele toca duas mínimas ligadas, como fizeram os altos.

Figura 48- *Ginga 57*, parte final do solo dos saxes altos (pauta 1) e barítono (pauta 3), c. 65 a 68, p. 12.

Para finalizar o trecho, o naipe de tenores complementa o solo com um breve contracanto nos compassos 67 e 68, assim que as vozes dos altos e barítonos param de se movimentar. Logo acima da pauta dos tenores, encontramos a indicação “os 2”, para que os dois instrumentos toquem juntos. Quanto à dinâmica, para os tenores também não há indicação, estão escritas somente as ligaduras de frase.

Na gravação, os saxes altos tocam *pp*, como está escrito na partitura; porém, no compasso 65, percebemos uma pequena elevação da dinâmica que podemos atribuir à mudança de registro do instrumento como também à harmonia que chega ao acorde de dominante da dominante. Apesar disso, o trecho é tocado pelos altos de forma bem plana e contínua ao fundo, sem que haja destaque de notas dentro de cada grupo delimitado pelas ligaduras. Por ser formado por notas muito rápidas e com pouquíssima intensidade, esse solo soa como um acompanhamento para o barítono.

O barítono é o instrumento que se destaca nesta parte da gravação. Sua intensidade sonora é superior à dos outros instrumentos, estando inicialmente em *mf*, em nossa avaliação. Por toda frase do solo, encontramos ligaduras que são percebidas na interpretação. Além disso, observamos que outras nuances interpretativas são empregadas que não estão escritas na partitura.

Já no compasso 61, na gravação, ouvimos que acontece um *staccato* na última colcheia. No compasso 62, a duração das notas do segundo tempo é modificada. A partitura traz duas notas em semicolcheia com uma pausa de colcheia entre elas. Na gravação, ouvimos colcheia pontuada e semicolcheia; a pausa entre as notas foi omitida. O primeiro tempo do compasso 63, na partitura, é formado por duas colcheias, sendo a segunda uma pausa; na gravação, ouvimos uma semínima preenchendo todo o tempo. Nos compassos 65 a 67, a última nota de cada grupo recebe uma ênfase maior, gerando, em nossa percepção, o aumento gradativo da intensidade. Dessa forma, nossa partitura da escuta ficou com a seguinte configuração:

Figura 49 - *Ginga 57*: Solo dos altos e barítono, c. 61 a 68 - (Localização do trecho na gravação 2':02" a 2':12") - <https://youtu.be/wvxRV0v3VOU>

The image displays a musical score for the piece 'Ginga 57'. It is divided into two systems. The first system includes staves for the 1st and 3rd Alto Saxophones, the 2nd and 4th Tenor Saxophones, and the Baritone Saxophone. The Alto Saxophones play a continuous sixteenth-note chordal pattern starting at a *pp* dynamic, with fingerings of 6 and 6 indicated. The Baritone Saxophone has a 'Solo' section starting at a *mf* dynamic. The second system continues the Alto Saxophone part and introduces the Tenors. The Tenors have a 'Solo' section starting at a *p* dynamic. Red markings, including squares and lines, highlight specific notes and phrases in the Baritone and Tenor parts.

Finalizando essa seção, temos mais uma vez o retorno ao A". Essa frase, que contém o motivo e sua conclusão está na tonalidade de fá maior, parece ter sido escolhida pelo maestro para funcionar como um elemento que dá unidade à peça. Sempre depois de cada um dos solos, ela foi tocada e, de certa forma, trazia-nos à memória as ideias musicais expostas inicialmente. Sendo esta vez a sua última execução, essa frase poderia ser, propriamente, o final da obra por apresentar o motivo pela última vez e concluir na tonalidade da tônica, fá maior. No entanto, o maestro Portes compôs mais um trecho que podemos defini-lo como uma conclusão. Nessa parte, ele usa toda a orquestra para finalizar a obra de forma brilhante e efusiva.

Sob o aspecto interpretativo, na escuta da gravação percebemos que os mesmos padrões de dinâmica e agógica aplicados na exposição do A" foram utilizados novamente nessa repetição. Diante disso, passaremos para a próxima seção que conclui a obra.

4.3.5 Seção 4 – Conclusão

Faremos, agora, a análise da última parte da peça *Ginga 57*. É uma seção um pouco maior que as anteriores, ela tem repetição e casas 1 e 2. Começa no compasso 69 e vai até o 86. Essa seção tem a função de conclusão e reúne aspectos bem contrastantes em comparação à seção que a antecede, a seção 3. No entanto, observando a partitura, visualizamos que ela é estruturada com o mesmo princípio da introdução, ou seja, *tutti* dos sopros com o mesmo ritmo e depois notas longas em parte dos instrumentos, enquanto um grupo menor executa uma resposta ou contracanto.

Figura 50 - *Ginga 57*: Início da seção conclusiva, c. 69 a 74, p. 13. Saxes (pautas 1, 2 e 3); Trompetes (pauta 5); Trombones (pauta 6) - contando de cima para baixo.

Sobre os contrastes, começamos citando que a tonalidade da peça muda de *fá maior* para *si bemol maior*. Essa mudança de tom acontece sem que haja uma preparação, no entanto, a modulação não é percebida com estranheza, visto que, rapidamente ocorre uma cadência de confirmação do tom de si bemol maior, permitindo que esse novo centro tonal adquira a sensação de repouso. Dito isso, verificaremos os sinais ligados à interpretação desta seção contidos na partitura.

Observamos que esta é uma seção muito densa, a orquestra toca com alguns *divisi* e dobramento de vozes (Figura 49). Corroborando a ideia de uma seção final brilhante, a indicação do maestro é de que a orquestra toque os primeiros acordes com intensidade fortíssima, ou seja, *ff*. Esse sinal está entre as pautas dos pistons e trombones (**Erro! Fonte d e referência não encontrada.** – sistemas 4 e 5); porém, por ocorrerem vários sinais comuns a todos os instrumentos como acentos, *tenutos* e, inicialmente o ritmo ser o mesmo para todos os sopros, entendemos que o *ff* vale para toda a orquestra.

A dinâmica *ff* é o único sinal nessa primeira frase. Ao chegar no compasso 76, final da casa 1 (Figura 49), apesar da partitura não trazer o sinal de *ritornelo* nem o ponto exato da volta, deduz-se que seja no compasso 69, início da seção, por estarmos caminhando para a finalização da peça.

Figura 51 - *Ginga 57*: Final da casa 1 e início da casa 2, c. 75 a 80, p.14. Saxes (pautas 1, 2 e 3); Trompetes (pauta 5); Trombones (pauta 6) - contando de cima para baixo.

Dessa forma, o *ff* é mantido como intensidade na repetição do trecho. Somente depois da casa 2, compasso 77, surge o sinal *p* para todos os saxes já no compasso 79 (Figura 50 – pautas 1 a 3). A partir desse compasso, a textura da peça começa a se esvaziar ficando menos densa. Os saxes altos e tenores continuam tocando, enquanto o restante dos sopros entra em pausa. Caminhando para o final, é mantido esse desenho e acontecem

três ataques em grupos de quatro notas em semicolcheias com todos os sopros. O maestro definiu *f* como intensidade apenas para o primeiro e para o terceiro ataque (Figura 51). Além disso, observamos na partitura ligaduras sobre as semicolcheias dos dois primeiros ataques; já no terceiro, compasso 85, o maestro colocou o sinal de *marcato*⁶⁶ sobre as quatro semicolcheias. No acorde final da peça, temos um *tutti* em semínima que recebe uma fermata para prolongar sua duração.

Figura 52- *Ginga 57*: Parte final da casa 2, c. 81 a 86, pag. 15. Saxes (pautas 1, 2 e 3); Trompetes (pauta 5); Trombones (pauta 6) - contando de cima para baixo.

Na escuta da seção 4, encontramos muitas nuances de interpretação que coincidem com a partitura, e outras que foram adicionadas à interpretação e que não estão na partitura. Em nossa avaliação, o *ff* do compasso 69 (Figura 49) é tocado na gravação, por exemplo. Os pistons conduzem a melodia; o fato de a dinâmica estar escrita logo abaixo da pauta dos pistons (Figura 49 – pauta 5) pode ser proposital para indicar que a melodia

⁶⁶ Notas sinalizadas com *marcato* (^) são atacadas com muito vigor.

será tocada por esse naipe. As ligaduras, acentos e *tenutos* que a partitura traz também são executados. Na gravação, somam-se a esses efeitos dinâmicas, *staccati* e alterações no ritmo. Para demonstração disso, faremos uma descrição da primeira frase da seção 4, que vai do compasso 69 até o 76.

No início da seção, o ritmo é o mesmo para todos os sopros nos dois compassos iniciais e, na gravação, são acrescentados vários *staccati* às notas que alteram suas articulações em relação ao que está escrito na partitura. Tais *staccati* são feitos por todos os napes. Nos quatro compassos seguintes, acontece uma divisão sob o aspecto rítmico. Os saxes altos e tenores tocam um contracanto, enquanto os demais sopros tocam notas longas. Nesse momento, há uma redução na dinâmica dos altos e tenores; eles tocam em *mp*, na nossa avaliação, e isso não consta na partitura. Da mesma forma, o sax barítono, os pistons e os trombones fazem um decrescendo em suas notas longas. Essa alteração na dinâmica cria um clima favorável para um novo *ff* súbito que acontece no segundo tempo do compasso 72 com todos os instrumentos. Imediatamente, nos compassos 73 e 74, é repetida a ideia anterior. Sendo assim, os pistons, trombones e sax barítono tocam notas longas, fazendo um decrescendo, enquanto os saxes altos e tenores fazem o contracanto em *mp*. Mais uma vez, a orquestra toca um *ff* súbito que não está escrito na partitura. O ataque ocorre no último tempo do compasso 74, e essa intensidade prevalece até o primeiro tempo do compasso 76. No compasso 75, o segundo tempo sofre uma alteração do ritmo em relação ao registro em partitura. São tocadas quatro semicolcheias no lugar da semínima que está notada na grade. É acrescido, ainda, na última semicolcheia do primeiro tempo do compasso 76, um acento com *staccato* às notas, e uma pausa de semínima finaliza o compasso. Acontece, agora, o retorno ao compasso 69.

Figura 53 - *Ginga 57*: Seção conclusiva, c.69 a 76. Primeira vez: entrada para casa 1- (Localização do trecho na gravação 2':23" a 2':33") - <https://youtu.be/1uOP3wWF0cM>

The image displays a musical score for a saxophone and brass section. The top system includes staves for 1° and 3° Saxofone Alto, 2° and 4° Saxofone Tenor, Saxofone Baritono, 1°, 2°, and 3° Trompete, and 1° and 2° Trombone. The bottom system includes staves for Sax. al., Sax. ten., Sax. bar., Tpte., and Tme. The score is in 2/4 time and features dynamic markings such as *ff* (fortissimo) and *mp* (mezzo-piano). Red markings highlight specific dynamics and accents. The score is divided into two systems, with the second system starting with a first ending bracket.

A reexposição da seção de conclusão a partir do compasso 69 é feita com o mesmo tratamento interpretativo. O *ff* é empregado seguido de um decrescendo inicialmente e, depois, surge o contracanto dos altos e tenores com intensidade *mp*, criando o efeito de um segundo extrato sonoro tocado ao fundo. A execução permanece idêntica à primeira vez até a entrada do compasso 79, já na casa dois. Nele aparece a intensidade *p*, alterando a dinâmica de todos os saxes. Isso se processa em um momento de tensão harmônica, gerado por acordes de dominantes em sequência os quais são alcançados cromaticamente. O ponto de chegada das notas cromáticas é um acorde de dó, segundo grau de si bemol, porém com a função de dominante do quinto grau do tom. Sobre ele acontece um *tutti* de intensidade *f* marcada na partitura, compasso 81. No compasso 82, os saxes altos e tenores fazem o contracanto novamente em *mp*, a dinâmica não está escrita. Novo ataque é realizado no compasso 83, agora sobre o acorde de fá maior com sétima, que é

dominante da tônica si bemol. Os altos e tenores tocam outra vez em *mp* no compasso 84. A resolução deste acorde de dominante é feita no compasso 85 na tônica da seção, si bemol. O acorde dura uma colcheia e, sobre ele, está escrito o acento *marcato*. Para finalizar, o *tutti* toca uma cadência perfeita com os acordes fá maior, segundo tempo do compasso 85, e si bemol maior no primeiro tempo do compasso 86, reafirmando a tonalidade. O fá maior é tocado em semicolcheias; falando do aspecto interpretativo, percebemos que a orquestra toca as notas em semicolcheias com os *marcato* e, partindo da intensidade *f*, faz um crescendo que culmina na tônica semínima com intensidade *ff*; o acorde final é prolongado por uma fermata. Dessa maneira, a partitura da escuta ficou assim:

Figura 54 - *Ginga 57*: Seção conclusiva, c.77 a 86, entrada para casa 2 - (Localização do trecho na gravação 2':33" a 2':55") - <https://youtu.be/C6ZJPRG7gz0>

The musical score is divided into four systems, each representing a different section of the piece. The instruments are arranged as follows:

- System 1:** 1° Saxofone Alto / 3° Saxofone Alto, 2° Saxofone Tenor / 4° Saxofone Tenor, Saxofone Baritone, 1° Trompete / 2° Trompete / 3° Trompete, 1° Trombone / 2° Trombone.
- System 2:** Sax. al., Sax. ten., Sax. bar., Tpte., Tme.
- System 3:** Sax. al., Sax. ten., Sax. bar., Tpte., Tme. Tme.
- System 4:** Sax. al., Sax. ten., Sax. bar., Tpte., Tme.

Dynamic markings are indicated in red throughout the score, including *ff*, *mp*, *f*, and *p*. A second ending bracket labeled '2.' is present in the second system. The score is written in 2/4 time with a key signature of one flat.

4.4 Mapa das dinâmicas

Na figura abaixo, fizemos um mapa com as dinâmicas empregadas pelo maestro Portes em sua interpretação de *Ginga 57*. Outras nuances de interpretação como os acentos e ligaduras de expressão foram percebidas na gravação da peça, mas não entraram neste mapa destinado somente à dinâmica. Sendo assim, através dele, temos uma visão geral das anotações de dinâmica que estão na partitura, em cor preta, e das que foram feitas pelo maestro na gravação e transcritas por nós em cor vermelha. Nos locais onde aparecem sinais de dinâmica superpostos, significa que, na escuta da interpretação gravada de *Ginga 57*, percebemos dois extratos sonoros.

Figura 55 - Gíngua 57: Mapa das dinâmicas⁶⁷

Gíngua 57
 Mapa das dinâmicas

4.5 O acompanhamento de *Ginga 57*: Piano, contrabaixo, bateria e percussão

A base do acompanhamento de *Ginga 57* é formada pelos instrumentos piano, contrabaixo, bateria e percussão. Os três primeiros da lista fazem parte da base rítmico-harmônica das *big bands* de *jazz* norte-americanas. A percussão⁶⁸, que era comum aos grupos que tocavam choro e outros gêneros musicais brasileiros, foi incorporada às orquestras das rádios no Brasil por influência da Orquestra Brasileira⁶⁹ regida por Radamés Gnattali, na Rádio Nacional (NEUHAUS, 2016, p. 952). Na contracapa do disco *Os Vitoriosos 25 anos da Rádio Inconfidência*, na ficha técnica, não estão registrados quais instrumentos de percussão foram utilizados na gravação, apenas os nomes dos instrumentistas ou ritmistas, como está anotado.

A partitura do maestro Portes e as partes cavadas do piano, contrabaixo e bateria não trazem registros de dinâmicas e, em relação aos instrumentos de percussão, não há partitura. Apesar de não haver dinâmica escrita para os instrumentos acompanhadores, o arranjo da obra é pensado para que eles atuem de forma decisiva na ênfase das escolhas interpretativas feitas pelo maestro. Procedimentos como tocar ao fundo em momentos de solo dos sopros e aparecer mais na execução de convenções rítmicas para reforçar o *tutti* da orquestra contribuem com as variações de dinâmica e contraste criado entre as seções. Diante disso, destacaremos aqui dois trechos em que as formas adotadas para o acompanhamento valorizam a parte interpretativa da obra.

No primeiro exemplo que selecionamos da gravação, os instrumentos que integram a base rítmico-harmônica tocam mais ao fundo. Eles permanecem em segundo plano, enquanto os sopros expõem a melodia com mais intensidade. O arranjo foi pensado com ritmos simples na condução dos acordes em contraposição à complexidade dos ritmos dos sopros. Isso faz com que a melodia dos sopros ganhe mais destaque na

⁶⁷ Mapa das dinâmicas, elaborado por Helder Rocha.

⁶⁸ Depoimento de Radamés sobre a criação da Orquestra Brasileira: "Pensei logo em fazer uma base com ritmo, três violões, que eram o Garoto, o Meneses e o Bola Sete. Chamei o Pedro Vidal no contrabaixo. Luciano Perrone na bateria [...] e mais quatro ou cinco ritmistas que eram Bide, Marçal, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, além de cordas, flautas, saxofones, tudo. Mais tarde, um acordeom, que era o Chiquinho, recém chegado do Sul". (Radamés in DIDIER, 1996 apud NEUHAUS, 2016, p. 952)

⁶⁹ "Rádio Nacional criou sua primeira orquestra para acompanhamento de cantores em arranjos de música popular brasileira apenas no início de 1943: a 'Orquestra Brasileira de Radamés', dirigida pelo pianista, compositor e arranjador Radamés Gnattali". (NEUHAUS, 2016, p. 951)

percepção do ouvinte. Contrário a esse tipo de execução, no segundo exemplo, os instrumentos acompanhadores se juntam aos solistas, tocando no mesmo ritmo parte dos solos, processo este chamado de convenção, contribuindo para ampliação sonora do gesto musical. Abaixo, temos figuras retiradas das partituras, exemplificando esses dois casos que contribuem com os aspectos interpretativos adotados pelo maestro Portes:

Figura 56 - *Ginga 57*: Linha do baixo do piano tocando ritmos simples, colcheias e semínimas, enquanto os sopros tocam ritmos bem complexos com mais intensidade.

The image shows a handwritten musical score for 'Ginga 57'. At the top center, the number '9' is circled. The score is written on a grand staff with five systems of staves. The first system contains complex woodwind parts with many notes and slurs. The second system shows a piano bass line with simple rhythms, including quarter notes and eighth notes. The third system contains a piano accompaniment with chords and a bass line. The fourth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventh system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The ninth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The tenth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eleventh system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twelfth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirteenth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fourteenth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifteenth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixteenth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventeenth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighteenth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The nineteenth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twentieth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twenty-first system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twenty-second system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twenty-third system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twenty-fourth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twenty-fifth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twenty-sixth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twenty-seventh system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twenty-eighth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The twenty-ninth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirtieth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirty-first system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirty-second system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirty-third system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirty-fourth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirty-fifth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirty-sixth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirty-seventh system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirty-eighth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The thirty-ninth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fortieth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The forty-first system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The forty-second system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The forty-third system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The forty-fourth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The forty-fifth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The forty-sixth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The forty-seventh system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The forty-eighth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The forty-ninth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fiftieth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifty-first system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifty-second system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifty-third system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifty-fourth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifty-fifth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifty-sixth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifty-seventh system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifty-eighth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The fifty-ninth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixtieth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixty-first system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixty-second system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixty-third system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixty-fourth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixty-fifth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixty-sixth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixty-seventh system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixty-eighth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The sixty-ninth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventieth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventy-first system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventy-second system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventy-third system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventy-fourth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventy-fifth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventy-sixth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventy-seventh system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventy-eighth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The seventy-ninth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eightieth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighty-first system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighty-second system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighty-third system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighty-fourth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighty-fifth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighty-sixth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighty-seventh system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighty-eighth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The eighty-ninth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The ninetieth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line. The hundredth system shows a piano accompaniment with chords and a bass line.

Figura 57 - *Ginga 57*: Convenção da orquestra incluindo piano e contrabaixo, c. 6 e 7, p. 2.

The image shows a handwritten musical score for piano and double bass. It consists of several staves. The top two staves are for the piano, and the bottom two are for the double bass. The score is divided into two measures by a vertical line. The piano part has a treble clef and a common time signature. The double bass part has a bass clef and a common time signature. The piano part has a melody with notes and rests. The double bass part has a bass line with notes and rests. There are handwritten notes and markings throughout the score, including chord symbols like G7, Bbm, and C7, and a 'Brefine' marking at the end of the second measure.

As partes do piano e contrabaixo trazem conteúdos muito parecidos na rítmica do acompanhamento e na condução da harmonia. Para esses dois instrumentos, o maestro Portes definiu uma linha comum de baixo e escreveu as cifras para o preenchimento harmônico. Dessa maneira, ocorre, na partitura, um dobramento da linha de baixo por toda a peça para o piano e o contrabaixo, exceto em trechos onde ocorrem convenções ou em algum solo feito por eles. No início da peça, compasso 1 (Figura 57), encontramos um exemplo de dobramento da linha do baixo feito por piano e contrabaixo:

Figura 58- *Ginga 57*: Dobramento de vozes na linha do baixo feito por piano e contrabaixo, c. 1 a 5, p.1.

The image shows a handwritten musical score for the piece 'Ginga 57'. It consists of two staves: Piano and Baixo (Bass). The Piano staff is written in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The Baixo staff is written in bass clef. The score is divided into five measures by vertical lines. Above the first measure, the word 'Choro' is written. The Piano part has chords F, Fd, and G-7. The Baixo part has notes corresponding to the piano part. The score is divided into measures by vertical lines.

Analisando ainda a linha dos baixos, vimos que ela tem outro papel sob o aspecto harmônico. Tendo o maestro utilizado cifras para determinar os acordes no acompanhamento da peça, a ordem das notas no preenchimento dos acordes ficou a critério dos músicos; no entanto, o desenho da linha do baixo, no caso da partitura de *Ginga 57*, serve de orientação para especificar em qual inversão estão os acordes. Isso ocorre porque as cifras estão indicando sempre o acorde no estado fundamental. Pode-se constatar esse fato já no primeiro acorde da peça no compasso 1 (Figura 57). O acorde é um fá maior, a cifra correspondente é F. Porém, como a nota do baixo é um lá, podemos, assim, dizer que o acorde de fá está na primeira inversão, e a descrição mais precisa da cifra seria F/A.

Em relação à percussão, não faremos a descrição dos seus procedimentos interpretativos isoladamente por este trabalho tratar de uma análise que utiliza a partitura e a gravação. Isso se justifica, também, em decorrência da falta de especificação dos instrumentos que foram utilizados na gravação.

4.6 *Ginga 57* – Partes cavadas

Em busca do máximo de indicações interpretativas nas partituras de *Ginga 57*, procuramos sinais nas partes cavadas que talvez não estivessem na grade do maestro Portes. Com esse intuito, comparamos todas elas com a partitura do maestro; porém, não encontramos muitas indicações diferentes. Para destacá-las, optamos por usar cópias

xerox das partes originais dos naipes e as circular com lápis. Os sinais diferentes que foram encontrados nas partes, na maioria das vezes, não aparecem em todas elas. Então, não conseguimos afirmar se foi anotação do copista ou dos músicos por solicitação do maestro. Os sinais foram encontrados apenas na introdução (seção 1) e na exposição do tema (seção 2) no naipe de saxofones. Lembramos que, por conta da simplificação da escrita na partitura do maestro, a seção 2 está escrita com apenas uma linha melódica, a qual é tocada por todos os naipes de sax ao mesmo tempo. Apontaremos apenas os sinais que não estão na grade por já termos analisado os outros nas seções anteriores.

4.6.1 Seção 1 - Introdução

Iniciaremos com a observação de um trecho da partitura do maestro, compassos 1 a 5, figura 46, e, depois, as demais partes nas quais ocorrem as indicações interpretativas que não estão notadas na grade. Para a análise de cada trecho, daremos nossa impressão do que foi realizado na interpretação gravada.

Figura 59 - *Ginga 57*: Introdução (seção 1), c. 1 a 5, grade do maestro, naipes de saxofones.

The image shows a handwritten musical score for saxophones, measures 1 to 5. The score is written on three staves. The top staff is labeled 'Sax. médio' and the time signature is 2/4. The music is in a key with one flat (B-flat major or D minor). The notation includes various notes, rests, and articulation marks. There are several annotations in pencil, including a circled '1' at the top right, and some notes are circled or underlined. The handwriting is somewhat messy, typical of a composer's draft.

Figura 60 - *Ginga 57*: Introdução, c. 1 a 5, naipe de saxofone: 1º sax alto.

Fonte: *Ginga 57* - Parte cavada do 1º saxofone alto.

Figura 61 - *Ginga 57*: Introdução, c. 1 a 5, naipe de saxofone: 3º sax alto.

Fonte: *Ginga 57* - Parte cavada do 3º saxofone alto.

Figura 62 - *Ginga 57*: Introdução, c. 1 a 5, naipe de saxofone: 2º saxofone tenor.

Fonte: *Ginga 57* - Parte cavada do 2º saxofone tenor.

Figura 63 - *Ginga 57*: Introdução, c. 1 a 5, naipe de saxofone: 4º saxofone tenor.

Fonte: *Ginga 57* - Parte cavada do 4º saxofone tenor.

Estes são os únicos saxofones que possuem indicações interpretativas na introdução que não estão na grade do maestro. Os sinais que encontramos são os acentos. Na grade do maestro, não foi notado nenhum acento por todo o trecho dos compassos 1 a 5. No compasso 1 das figuras 48 a 52, temos a indicação da dinâmica *f*, e apenas o 4º sax tenor tem um acento na primeira nota. Em nossa avaliação da interpretação gravada, não escutamos o 4º tenor tocando mais forte nesse momento; para nós, todos os instrumentos de sopro tocam as duas notas do primeiro compasso com a dinâmica *ff* e com o acento, formando uma grande massa sonora que marca o início da obra.

No compasso 2, os altos e tenores tocam uma pequena frase que funciona como um contracanto. Na grade, a primeira nota possui um *staccato*, enquanto as outras não têm nenhuma indicação específica para cada uma, apenas a ligadura de frase que as une. Observando as partes separadas, encontramos vários acentos nas semicolcheias. O que nos chama a atenção é que os acentos nem sempre coincidem, embora os instrumentos estejam tocando juntos. O 1º sax alto tem a segunda e a quarta semicolcheias acentuadas; o 3º alto e o 2º tenor têm a primeira e a quarta semicolcheias com o acento; e, para o 4º tenor, somente a terceira semicolcheia recebeu o sinal de acento. Acharmos pouco provável que o maestro indicasse uma interpretação para essa melodia do compasso com 2 acentuações em notas diferentes, sendo que a melodia é a mesma para todos. No quarto compasso, o 1º alto não tem acentos nas notas; o 3º alto tem acentos na segunda e na quarta semicolcheias, como ocorreu no compasso 2. Já para o 2º tenor, os acentos ocorrem na primeira e na quarta semicolcheias, o que também coincide com o segundo compasso. O 4º tenor tem, nos terceiro e quarto compassos, os acentos nas mesmas posições dos acentos ocorridos no primeiro e segundo compasso, ou seja, na primeira colcheia e na terceira semicolcheia. Na avaliação que fizemos da gravação, esse trecho é tocado com a dinâmica *mf*; o *staccato* é realizado na primeira nota; e as outras são tocadas com o efeito de união informado pela ligadura de frase e sem destaque algum. Assim sendo, o trecho soa como um contracanto em um plano sonoro inferior.

4.6.2 Seção 2 - Exposição das frases A e A'

Como fizemos com a seção introdução, começaremos observando a seção 2 primeiramente pelos trechos da partitura do maestro. Depois, apresentaremos os mesmos trechos retirados das partes cavadas. Desta vez, apenas as partes do 3º sax alto e o sax barítono apresentaram sinais de interpretação que não estão na grade do maestro.

Figura 64 - *Ginga 57*: Início da exposição da frase A, c. 9 a 11

Fonte: Grade da partitura de *Ginga 57*.

Figura 65 - *Ginga 57*: Final da exposição da frase A, c. 12 a 16

Fonte: Grade da partitura de *Ginga 57*.

Figura 66 - *Ginga 57*: Parte cavada do 3º saxofone alto, c.9 a 18Fonte: *Ginga 57* - Parte cavada do 3º saxofone alto.Figura 67 - *Ginga 57*: Parte cavada do sax barítono, c.9 a 24Fonte: *Ginga 57* - Parte cavada do saxofone barítono.

Na introdução, o maestro só assinala na partitura a dinâmica *p*, que prevalece até o final da seção. Encontramos, ainda, as ligaduras de frases. Elas estão por toda a seção e influenciam na maneira como os músicos interpretam a frase; as notas ficam mais ligadas, sendo realizadas com apenas um fôlego e geram o efeito de união. Não há na grade outras indicações interpretativas. Em relação às partes cavadas, além da dinâmica *p* e das ligaduras, os acentos voltam a acontecer em algumas notas. Começando pelo 3º sax alto, do compasso 9 ao 14, os acentos vão acontecer sempre nos grupos de duas semicolcheias, sendo que a segunda nota é a que recebe o acento. Dessa forma, a segunda semicolcheia é um pouco mais forte que a primeira. Na parte cavada do sax barítono, as acentuações nas notas do tema estão escritas apenas do compasso 19 até o 22. A primeira parte do tema não tem as acentuações, diferentemente da parte cavada do 3º sax alto, em que os acentos acontecem nos primeiros 6 compassos da seção 2. Os acentos não destacados que

aparecem nesses trechos estão também na grade do maestro e, por isso, não foram considerados neste momento.

Em nossa audição da interpretação gravada, observamos as acentuações que estão notadas nas partes do 3º sax alto e também do sax barítono. Essas acentuações nas partes cavadas dos instrumentos foram observadas depois da constatação delas na escuta da gravação da interpretação. Na verdade, apesar de só estarem nas partes do 3º alto e do barítono, esses acentos são executados por todos os saxes e repetidos nas frases A, A' e A'', e sempre que há um retorno à frase A''. De certa forma, as partes desses dois instrumentos confirmam o que foi observado pela nossa escuta.

Considerações finais

A pesquisa que realizamos sobre interpretação nos trouxe novas perspectivas de tradução dos signos encontrados na partitura de uma obra musical. Apesar de termos trabalhado em apenas uma obra, percebemos que o conteúdo gerado pode ser aplicado em outras peças. A interpretação da peça *Ginga 57* feita pelo maestro Portes, nosso objeto de estudo, revelou-se muito rica para a análise musical sob os aspectos da harmonia, da forma e principalmente das ideias interpretativas que foram adotadas por ele.

A escuta minuciosa da gravação nos permitiu fazer o levantamento de dados para primeiramente identificar a interpretação do maestro e, depois, confrontá-la com a partitura. O uso do *software* Audacity nos permitiu reduzir a velocidade da gravação e equalizá-la para ouvir melhor alguns instrumentos e trechos. As repetidas escutas da obra nos fizeram perceber, com mais precisão, o que foi realizado na interpretação em cada seção. Tendo as informações interpretativas da gravação, partimos para a comparação com a partitura.

A análise comparativa entre a interpretação gravada e a partitura de *Ginga 57* evidenciou que **o maestro Portes, ao construir sua interpretação, partiu das informações que constavam na partitura e as ampliou, gerando mais contrastes e surpresas para o ouvinte.** A introdução da peça é um exemplo disso. Na partitura, as únicas anotações de interpretação são a dinâmica *p* e as ligaduras de frase, compassos 1 e 2. Utilizando-se dessas informações, Portes tocou as notas do *tutti* com acento, dinâmica em *ff* e decrescendo nas notas longas. Também criou outro estrato sonoro com a melodia tocada pelos saxes altos e tenores, empregando a dinâmica *mf*. Isso criou um contraste e separou melhor as duas melodias. Com essa interpretação, a partitura deveria receber mais sinais interpretativos do que os que estão na grade.

A exposição da seção 2 também apresentou mais nuances interpretativas do que as que a partitura indica. As informações da partitura são a dinâmica *p*, ligaduras de expressão e acentos em algumas notas no final das frases *A* e *A'*. Na escuta da interpretação, observamos, nos dois primeiros compassos, um crescendo no primeiro tempo, sendo que a primeira das quatro notas foi tocada com uma *tenuta*; as notas seguintes são separadas em grupos de duas e tocadas com as ligaduras que constam na

partitura original; porém, a segunda nota é sempre mais acentuada do que a primeira (diante dessa interpretação do maestro Portes, adicionamos os acentos às notas na partitura da escuta, pois, estes acentos não constavam na partitura original). **Essa forma de tocar gerou um efeito de deslocamento do acento métrico do compasso que é característico do gênero samba** e, finalmente, essa pequena estrutura ganha um decrescendo. Esses recursos de interpretação são aplicados por todo o trecho de *A*, *A'* e também no *A''*. Como se vê, verificam-se, nesses dois compassos da gravação, muitos elementos interpretativos que são pertinentes, mas não estão notados na partitura. Esse tipo de tratamento interpretativo produz flexibilidade na condução da melodia e enriquece o fraseado.

Em decorrência da forma, a peça apresenta muitas reexposições de *B*. Essa frase da seção 3 é destinada aos solos. Observamos que, a cada retorno, uma nova melodia é tocada com um instrumento diferente. O primeiro a solar foi o naipe de pistons, depois o trombone e por último o sax barítono. Logo, as voltas ao *B* de seção 3 é sempre variado. Essa é uma observação que trata da composição ou da orquestração e já seria bom para criar novidade para o ouvinte a cada reexposição; porém, a interpretação também é variada a cada volta. Os pistons iniciam com dinâmica *f* e no final fazem um crescendo. O trombone começa com intensidade *mf* e realiza movimentos de crescendo e decrescendo na melodia e, no final da frase, acentua a última nota do seu solo. O sax barítono sola sobre a frase *B* na sua última repetição. Ele começa tocando com intensidade *mf* e aplica as nuances interpretativas de acordo com as ligaduras de expressão que estão na partitura original. Como podemos constatar, as possibilidades interpretativas são muitas, como disse Eco: o texto “flutua (por assim dizer) no vácuo de um leque potencialmente infinito de interpretações possíveis” (ECO, 2005, p. 48).

Entendemos, então, que a leitura feita pelo maestro Portes da partitura de sua obra *Ginga 57* se baseou nas indicações escritas, porém com a liberdade de explorá-las, buscando, dessa forma, as próprias intenções do texto como foi dito por Eco (2005). Os dois primeiros compassos da introdução são um bom exemplo disso. A intenção do texto é de mostrar o diálogo, mas a partitura só traz a indicação da intensidade inicial, que é dinâmica *f*; para evidenciar o diálogo, o maestro emprega o *mf* no contracanto. Essa ação também é refletida nas seguintes palavras de Eco:

O conhecimento secreto é o conhecimento profundo (porque só o que se encontra sob a superfície pode se manter desconhecido por muito tempo). Assim, a verdade passa a identificar-se com o que não é dito ou com o que é dito de forma obscura e deve ser compreendido além ou sob a superfície de um texto. (ECO, 2005, p. 35)

A leitura do maestro ultrapassou a superfície do texto e descobriu, ou revelou, o sentido do texto musical, apresentando sonoramente o que não estava dito ou escrito explicitamente na partitura.

Após os levantamentos de dados interpretativos da gravação e da partitura, a organização das informações coletadas foi feita através da criação de três mapas, a saber: Mapa Harmônico, Mapa da Forma e Mapa das Dinâmicas. Com eles, ficou mais fácil visualizar formalmente toda a peça e identificar mais rapidamente as ocorrências dos elementos harmônicos e interpretativos. Em especial, o mapa das dinâmicas nos permitiu condensar as informações interpretativas da partitura e da interpretação gravada distribuídas no decorrer da peça e, depois, analisá-las para identificar as escolhas interpretativas feitas pelo maestro Portes.

Acreditamos que, com este estudo, conseguimos responder às perguntas iniciais desta pesquisa, pois identificamos as escolhas interpretativas do maestro a partir dos sinais notados na partitura e conseguimos, também, apontar os recursos interpretativos utilizados pelo maestro os quais não estão escritos na partitura.

Após a exploração dos dados obtidos na pesquisa, fica claro para nós que este estudo não é conclusivo, é o início de uma investigação interpretativa, considerando que nele analisamos uma peça. Ainda assim, reconhecemos que esta pesquisa poderá servir de estudo para músicos que queiram trabalhar reflexivamente a interpretação musical, partindo de elementos definidos pelo compositor e buscando nuances que não estão escritas na partitura, mas que são possíveis dentro dos limites de escolhas interpretativas que o texto musical oferece. Assim, poderão ampliar as alternativas de interpretação e aumentar sua compreensão musical de determinada obra.

Referências

ABDO, Sandra Neves. Execução/Interpretação musical: uma abordagem filosófica. **Per Musi – Revista Acadêmica de Música**, [s. l.], v. 1, p. 16–24, 2000. Acesso em: 1 jul. 2019.

ALBIN, Cravo. **Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://dicionariompb.com.br/titulares-do-ritmo/dados-artisticos>. Acesso em: 30 jan. 2019.

ALMEIDA, Luiz. **Centenário - Alberto Santos Dumont - 1873-1973**. [s.l: s.n.] Disco de Vinil.

AMORIM, Felipe de Oliveira. **Um horizonte da interpretação: o concertista no universo digital**. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/9146/1/Tese%20Felipe%20de%20Oliveira%20Amorim.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2019.

AMORIM, Felipe de Oliveira. A interpretação fixada. **Revista Modus**, [s. l.], v. 13, p. 51–58, 2013. Disponível em: <http://revista.uemg.br/index.php/modus/article/view/640/388>. Acesso em: 29 jun. 2019.

ASSIS, Ana Cláudia; AMORIM, Felipe. O gesto musical e a expressividade. In: PERFORMA – CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM ESTUDOS EM PERFORMANCE 2009, Portugal - Universidade de Aveiro. **Anais**. In: PERFORMA. Portugal - Universidade de Aveiro Disponível em: http://performa.web.ua.pt/pdf/actas2009/03_Assis_e_Amorim.pdf. Acesso em: 3 jul. 2019.

CAMPELO, Wanir. História sonora de uma cidade: Belo cenário para um novo Horizonte radiofônico. In: **O rádio entre as montanhas: histórias, teorias e afetos da radiofonia mineira**. Belo Horizonte: Fundac, 2010. p. 119–134.

CAMPOS, Cláudio Henrique Altieri de. **Subindo a Serra: Banda Mantiqueira**. 2008. Dissertação (Mestrado em Música) - USP, São Paulo, 2008. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27157/tde-07052009-154924/pt-br.php>. Acesso em: 1 ago. 2019.

CARVALHO, Guilherme Dias Melo. **A Rádio Inconfidência nos tempos do auditório**. 2014. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal de Minas Gerais (Escola de Música), Belo Horizonte, 2014. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/AAGS-9WUQWD>. Acesso em: 8 abr. 2018.

Rádio e TV. **Alterosa**. Belo Horizonte: Soc Editora Alterosa v. 265, p. 86, setembro. 1957. Disponível em:

<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=060135&PagFis=14988&Pesq=Moacyr%20portes>. Acesso em: 17 jan. 2019.

CLÁUDIO, Ely Murilo. Correio da Manhã. **Viajam hoje**, Rio de Janeiro, p. 5, 1960.

Disponível em:

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_07&pasta=ano%20196&pesq=%22clara%20nunes%22. Acesso em: 17 jan. 2019.

COOK, Nicholas. Entre o processo e o produto: música e/enquanto performance. **Per Musi – Revista Acadêmica de Música**, [s. l.], v. 14, p. 05–22, 2006. Disponível em: http://www.musica.ufmg.br/permusi/port/numeros/14/num14_cap_01.pdf. Acesso em: 29 jun. 2019.

Diário do Paraná. **A patota jovem**, Paraná, p. 3, 1970. a. Disponível em:

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=761672&pesq=Moacyr%20Portes>. Acesso em: 15 fev. 2019.

Diário do Paraná. **TV-Paraná cria orquestra própria para seus shows**, Paraná, p. 1, 1970. b. Disponível em:

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=761672&pesq=Moacir%20Portes>. Acesso em: 15 fev. 2019.

DINIZ, André. **Almanaque do samba: a história do samba, o que ouvir, o que ler, onde curtir**. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. Disponível em:

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=on37wuwuMS0C&oi=fnd&pg=PA237&dq=ginga+samba&ots=07WqIPN-78&sig=_gvhxLkMo4QDXtxv3fYCTL6-f8Q#v=onepage&q=ginga&f=false. Acesso em: 6 fev. 2019.

ECO, Umberto. **Interpretação e superinterpretação**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

Folha de Minas. **Lançamento do LP**, Belo Horizonte, p. 4, 1961. a.

Folha de Minas. **LP ‘Jubileu de Prata’**, Belo Horizonte, p. 5, 1961. b.

Folha de Minas. **Jubileu de Prata da Rádio Inconfidência**, Belo Horizonte, p. 6, 1961. c.

Folha de Minas. **Jubileu de Prata da PRI-3**, Belo Horizonte, p. 5, 1961. d.

GASQUES, Gisela de Oliveira. **Reflets dans l'eau, Claude Debussy: caminhos interpretativos revelados pela análise de gravações da obra**. 2013. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013. Disponível em: <http://www.ppga.iarte.ufu.br/node/362>. Acesso em: 4 jul. 2018.

GUERRA-PEIXE, César. **Melos e Harmonia Acústica**, Rio de Janeiro: Ricordi, 1988.

GUIMARÃES, Rosângela de Mendonça. Um compromisso de origem: Minas cada vez mais mineira. In: **O Gigante do Ar: a história da Rádio Inconfidência narrada por Ricardo Parreiras e convidados**. Belo Horizonte: Rádio Inconfidência, 2014. p. 29–43.

INCONFIDÊNCIA, Rádio. **Os vibrantes 25 anos da Rádio Inconfidência**. [s.l.: s.n.] Long Play.

KUEHN, Frank Michael Carlos. Interpretação – reprodução musical – teoria da performance: reunindo-se os elementos para uma reformulação conceitual da(s) prática(s) interpretativa(s). **Revista Acadêmica de Música**, [s. l.], v. 26, p. 7–20, 2012. Disponível em: <http://www.musica.ufmg.br/permusi/port/numeros/26/index.htm>. Acesso em: 7 jun. 2018.

NEUHAUS, Ítalo Simão. A música popular brasileira nas orquestras da Rádio Nacional nas décadas de 1940 e 50. **ANAIS DO IV SIMPOM 2016 - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUANDOS EM MÚSICA**, [s. l.], p. 948–957, 2016.

OLIVEIRA, Jader De. **No tempo mais que perfeito: vida e sonhos de Belo Horizonte nos anos 50**. Segunda ed. Belo Horizonte: [s.n.], 2010. Disponível em: http://issuu.com/sergioluz/docs/jader_bh. Acesso em: 30 jan. 2019.

PARREIRAS, Ricardo. Tudo começou quando cantei na Escola de Rádio, em 1948. In: **O Gigante do Ar: a história da Rádio Inconfidência narrada por Ricardo Parreiras e convidados**. Belo Horizonte: Rádio Inconfidência, 2014. a. p. 48–69.

PARREIRAS, Ricardo. Tudo começou quando cantei na Escola de Rádio, em 1948. In: **O Gigante do Ar: a história da Rádio Inconfidência narrada por Ricardo Parreiras e convidados**. Belo Horizonte: Rádio Inconfidência, 2014. b. p. 48–69.

PRATA, Nair. Panorama do rádio em Belo Horizonte. In: **O rádio entre as montanhas: histórias, teorias e afetos da radiofonia mineira**. Belo Horizonte: Fundac, 2010. p. 129–154.

SADIE, Stanley. **Bandoneon Dicionário Groove de música**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.

SANDRONI, Carlos. **Feitiço Decente - Transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933)**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

SANDRONI, Carlos. **Mudanças de padrão rítmico no samba carioca, 1917 a 1937**. Jornal GGN, 2010. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/mudancas-de-padrao-ritmico-no-samba-carioca1917-1937/>. Acesso em: 1 ago. 2019.

SÈVE, Mário. O choro no estilo sambado: padrões rítmicos e fraseado musical. **DEBATES - Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Música. UNIRIO**, [s. l.], v. n. 17, p. 219–249, 2016.

TM, Augusto. **Marina Guimarães Com Orquestra MGL (1964) Toque musical**, 2011. Disponível em: <http://www.toque-musicall.com/?p=222>. Acesso em: 27 fev. 2019.

VIANA, Fabio Henrique. A “**comunicabilidade**” nas peças dodecafônicas para **flauta e piano de César Guerra Peixe**. 2005. Artigo (Mestrado em Música) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/AAGS-7YLGA9>. Acesso em: 15 out. 2019.

VIANA, Fabio Henrique et al. **Classificação e catalogação do Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência**. 15º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, 2013. Disponível em: http://www.2018.uemg.br/seminarios/seminario16/resumo/Projeto_356.pdf. Acesso em: 17 jul. 2019.

VIANA, Fábio Henrique. O Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência: paisagens sonoras de Belo Horizonte (1940-1970). In: **Formas, Imagens, Sons: O universo Cultural da História da Arte**. Primeira ed. Belo Horizonte: Clio Gestão Cultural e Editora, 2014. p. 25–34.

VIANA, Fabio Henrique; CAMPOS, Antoniel Henrique dos Santos; CARMO, Ana Paula Sabina Do. **Classificação e catalogação do Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência**. 16º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, 2014. Disponível em: http://www.2018.uemg.br/seminarios/seminario16/resumo/Projeto_356.pdf. Acesso em: 17 jul. 2019.

VIANNA, Graziela Mello; SANTOS, Elias. “Você verá por mim”: no ar, a radionovela e os programas de auditório no dial em Minas. In: **Noventa anos de rádio no Brasil**. [s.l.]: Edufu, 2016. p. 145–160.

ZAMACOIS, Joaquín. **Curso de formas musicales**. Barcelona: Editorial Labor, 1985.

Anexo I – Partitura completa de *Ginga 57*

No Anexo I, apresentamos uma transcrição da partitura de *Ginga 57* com todos os sinais interpretativos da grade (em cor preta), sinais das partes cavadas que não estavam na grade (em cor verde) e os sinais retirados da escuta da gravação (em cor vermelha). As indicações de dinâmica escritas na partitura do maestro e que foram realizadas na gravação estão dobradas e sinalizadas na cor vermelha. Alguns dos sinais que estão nas cores preta e verde não foram realizados na interpretação gravada; porém, estão nesta versão da partitura como um registro da informação que o maestro e seus músicos possuíam para fazer as suas escolhas interpretativas.

Anexo II – Partitura da escuta da gravação de *Ginga 57*

A partitura do Anexo II reúne apenas os sinais que foram percebidos na escuta da gravação da interpretação. Diante disso, optamos por adotar a cor preta para todos os sinais interpretativos, tanto as indicações da partitura do maestro quanto as que percebemos somente na gravação. Assim, ao realizar a escuta da gravação, o leitor poderá acompanhar mais facilmente a partitura.

Anexo I – Partitura completa de *Ginga 57*

Ginga 57
(Partitura Completa)

Samba médio Moacyr Portes

1º Saxofone Alto
3º Saxofone Alto

2º Saxofone Tenor
4º Saxofone Tenor

Saxofone Barítono

1º Trompete
2º Trompete
3º Trompete

1º Trombone
2º Trombone

Piano

Choro

Contrabaixo

Choro

Bateria

Marcações:
 Vermelho: Indicações retiradas da interpretação gravada
 Preto: Indicações escritas pelo maestro Portes na partitura original
 Verde: Indicações das partes cavadas

5

Sax. al. *ff* *ff* 3

Sax. ten. *ff* *ff* 3

Sax. bar. *ff* *ff* 3

Tpte. *ff* *ff* 3

Trne. *ff* *ff* 3

Pno. Gm⁷ Gm⁷ Bbm⁶ 3 C⁷

Cb. Breque

Bat.

Detailed description: This is a page of a musical score for a jazz ensemble. It features five staves for saxophones (Alto, Tenor, Baritone), Trumpet, and Trombone, all playing a melodic line with a forte (*ff*) dynamic. The saxophones and trumpet/trombone parts include a triplet of eighth notes. The piano part provides harmonic support with chords Gm⁷, Bbm⁶, and C⁷, and a bass line with a triplet. The double bass part has a 'Breque' (breath) marking. The drum part is currently silent.

13

3º Al.

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Gm7 C7

Cb.

Bat.

17

Sax. al. *mf* *simile*

Sax. ten. *mf* *simile*

Sax. bar. *mf* *simile* Bar.

Tpte.

Trne.

Pno. F // G⁷ //

Cb.

Bat.

Detailed description: This is a page of a musical score for a jazz ensemble. It features seven staves: three for saxophones (Alto, Tenor, Baritone), one for Trumpet (Tpte.), one for Trombone (Trne.), one for Piano (Pno.), one for Contrabass (Cb.), and one for Drumset (Bat.). The saxophone parts are marked with a dynamic of *mf* and a *simile* instruction. Red square accents are placed above notes in the saxophone parts. The piano part shows chords F and G⁷ with slash marks indicating rhythmic patterns. The drumset part is currently empty. A green bracket labeled 'Bar.' spans the last two measures of the saxophone parts.

21

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Cb.

Bat.

Bar.

Solo 2ª vez

mf

Gm⁷ C⁷ F

The musical score is arranged in a system with seven staves. The top three staves are for saxophones: Sax. al. (Alto), Sax. ten. (Tenor), and Sax. bar. (Baritone). They all play a similar melodic line with eighth-note patterns and accents. The saxophone parts are marked with red accents and slurs. The Tpte. (Trumpet) and Trne. (Trumpet) staves are empty. The Pno. (Piano) part shows chords Gm⁷, C⁷, and F in the first three measures, followed by a slash in the fourth measure. The Cb. (Cello) and Bat. (Drum) staves are also empty. A green bracket labeled 'Bar.' spans the second and third measures of the saxophone parts. A green arrow labeled 'Solo 2ª vez' points to a note in the Trne. staff in the fourth measure, which is marked with a red *mf*.

25 2ª vez

Sax. al. *pp*

Sax. ten. 2ª vez *pp*

Sax. bar. 2ª vez *pp*

Tpte. Solo *mf*

Trne.

Pno. F F7 Bb

Cb.

Bat.

29

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Breque

Cb.

Bat.

Dm⁷ G⁷ C⁷

1^a vez 2^a vez

3 3

33 **B**

Sax. al. *mf* *simile*

Sax. ten. *mf* *simile*

Sax. bar. *mf* *simile*

Tpte.

Trne.

Pno. F / G⁷

Cb.

Bat.

The image shows a musical score for a jazz ensemble. It features three saxophone parts (Alto, Tenor, and Baritone) and a piano part. The saxophone parts are marked with a dynamic of *mf* (mezzo-forte) and a *simile* instruction, indicating they should play in a similar style. The piano part includes chords F and G⁷ and rests. The other instruments (Trumpet, Trombone, Contrabass, and Drums) are shown with rests. The score is divided into four measures, with a section marker 'B' at the beginning.

37

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Cb.

Bat.

Ao A
 ϕ

Ao A

1) Piano Ad Lib.
2) Trombone

41 **A**

The musical score is arranged in a system with the following parts from top to bottom: Sax. al., Sax. ten., Sax. bar., Tpte., Trne., Pno., Cb., and Bat. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The score is divided into three measures. The first measure starts with a box labeled 'A' and a measure rest for the Piano part. The second measure contains a measure rest for the Piano part. The third measure contains a measure rest for the Piano part. Dynamics are marked in red: *f* and *ff*. Red accents and hairpins are used to indicate dynamic changes. Red slurs are placed over the saxophone and trumpet parts. The Piano part shows chords: F, Abm6, G7, Gb9, and Gb9. The Bass part has a simple bass line. The Drum part is marked with a double bar line and a rest.

Sax. al.
f
ff

Sax. ten.
ff
f

Sax. bar.
f
ff

Tpte.
ff
ff

Trne.
ff
ff

Pno.
F Abm6 G7 Gb9 Gb9

Cb.

Bat.

45 Aplausos

Sax. al. Solo

Sax. ten. *f*

Sax. bar.

Tpte. Aplausos

Trne.

Pno. Aplausos
F G⁷

Cb.

Bat.

53

The musical score for page 53 consists of eight staves. The top staff is for Saxophone Alto (Sax. al.), which is currently silent. The second staff is for Saxophone Tenor (Sax. ten.), featuring a complex melodic line with eighth and sixteenth notes, slurs, and accents. The third staff is for Saxophone Baritone (Sax. bar.), which is silent. The fourth staff is for Trumpet (Tpte.), silent. The fifth staff is for Trombone (Tme.), silent. The sixth staff is for Piano (Pno.), showing a bass line with chords F and G7, and rests. The seventh staff is for Contrabass (Cb.), with a simple bass line. The eighth staff is for Drums (Bat.), which is silent.

57

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Cb.

Bat.

61 Solo

Sax. al. *pp* 6 6 6 6

Sax. ten.

Sax. bar. Solo *mf*

Tpte.

Tme.

Pno. F7 / Bb / /

Cb.

Bat.

65

Sax. al. *6* *6* *6* *6* **ao B**

Sax. ten. Os dois Tenores *p*

Sax. bar.

Tpte.

Tme.

Pno. *G*⁷ */* Obrigado

Cb.

Bat.

Detailed description: This is a page of a musical score for a jazz ensemble, covering measures 65 to 68. The score is written in B-flat major and 4/4 time. The instruments are: Saxophone Alto (Sax. al.), Saxophone Tenor (Sax. ten.), Saxophone Baritone (Sax. bar.), Trumpet (Tpte.), Trombone (Tme.), Piano (Pno.), Contrabass (Cb.), and Drums (Bat.).
- Measure 65: Sax. al. plays a sixteenth-note chordal pattern (marked with '6'). Sax. bar. plays a rhythmic pattern of eighth notes with accents. Pno. plays a bass line with a G7 chord in the first measure and a slash in the second.
- Measure 66: Sax. al. continues the sixteenth-note pattern. Sax. bar. continues the eighth-note pattern.
- Measure 67: Sax. al. plays a sustained chord. Sax. ten. enters with a melodic line marked 'Os dois Tenores' and 'p'. Pno. plays a sustained chord. Cb. and Bat. play a rhythmic pattern.
- Measure 68: Sax. al. plays a sustained chord. Sax. ten. continues the melodic line. Pno. plays a sustained chord. Cb. and Bat. play a rhythmic pattern.
- The key signature changes to B major at the end of measure 68, indicated by the 'ao B' marking and the removal of the B-flat key signature.

69

Sax. al. *ff* *mp* *ff*

Sax. ten. *ff* *mp* *ff*

Sax. bar. *ff* *ff*

Tp. *ff* *ff* *ff*

Trne. *ff* *ff*

Pno. C7 /

Cb.

Bat.

73 1.

Sax. al. *mp* *ff*

Sax. ten. *mp* *ff*

Sax. bar. *ff*

Tpte. *ff*

Trne. *ff*

Pno. F7 / Bb *sfz*

Cb.

Bat.

77 [2.]

Sax. al. *mp* *f* *p*

Sax. ten. *mp* *f* *p*

Sax. bar. *f* *p*

Tpte. *f*

Trne. *f*

Pno. F7 / Bb A7 Ab7 G7

Cb.

Bat.

Detailed description: This is a page of a musical score for a jazz ensemble. It features seven staves: Saxophone Alto (Sax. al.), Saxophone Tenor (Sax. ten.), Saxophone Baritone (Sax. bar.), Trumpet (Tpte.), Trombone (Trne.), Piano (Pno.), and Drums (Bat.). The score is in 4/4 time and B-flat major. The saxophones play a melodic line starting at measure 77, marked with dynamics *mp*, *f*, and *p*. The trumpet and trombone play sustained chords, with the trombone marked *f*. The piano part provides harmonic support with chords F7, Bb, A7, Ab7, and G7. The drum part is currently silent.

81

Sax. al. *f* *mp* *f* *mp*

Sax. ten. *f* *mp* *f* *mp*

Sax. bar. *f* *f*

Tp. *f* *f*

Tme. *f* *f*

Pno. C7 F7

Cb.

Bat.

Anexo II – Partitura da escuta da gravação de *Ginga 57*⁷⁰

Ginga 57
(Partitura da Escuta)

Samba médio Moacyr Portes

The musical score is for the piece "Ginga 57" by Moacyr Portes, in 2/4 time and B-flat major. It is a Samba médio. The score is divided into four measures. The instruments and their parts are as follows:

- 1° Saxofone Alto / 3° Saxofone Alto:** Melodic line with dynamics *ff*, *mf*, *ff*, and *mf*.
- 2° Saxofone Tenor / 4° Saxofone Tenor:** Melodic line with dynamics *ff*, *mf*, *ff*, and *mf*.
- Saxofone Baritono:** Melodic line with dynamics *ff* and *ff*.
- 1° Trompete / 2° Trompete / 3° Trompete:** Harmonic accompaniment with dynamics *ff* and *ff*.
- 1° Trombone / 2° Trombone:** Harmonic accompaniment with dynamics *ff* and *ff*.
- Piano:** Choro accompaniment with dynamics *F* and *F^o*.
- Contrabaixo:** Choro accompaniment.
- Bateria:** Choro accompaniment.

⁷⁰ Para ouvir, acesse: <https://youtu.be/Lp70wRJ1Ego>.

5

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tp. tpe.

Trne.

Pno.

Cb.

Bat.

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Gm⁷

Gm⁷

Bbm⁶

C⁷

Breque

9 (somente 1ª vez)

The musical score consists of eight staves. The top three staves are for Saxophone (Sax. al., Sax. ten., Sax. bar.), the middle two for Trumpet (Tpte.) and Trombone (Trne.), the next two for Piano (Pno.) and Contrabass (Cb.), and the bottom staff for Drumset (Bat.). The saxophones play a melodic line starting at measure 9, marked with *mf* and *simile*. The piano accompaniment features chords F and G7, with slash marks indicating specific voicings. The drumset part is mostly silent, with a few notes in the final measure.

Sax. al. *mf* *simile*

Sax. ten. *mf* *simile*

Sax. bar. *mf* *simile*

Tpte.

Trne.

Pno. F / G7 /

Cb.

Bat.

13

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Gm⁷ C⁷

Cb.

Bat.

17

Sax. al. *mf* *simile*

Sax. ten. *mf* *simile*

Sax. bar. *mf* *simile*

Tpte.

Trne.

Pno. F */* G⁷ */*

Cb.

Bat.

21

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Cb.

Bat.

Gm⁷ C⁷ F

Solo 2^a vez

mf

25 2ª vez

Sax. al. *pp*

Sax. ten. *pp*

Sax. bar. *pp*

Tp. Solo *mf*

Trne.

Pno. F F7 Bb

Cb.

Bat.

Detailed description: This is a page of a musical score for a jazz ensemble. It features seven staves: three saxophones (Alto, Tenor, Baritone), Trumpet (Tpte.), Trombone (Trne.), Piano (Pno.), Contrabass (Cb.), and Drums (Bat.). The score is in 4/4 time and begins at measure 25. The saxophones play a melodic line marked '2ª vez' and 'pp'. The trumpet has a 'Solo' section marked 'mf'. The piano accompaniment includes chords F, F7, and Bb. The contrabass and drums provide a steady bass line.

29

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Cb.

Bat.

Dm⁷ G⁷ C⁷

Breque

1^a vez

2^a vez

3 3

Detailed description: This is a page of a musical score for a jazz ensemble. It consists of eight staves. The top three staves are for saxophones: alto (Sax. al.), tenor (Sax. ten.), and baritone (Sax. bar.). The next two staves are for trumpets (Tpte.) and trombones (Trne.). The piano (Pno.) part is shown in two staves with chords Dm⁷, G⁷, and C⁷ indicated. The double bass (Cb.) part is in two staves, with a 'Breque' (breath) marking and two phrases labeled '1^a vez' and '2^a vez'. The drum set (Bat.) is in the bottom staff. The score is in 4/4 time and features various musical notations including slurs, accents, and dynamic markings like 'f'.

33 **B**

Sax. al. *mf* *simile*

Sax. ten. *mf* *simile*

Sax. bar. *mf* *simile*

Tpte.

Trne.

Pno. F / G⁷

Cb.

Bat.

The image shows a page of a musical score for a jazz ensemble. It features seven staves: three for saxophones (Alto, Tenor, Baritone), one for Trumpet (Tpte.), one for Trombone (Trne.), one for Piano (Pno.), one for Contrabass (Cb.), and one for Drumset (Bat.). The saxophone parts are marked with a dynamic of *mf* and a *simile* instruction. The piano part includes chords F and G⁷. The saxophone parts consist of eighth-note patterns with accents and slurs. The piano part has a simple bass line with some rests. The other instruments (Tpte., Trne., Cb., Bat.) have rests throughout the section.

37

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Cb.

Bat.

Ao A
 ϕ

Ao A

1) Piano Ad Lib.
2) Trombone

The musical score is for a jazz ensemble. It consists of eight staves: Saxophone Alto (Sax. al.), Saxophone Tenor (Sax. ten.), Saxophone Baritone (Sax. bar.), Trumpet (Tpte.), Trombone (Trne.), Piano (Pno.), Bassoon (Cb.), and Drums (Bat.). The saxophones play a complex, syncopated rhythmic pattern. The piano part provides harmonic support with chords Gm7, C7, F, F°, Gm, and F. The bassoon and trombone parts are mostly rests, with some notes in the bassoon part. The drum part has a simple pattern in the final measure.

41 **A**

Sax. al. *ff* *ff*

Sax. ten. *ff* *ff*

Sax. bar. *f* *ff*

Tp. *ff* *ff*

Trne. *ff* *ff*

Pno. F Abm⁶ G⁷ Gb⁹ Gb⁹

Cb.

Bat.

45 Aplausos

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Cb.

Bat.

Solo

f

Aplausos

F

G⁷

53

The musical score for page 53 consists of eight staves. The instruments are: Sax. al. (Alto Saxophone), Sax. ten. (Tenor Saxophone), Sax. bar. (Baritone Saxophone), Tpte. (Trumpet), Trne. (Trumpet/Euphonium), Pno. (Piano), Cb. (Cello/Double Bass), and Bat. (Drum). The key signature has one flat (B-flat). The Sax. ten. staff contains a complex melodic line with slurs and accents. The Pno. staff shows a chord progression: F major in the first measure, a slash in the second, G7 in the third, and a slash in the fourth. The Cb. staff has a simple bass line with quarter notes. The other staves (Sax. al., Sax. bar., Tpte., Trne., and Bat.) are mostly empty, indicating rests for those instruments.

57

Sax. al.

Sax. ten.

Sax. bar.

Tpte.

Trne.

Pno.

Cb.

Bat.

61 Solo

Sax. al. *pp* 6 6 6 6 6 6 6 6

Sax. ten.

Sax. bar. Solo *mf*

Tpte.

Tme.

Pno. F7 / Bb / /

Cb.

Bat.

The musical score is for page 61 and consists of eight staves. The top staff is for Saxophone Alto (Sax. al.), marked with a 'Solo' and 'pp' (pianissimo) dynamic. It features a continuous sixteenth-note pattern with a '6' (sixteenth note) marking above every second note. The second staff is for Saxophone Tenor (Sax. ten.), which is silent. The third staff is for Saxophone Baritone (Sax. bar.), marked with a 'Solo' and 'mf' (mezzo-forte) dynamic, playing a melodic line with eighth and sixteenth notes. The fourth staff is for Trumpet (Tpte.), which is silent. The fifth staff is for Trombone (Tme.), which is silent. The sixth staff is for Piano (Pno.), showing a bass line with chords F7, Bb, and F7, and a slash indicating a change in the other hand. The seventh staff is for Contrabass (Cb.), playing a simple bass line. The eighth staff is for Drumset (Bat.), which is silent.

65

Sax. al. *6* *6* *6* *6* **ao B**

Sax. ten. *p* Os dois Tenores

Sax. bar.

Tpte.

Tme.

Pno. *G*⁷ */* Obrigado

Cb.

Bat.

Detailed description: This is a page of a musical score for a jazz ensemble, covering measures 65 to 68. The score is written for eight instruments: Saxophone Alto (Sax. al.), Saxophone Tenor (Sax. ten.), Saxophone Baritone (Sax. bar.), Trumpet (Tpte.), Trombone (Tme.), Piano (Pno.), Contrabass (Cb.), and Drums (Bat.). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 4/4. Measure 65 starts with the Alto Saxophone playing a sixteenth-note chordal pattern, marked with a '6' (sixteenth notes). The Tenor Saxophone is silent until measure 67, where it enters with a melodic line marked 'p' (piano) and the instruction 'Os dois Tenores'. The Baritone Saxophone plays a rhythmic pattern of eighth notes with accents. The Piano part shows a G7 chord in measure 65, a slash indicating a change in measure 66, and a sustained chord in measure 67 labeled 'Obrigado'. The Contrabass and Drums provide a steady accompaniment.

69

Sax. al. *ff* *mp* *ff*

Sax. ten. *ff* *mp* *ff*

Sax. bar. *ff* *ff*

Tpte. *ff* *ff*

Trne. *ff* *ff*

Pno. C⁷ /

Cb.

Bat.

73

1.

Sax. al. *mp* *ff*

Sax. ten. *mp* *ff*

Sax. bar. *ff*

Tpte. *ff*

Trne. *ff*

Pno. F7 / Bb *gliss.*

Cb.

Bat.

The musical score is for measures 73-76. It features a saxophone section with three parts: alto, tenor, and baritone. The alto and tenor saxophones play a melodic line starting with a *mp* dynamic and moving to *ff* in measure 74. The baritone saxophone plays a lower melodic line, also moving to *ff*. The trumpet and trombone parts play sustained chords, with the trombone part moving to *ff* in measure 74. The piano part has a bass line with a *gliss.* (glissando) in measure 76. The double bass part has a simple bass line. The score is in 4/4 time and the key signature has two flats.

77 [2.]

Sax. al. *mp* *f* *p*

Sax. ten. *mp* *f* *p*

Sax. bar. *f* *p*

Tpte. *f*

Trne. *f*

Pno. F7 / Bb A7 Ab7 G7

Cb.

Bat.

Detailed description: This is a page of a musical score for a jazz ensemble. It features seven staves: Saxophone Alto (Sax. al.), Saxophone Tenor (Sax. ten.), Saxophone Baritone (Sax. bar.), Trumpet (Tpte.), Trombone (Trne.), Piano (Pno.), and Drums (Bat.). The score is in 4/4 time and B-flat major. The saxophones play a melodic line starting at measure 77, marked with dynamics *mp*, *f*, and *p*. The piano provides harmonic support with chords F7, Bb, A7, Ab7, and G7. The trumpets and trombones play sustained chords, with the trombone marked *f*. The drums and double bass are currently silent.

81

Sax. al. *f* *mp* *f* *mp*

Sax. ten. *f* *mp* *f* *mp*

Sax. bar. *f* *f*

Tpte. *f* *f*

Trne. *f* *f*

Pno. *C*⁷ *F*⁷

Cb.

Bat.

85

Sax. al. *f* *f* *ff*

Sax. ten. *f* *f* *ff*

Sax. bar. *f* *f* *ff*

Tp. *f* *f* *ff*

Trne. *f* *f* *ff*

Pno. B \flat F 7 B \flat

Cb.

Bat.